

HfH – Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Schulische Heilpädagogik PSS BB
Studiengang 2009/12

Masterarbeit

Die zweijährige Grundbildung mit
eidgenössischem Berufsattest im
Gastgewerbe – Massnahmen zur
Erhöhung des Lehrstellenangebots

Eingereicht von: Annemarie Schmid
Begleitung: Prof. Dr. Kurt Häfeli
Datum der Abgabe: 8. Januar 2012

Die zweijährige Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest im Gastgewerbe – Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenangebots

Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) im Studiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten (PSS), Berufsbegleitend (BB), 2009 bis 2012.

Eingereicht von Annemarie Schmid

Begleitung Prof. Dr. Kurt Häfeli

Abgabedatum 8. Januar 2012

Dank

Ich bedanke mich bei den folgenden Personen herzlich für ihre Unterstützung:

- Marcus Schmid und Ursula Schwager für die fachliche Unterstützung
- Madeleine Emmisberger und Margrit Heiz für die Korrekturen
- Thomas Kuster für die technische Unterstützung

Abstract

Seit 2005 werden im Gastgewerbe Lernende ausgebildet, die ihre Ausbildung mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) abschliessen. Trotz guter Einsatzmöglichkeiten, sowohl für EBA-Lernende als auch für Berufsleute mit einem EBA-Abschluss, beschränken sich viele Gastrolehrbetriebe auf Lernende, die eine dreijährige Grundbildung absolvieren.

Ziel dieser Masterarbeit war die Einflussfaktoren auf das Angebot von EBA-Grundbildungen im Gastgewerbe aufzuzeigen. Dazu wurden alle aktiven Gastrolehrbetriebe im Kanton Zürich mit Hilfe eines Online-Fragebogens befragt und die Daten quantitativ ausgewertet.

Die Resultate zu den Ausbildungsgründen zeigen, dass Betriebe EBA-Lernende insbesondere aus sozialen Motiven ausbilden. Wirtschaftliche Überlegungen scheinen vor allem bei Lehrbetrieben ohne EBA-Angebot eine Rolle zu spielen.

In Bezug auf Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenangebots im Bereich EBA sind sich die Lehrbetriebe einig. Sie wünschen sich mehr Unterstützung für die Berufsbildenden sowie für die Lernenden selbst.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage	3
2.1	Begründung der Themenwahl	3
2.2	Erste Fragestellung	4
3	Theoretische Grundlagen	5
3.1	Berufsbildung in der Schweiz	5
3.1.1	Das duale System der Berufsbildung in der Schweiz im Überblick	6
3.1.2	Verschiedene Berufsbildungsmöglichkeiten	7
3.1.3	Herausforderungen des Schweizer Berufsbildungssystems	8
3.2	Zweijährige Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)	10
3.2.1	Eckpunkte und Ziele der Grundbildung mit EBA	10
3.2.2	Entwicklung der Grundbildung mit EBA	11
3.2.3	Zahlen und Fakten zur Grundbildung mit EBA	12
3.2.4	Chancen und Herausforderungen der EBA-Grundbildung	14
3.3	Einflussfaktoren auf das Lehrstellenangebot von Unternehmen	16
3.3.1	Faktor Zeit	16
3.3.2	Kosten-Nutzen-Verhältnis	17
3.3.3	Soziale Gründe	18
3.3.4	Betriebsgrösse/Spezialisierung	18
3.3.5	Bekanntheit und Akzeptanz der Grundbildung mit EBA	19
3.3.6	Zusammenfassung	19
3.4	Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenangebots	20
3.4.1	Verbesserung der Information	20
3.4.2	Unterstützung der Ausbildungsbetriebe	21
3.4.3	Förderung von Lehrbetriebsverbänden	22
3.4.4	Networker	22
4	Präzisierung der Fragestellung	25
4.1	Fragestellung	25
4.2	Unterfragen zur Beantwortung der Fragestellung	25
4.2.1	Zeitmangel	25
4.2.2	Kosten-Nutzen-Verhältnis	26
4.2.3	Betriebsgrösse/Spezialisierung	26
4.2.4	Soziale Gründe	26
4.2.5	Fehlende Informationen	27

4.2.6	Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenangebots	27
5	Methodisches Vorgehen	29
5.1	Forschungsstrategie	29
5.1.1	Theoretische Grundlagen	29
5.1.2	Online-Befragung	29
5.2	Forschungsmethoden	30
5.2.1	Schriftliche Befragung	30
5.2.2	Online-Befragung	30
5.2.3	Forschungsinstrument	32
5.2.4	Form	33
5.3	Grundgesamtheit	35
5.4	Zusammensetzung der Stichprobe	35
5.4.1	Betriebe mit bzw. ohne EBA-Angebot	36
5.4.2	Betriebsgrösse	36
5.4.3	Anzahl Lernende pro Betrieb	38
5.4.4	Anzahl nicht-gewinnorientierter Betriebe	38
5.4.5	Repräsentativität der Stichprobe	38
5.5	Datenerhebung	39
5.6	Datenauswertung / Datenanalyse	40
5.6.1	Modifizierung der Daten	40
5.6.2	Auswertung der Daten	40
6	Ergebnisse	43
6.1	Informationen zu den Betrieben	43
6.1.1	Betriebsgrösse und ihr Einfluss auf ein EBA-Angebot	43
6.1.2	Betriebsgrösse und ihr Einfluss auf die Anzahl Lernender	44
6.1.3	Nicht-gewinnorientierte Betriebe und ihr Einfluss auf das EBA-Angebot	44
6.2	Informationsstand der Betriebe über EBA	45
6.2.1	Gezielte Information über EBA	46
6.2.2	Bedarf an Weiterbildung oder Information im Bereich EBA	46
6.2.3	Information über Unterstützungsangebote	48
6.2.4	Zusammenfassung und Beantwortung der Fragen	48
6.3	Gründe für bzw. gegen ein EBA-Angebot	50
6.3.1	Gründe für das Ausbilden von EBA-Lernenden	50
6.3.2	Gründe gegen das Ausbilden von EBA-Lernenden	53
6.3.3	Zusammenfassung und Beantwortung der Fragen	55
6.4	Situation als Berufsbildner und Berufsbildnerin in der EBA-Grundbildung	56
6.4.1	Funktion im Betrieb	56
6.4.2	Zufriedenheit mit Situation als Berufsbildner/Berufsbildnerin EBA	57
6.4.3	Zusammenfassung	58
6.5	Aufwand und Ertrag der EBA-Grundbildung	58
6.5.1	Zeitliche Belastung durch die Grundbildung mit EBA	58
6.5.2	Nutzen der EBA-Grundbildung	60
6.5.3	Kosten der Grundbildung mit EBA	62
6.5.4	Zusammenfassung und Beantwortung der Fragen	62

6.6	Entscheidungsfaktoren für bzw. gegen das zukünftige Anbieten von Grund- bildungen mit EBA	63
6.6.1	Gründe von EBA-Ausbildungsbetrieben gegen ein zukünftiges EBA- Angebot	63
6.6.2	Gründe von Nicht-EBA-Ausbildungsbetrieben für ein zukünftiges EBA-Angebot	64
6.6.3	Zusammenfassung	66
6.7	Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenangebots im Bereich EBA . . .	66
6.7.1	Massnahmen, die getroffen werden müssen, damit eigener Betrieb ausbildet	66
6.7.2	Massnahmen, die andere Betriebe zur Ausbildung von EBA-Lernenden motivieren könnten	68
6.7.3	Zusammenfassung und Beantwortung der Fragen	69
7	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse	71
7.1	Rückblick und Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	71
7.2	Diskussion und Interpretation der Gründe für bzw. gegen ein EBA-Angebot	72
7.2.1	Soziale Gründe	72
7.2.2	Wirtschaftliche Gründe	72
7.2.3	Weitere zentrale Gründe	74
7.3	Diskussion und Interpretation der Massnahmen zur Erhöhung des EBA- Angebots	75
7.3.1	Unterstützung der Berufsbildner und Berufsbildnerinnen	75
7.3.2	Unterstützung der Lernenden	75
7.3.3	Information der Unternehmen und Berufsbildner bezüglich EBA . .	76
8	Ausblick	77
8.1	Unterstützungsmassnahmen und bessere Information der Betriebe	77
8.2	Ideen für weitere Forschungsprojekte	78
9	Schlusswort	79
	Literaturverzeichnis	81
A	LimeSurvey – EBA Umfrage	85
B	Informationsversand MBA	107
	Flyer EBA Gastgewerbe	108
	Flyer EBA Unterstützung	109
	Links berufliche Grundbildung	110

Abbildungsverzeichnis

3.1	Schweizer Berufsbildungssystem (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2011a, S. 5)	6
5.1	Betriebe mit und ohne EBA-Angebot	37
5.2	Anzahl Mitarbeiter im Betrieb	37
6.1	Anzahl Mitarbeiter im Betrieb	44
6.2	Informationsstand zu EBA	45
6.3	Informationsstand - Unterschied Betriebe mit und ohne EBA-Angebot	46
6.4	Informationsquelle bezüglich EBA	47
6.5	Bedarf an Weiterbildung	47
6.6	Bekanntheit von fiB	48
6.7	Bekanntheit von fiB in Betrieben mit bzw. ohne EBA-Angebot	49
6.8	Gründe für das Ausbilden von EBA-Lernenden (1= stimme nicht zu, 4 = stimme zu)	51
6.9	Gründe von gewinnorientierten Betrieben für ihr EBA-Angebot	52
6.10	Gründe von nicht-gewinnorientierten Betrieben für ihr EBA-Angebot	52
6.11	Gründe gegen das Ausbilden von EBA-Lernenden (1 = stimme nicht zu, 4 = stimme zu)	54
6.12	Funktion im Betrieb	57
6.13	Zufriedenheit mit Situation als Berufsbildner/Berufsbildnerin	58
6.14	Gründe für Berufszufriedenheit	59
6.15	Gründe für Berufsunzufriedenheit	59
6.16	Zeitliche Belastung durch Grundbildung mit EBA	60
6.17	Zeitliche Belastung - Unterschied zwischen EBA und EFZ	61
6.18	Nutzen der Grundbildung mit EBA	61
6.19	Kosten der Grundbildung mit EBA	62
6.20	Zukünftiges EBA-Angebot von Betrieben mit EBA-Angebot	64
6.21	Gründe von Betrieben mit EBA-Angebot gegen ein zukünftiges EBA-Angebot (1 = stimme nicht, zu 4 = stimme zu)	65
6.22	Gründe von Betrieben ohne EBA-Angebot für ein zukünftiges EBA-Angebot (1 = stimme nicht zu, 4 = stimme zu)	67
6.23	Zukünftiges EBA-Angebot aller Betriebe	67
6.24	Massnahmen zur Erhöhung des EBA-Lehrstellenangebots in eigenem Betrieb (1 = stimme nicht zu, 4 = stimme zu)	68
6.25	Massnahmen zur Erhöhung des EBA-Lehrstellenangebots in anderen Betrieben (1 = stimme nicht zu, 4 = stimme zu)	70

Tabellenverzeichnis

3.1	Berufsbildungsmöglichkeiten	7
3.2	Entwicklung EBA-Lehrverträge Gastrobranche Kt. Zürich (vgl. Bildungsstatistik des Kantons Zürich, 2011)	11
3.3	Erfolgsquoten der Gastroberufe an der Abschlussprüfung 2010 (Bundesamt für Statistik, 2011, S. 21 & 26)	12
3.4	Umwandlungen Gastroberufe EFZ EBA (Stern et al., 2010, S. 30)	13
3.5	Übertritte Gastronomieberufe EBA EFZ (Stern et al., 2010, S. 32f)	13
5.1	Datenerhebung	36
5.2	Anzahl Lernender pro Betrieb	38
5.3	Vergleich Grundgesamtheit und Stichprobe – Daten zur Grundgesamtheit stammen aus der Datenbank des Mittelschul- und Berufsbildungsamts des Kantons Zürich	39
6.1	Einfluss nicht-gewinnorientierte vs. gewinnorientierte Betriebe auf EBA-Angebot	45
6.2	Gründe für das Ausbilden von EBA-Lernenden	51
6.3	Gründe gegen das Ausbilden von EBA-Lernenden	54
6.4	Gründe von Betrieben mit EBA-Angebot gegen ein zukünftiges EBA-Angebot	65
6.5	Gründe von Betrieben ohne EBA-Angebot für ein zukünftiges EBA-Angebot	66
6.6	Massnahmen zur Erhöhung des EBA-Lehrstellenangebots im eigenen Betrieb	68
6.7	Massnahmen zur Erhöhung des EBA-Lehrstellenangebots in anderen Betrieben	70

Kapitel 1

Einleitung

Da ich selbst eine Berufslehre absolviert habe, bevor ich mich für den Lehrerberuf entschied und mehrere Jahre in der Lehrlingsausbildung tätig war, interessiert mich der Bereich der beruflichen Grundbildungen, obschon ich als schulische Heilpädagogin auf der Unterstufe tätig bin.

Mich beschäftigte die Frage, wie es nach der Schule mit den Jugendlichen weiter geht, die während ihrer Schulzeit Unterstützung durch schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen erhalten haben. Welche Angebote gibt es für sie? Erhalten sie weiterhin zusätzliche Unterstützung in der Berufsschule oder im Lehrbetrieb? Gibt es genügend Lehrstellen für diese Jugendlichen?

Da ich an einer Regelklasse unterrichtete und im Rahmen meiner Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik den Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten absolvierte, interessierten mich insbesondere die Berufsbildungsmöglichkeiten von Jugendlichen mit einem Regelschulabschluss. Daher entschied ich mich, den Fokus auf die zweijährige Grundbildung mit Berufsattest (EBA) zu legen.

Kapitel 2

Ausgangslage

2.1 Begründung der Themenwahl

Ende Mai 2011 haben Bund und Kantone erstmals gemeinsam Ziele für das gesamte Bildungssystem festgelegt (vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2011b). Neben der Harmonisierung der Schulsysteme gehört auch das im Rahmen des Nahtstellenprojekts von Kantonen, Bund und Organisationen der Arbeitswelt 2006 definierte Ziel, die Anzahl Jugendlicher, die nach der obligatorischen Schulzeit einen Abschluss machen, auf 95% zu erhöhen (vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2011a). Da vor allem Handlungsbedarf bei schwächeren Jugendlichen und solchen mit Migrationshintergrund besteht, soll ein Schwerpunkt auf der Erhöhung des Angebots an niederschweligen Ausbildungen, wie der zweijährigen Grundbildung mit Berufsattest, liegen.

Das Lehrstellenbarometer vom August 2011 zeigt, dass in diesem Jahr schweizweit insgesamt 93'500 offene Lehrstellen ausgeschrieben wurden. Gut 95% der Ausbildungsplätze sind im Bereich der Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), knapp 5% sind EBA-Ausbildungsplätze (vgl. Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2011b, S. 7). Verglichen mit dem Vorjahr haben sich die Anzahl EFZ-Ausbildungsplätze um 2500 Stellen und die Anzahl Ausbildungsplätze im Bereich EBA um 1000 Stellen erhöht (ebd). Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt der Anteil an EBA-Lehrstellen am Gesamt aller Lehrstellen tief.

Deshalb soll im Rahmen dieser Masterarbeit Gründen nachgegangen werden, die auf Seiten der Lehrbetriebe dazu führen, die zweijährige Grundbildung mit Berufsattest anzubieten bzw. nicht anzubieten. Zudem interessieren auch Massnahmen, welche die Bereitschaft der Betriebe erhöhen könnten, EBA-Lernende auszubilden.

Die Studien von Stern, Marti, von Stokar und Ehrler (2010) sowie von Fuhrer und Schweri (2010) zeigen, dass zwischen den Branchen und Berufen eine grosse Heterogenität bezüglich verschiedener Merkmale im Bereich EBA besteht. Sie unterscheiden sich unter anderem bezüglich der Bekanntheit der EBA-Grundbildung, der Beschäftigungsmöglichkeiten für EBA-Absolventinnen und -Absolventen oder dem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Aus diesem Grund soll im Rahmen dieser Masterarbeit eine Branche genauer betrachtet werden. Im Gegensatz zu Amsler und Güttinger (2010), die für ihre Masterarbeit vor zwei Jahren Berufsbildende der Branchen Hauswirtschaft und Schreinerei befragten, steht im Zentrum dieser Arbeit das Gastgewerbe. Die Gründe für die Wahl dieser Branche werden im Folgenden dargelegt.

Im Gastgewerbe arbeiten zahlreiche Ungelernte, dies weist darauf hin, dass es offenbar ausreichend einfache Aufgaben in der Branche gibt und der Bedarf an entsprechenden Fachkräften (Berufsleute mit EBA-Grundbildung) gegeben ist. Des Weiteren könnte eine niederschwellige Erstausbildung ungelernten Arbeitskräften eine Berufsbildung ermöglichen. Gemäss Stern et al. (2010) sind die Beschäftigungsmöglichkeiten für Absolventinnen und Absolventen der zweijährigen Grundbildung mit EBA im Gastgewerbe sehr hoch (S. 88).

Das Potential für EBA-Grundbildungen bzw. insbesondere auch für entsprechende Berufsleute scheint im Gastgewerbe eigentlich vorhanden zu sein. Trotzdem steht dieses, gemäss mündlichen Informationen des Amts für Berufsbildung des Kantons Zürich, den neuen Grundbildungen weiterhin mit Vorbehalten und Vorurteilen gegenüber. Dies führt dazu, dass viele Ausbildungsbetriebe weiterhin nur Lernende ausbilden, die ihre Ausbildung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abschliessen.

Zudem könnten die hohen Zahlen bei Lehrvertragsauflösungen und Misserfolgen an der Lehrabschlussprüfung (vgl. Stern et al., 2010; Bildungsstatistik des Kantons Zürich, 2011) ein Indikator dafür sein, dass im Gastgewerbe viele Jugendliche für die falsche Stufe (EFZ) rekrutiert werden.

2.2 Erste Fragestellung

Da der Bedarf an Personen mit einer Grundbildung mit Berufsattest im Gastgewerbe vorhanden wäre, stellt sich die Frage, weshalb nicht mehr Betriebe EBA-Lernende ausbilden, und was man tun könnte, um mehr Lehrbetriebe von einem EBA-Angebot zu überzeugen.

Um die Fragestellung zu konkretisieren, werden im folgenden Kapitel die theoretischen Grundlagen des Themas ausführlich dargelegt.

Kapitel 3

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird das Berufsbildungssystem der Schweiz, im Speziellen die zweijährige Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest, vorgestellt. Ein besonderer Fokus gilt dabei dem Kanton Zürich und dem Gastgewerbe. Des Weiteren wird auf Gründe eingegangen, weshalb Betriebe Lernende ausbilden bzw. nicht ausbilden. In einem weiteren Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Massnahmen getroffen werden können, um das Lehrstellenangebot zu erhöhen bzw. um mehr Betriebe zu motivieren, Lehrstellen anzubieten.

Im Jahr 2010 wurden zwei grössere Studien zur zweijährigen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest publiziert. Stern et al. haben im Auftrag von INFRAS und Idheap (Institut de hautes etudes en administration public) die Grundbildung mit EBA evaluiert. Fuhrer und Schweri haben, analog zu den beiden Kosten-Nutzen-Studien zur Lehrlingsausbildung in der Schweiz von 2000 und 2004 (vgl. Schweri, Mühlemann, Pescio, Walther, Wolter und Zürcher, 2003; Mühlemann, Wolter, Fuhrer und Wüest, 2007) eine Kosten-Nutzen-Analyse der EBA-Grundbildung erstellt. Die beiden Studien werden in diesem Kapitel häufig zitiert. Beim Vergleich der Zahlen muss jedoch unter anderem bedacht werden, dass die Kosten-Nutzen-Analyse von Fuhrer und Schweri, im Gegensatz zur Studie von Stern et al., nicht-gewinnorientierte Betriebe, deren hauptsächliche Aufgabe es ist, Jugendliche mit einer Lernschwäche oder einer Behinderung auszubilden und zu integrieren, von ihrer Studie ausgeschlossen hat.

3.1 Berufsbildung in der Schweiz

In ihrer Studie zur Berufsbildung der Schweiz aus dem Jahr 2009 kommt die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) zum Schluss, dass die Schweiz über ein gut entwickeltes Berufsbildungssystem mit vielen Stärken verfügt. «Das Schweizer Berufsbildungssystem verfügt über beeindruckende Qualitäten. Seine Stärken liegen unter anderem in der starken Beteiligung der Wirtschaft innerhalb einer gut funktionierenden Verbundpartnerschaft zwischen Bund, Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt. Die schulische und praktische Ausbildung sind gut miteinander verknüpft; das System verfügt über ausreichende finanzielle Ressourcen, ist flexibel und weit gefächert und bietet ein breites Spektrum an Berufsbildungsangeboten auf Tertiärstufe» (Hoeckel, Field und Norton Grubb, 2009, S. 63).

Diese Stärken, aber auch welchen Herausforderungen sich das schweizerische Berufsbildungssystem gegenüber sieht, werden in diesem Abschnitt erläutert.

Abbildung 3.1: Schweizer Berufsbildungssystem (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2011a, S. 5)

3.1.1 Das duale System der Berufsbildung in der Schweiz im Überblick

Wie aus Abbildung 3.1 hervorgeht, setzt sich die Sekundarstufe II aus allgemeinbildenden Schulen sowie aus der beruflichen Grundbildung zusammen. Das Schweizer Berufsbildungssystem mit seinem starken Bezug zum Arbeitsmarkt gilt europaweit als erfolgreiches Beispiel. «Durch diesen direkten Bezug zur Arbeitswelt weist die Schweiz im Vergleich mit anderen europäischen Ländern eine der tiefsten Jugendarbeitslosigkeitsquoten auf» (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2011a, S. 3).

Rund zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz entscheiden sich für eine berufliche Grundbildung. Sie haben die Wahl aus mehr als 250 Lehrberufen (Bundesamt für Statistik, 2011, S. 4). Am Verbreitetsten ist das duale System, dabei erhalten die Lernenden ihre praktische Ausbildung in einem Lehrbetrieb und besuchen die Berufsfachschule sowie überbetriebliche Kurse.

Gemäss Bildungsbericht der Schweiz verfügen heute knapp 90% der Jugendlichen über einen Abschluss auf Sekundarstufe II (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2010, S. 16). Wie bereits in der Ausgangslage beschrieben, sind Bund,

PrA nach INSOS	Grundbildung mit Berufsattest (EBA)	Grundbildung mit Fähigkeitszeugnis (EFZ)
1 bis 2 Jahre	2 Jahre	3 bis 4 Jahre

Tabelle 3.1: Berufsbildungsmöglichkeiten

Kantone und die Organisationen der Arbeitswelt bestrebt, diese Zahl auf 95% zu erhöhen.

Die Berufsbildung in der Schweiz entwickelt sich laufend weiter. Das im Jahre 2004 in Kraft getretene neue Berufsbildungsgesetz (BBG) fasst alle Bereiche der Berufsbildung unter einem Gesetz zusammen. Neben der Erweiterung des Berufsbildungsangebots durch die Schaffung der zweijährigen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA), wurden unter anderem die Finanzierung neu geregelt und die Grundlage für branchenspezifische Berufsbildungsfonds gelegt (vgl. Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2011a).

3.1.2 Verschiedene Berufsbildungsmöglichkeiten

Jugendliche mit einem Abschluss auf Sekundarstufe I haben je nach schulischen und praktischen Voraussetzungen unterschiedliche Möglichkeiten eine Berufsbildung zu absolvieren. Tabelle 3.1 zeigt die verschiedenen Berufsbildungsmöglichkeiten, die Anforderungen nehmen von links nach rechts zu.

Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)

Für Menschen, die von der eidgenössischen Bildungssystematik ausgeschlossen sind, bietet der Schweizerische Verband von Institutionen für Menschen mit Behinderung (INSOS) seit 2007 die Praktische Ausbildung (PrA) an. Diese ist eine Weiterentwicklung der bisherigen IV-Anlehre und steht nur Jugendlichen offen, die eine IV-Verfügung für berufliche Massnahmen haben. Insgesamt absolvierten im Jahre 2009 rund 750 Lernende in 40 verschiedenen Berufen eine PrA (INSOS, 2009b, S. 3).

Der Verband INSOS ist bestrebt, die PrA zu standardisieren und so die Durchlässigkeit zur zweijährigen Grundbildung mit Berufsattest sowie die Chancen der Lernenden auf dem 1. Arbeitsmarkt zu erhöhen (vgl. INSOS, 2009a).

Zweijährige Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)

Im Jahr 2004 wurde mit In-Kraft-Treten des neuen Berufsbildungsgesetzes (BBG) der Grundstein für die zweijährige Grundbildung mit Berufsattest gelegt. Diese neue, eidgenössisch anerkannte Ausbildung, löste die Anlehre ab. Ziel war unter anderem die Standardisierung der Ausbildung sowie eine bessere Durchlässigkeit zur Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Weitere Ausführungen zur Grundbildung mit EBA finden sich in Abschnitt 3.2.

Drei- und vierjährige Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)

Neben der Grundbildung mit EBA wird auch die Grundbildung mit EFZ durch das Berufsbildungsgesetz (BBG) geregelt. Diese berufliche Grundbildung führt innerhalb von drei bis vier Jahren (je nach Beruf) zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis. Mit dem Abschluss einer erweiterten Allgemeinbildung kann zusätzlich die Berufsmaturität erlangt werden. Diese berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule.

3.1.3 Herausforderungen des Schweizer Berufsbildungssystems

Sowohl der Bericht der OECD als auch der Schlussbericht des Projekts Nahtstelle (vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2011a) führen Handlungsfelder auf, denen sich das Schweizer Berufsbildungssystem stellen muss. Im Folgenden wird der Fokus auf jene gelegt, die für diese Arbeit relevant sind.

Lehrstellenmangel

Die Autoren der OECD-Studie befürchten einen negativen Einfluss auf das Lehrstellenangebot durch die globale Rezession, sowie durch internationale Unternehmen, die mit dem schweizerischen Berufsbildungssystem nicht vertraut sind (vgl. Hoeckel et al., 2009, S. 6).

Schweri und Müller (2008) zeigen, dass sich in Zeiten der Rezession weniger Unternehmen an der Ausbildung von Lernenden beteiligen und dies zu einer Verringerung der Lehrstellen führt (S. 35). Diese Befürchtungen haben sich gemäss den Zahlen des Lehrstellenbarometers in den letzten Jahren zum Glück nicht bewahrheitet. Nachdem das Lehrstellenangebot im Jahr 2009 zwar leicht abgenommen hatte, stieg es sowohl im letzten als auch in diesem Jahr wieder an (vgl. Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2009, 2010a, 2011b, 2011c).

Seit 2005 wurde die Anzahl neu abgeschlossener Lehrverträge um 10% gesteigert, davon gehen drei Viertel auf die Steigerung bei den drei- und vierjährigen EFZ-Grundbildungen und ein Viertel auf das Wachstum bei den zweijährigen Lehren (EBA, Anlehre, zweijährige EFZ-Lehre) zurück (vgl. Stern et al., 2010, S. 22f).

Obschon das Lehrstellenangebot gemäss Lehrstellenbarometer vom August 2011 sehr erfreulich ist (von 93'500 Lehrstellen wurden 87'000 vergeben), besteht bei den zweijährigen Grundbildungen mit eidgenössischem Berufsattest weiterhin Handlungsbedarf bezüglich der Förderung und Erhaltung des Lehrstellenangebots. Gemäss Häfeli und Schellenberg (2009) braucht es auch künftig Massnahmen von Bund und Kantonen, um die Wirtschaft zu motivieren, insbesondere Ausbildungsplätze im niederschweligen Bereich zu schaffen und zu erhalten (S. 10).

Jugendliche ohne Ausbildungsabschluss

Häfeli und Schellenberg (2009) sind der Frage nachgegangen, was mit den 10% Jugendlichen geschieht, die keinen Abschluss auf der Sekundarstufe II schaffen. Die Resultate zeigen, dass von den betroffenen Jugendlichen 3 bis 4% nach der obligatorischen Schule «verloren» gehen. Das heisst, sie steigen nicht in eine Ausbildung auf Sekundarstufe II ein. 4 bis 5% fallen nach einer Lehrvertragsauflösung aus dem System und 2 bis 3%

schaffen die Lehrabschlussprüfung, auch nach mehreren Anläufen, nicht (vgl. Häfeli und Schellenberg, 2009, S. 117).

Lehrvertragsauflösungen bzw. das Nichtbestehen der Lehrabschlussprüfung sind also zu einem hohen Prozentsatz (zwischen 6 und 7%) dafür verantwortlich, dass Jugendliche keinen Abschluss auf Sekundarstufe II schaffen. Es besteht also in erster Linie Handlungsbedarf innerhalb der Sekundarstufe II. Die Autoren des Schlussberichts des Nahtstellenprojekts sehen denn auch in der Entwicklung von Massnahmen zur Senkung der Lehrabbruchquote und der Durchfallquote bei Lehrabschlussprüfungen einen wichtigen Handlungsbedarf (vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2011a, S. 50f). Die Lehrabbruchquote von über einem Fünftel aller neu abgeschlossenen Lehrverträge (vgl. Stalder und Schmid, 2006) soll in einem ersten Schritt auf 10% gesenkt werden.

Neben ökonomischen und sozialen Folgen für die Betroffenen zeigen die Zahlen von Travail.Suisse auch die gesellschaftlichen Kosten. «Durch eine fehlende Erstausbildung auf Sekundarstufe II entstehen direkte oder indirekte gesellschaftliche Mehrkosten zwischen 8'200 und 11'100 Franken pro Jahr [und Person, Anm. d. Verf.]» (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2011a, S. 23).

Neben der Gefahr, dass Jugendliche nach einem Lehrabbruch keinen Abschluss auf Sekundarstufe II machen, führen Lehrabbrüche gemäss Mühlemann et al. (2007) auch dazu, dass viele Betriebe die Ausbildung temporär oder für längere Zeit einstellen (S. 88). Lehrabbrüche haben also sowohl einen negativen Einfluss auf die Ausbildungsquote der Jugendlichen auf Sekundarstufe II als auch auf das Lehrstellenangebot.

Sowohl die beiden oben erwähnten Berichte als auch der Bildungsbericht der Schweiz zeigen auf, dass vor allem bei schwächeren Jugendlichen Handlungsbedarf besteht. «Generell ist es so, dass Jugendliche mit schlechten schulischen Leistungen in der obligatorischen Schule nicht einfach nur eine tiefere Wahrscheinlichkeit aufweisen, eine angefangene Ausbildung auf der Sekundarstufe II abzuschliessen (Lehrabbruch usw.), sondern vor allem zuerst einmal Mühe haben, überhaupt in eine Sekundarstufe-II-Ausbildung zu gelangen» (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2010, S. 116).

Bei der Erhöhung der Abschlussquote auf Sekundarstufe II kommt der zweijährigen Grundbildung mit Berufsattest eine zentrale Rolle zu. Es sind insbesondere schulisch schwächere Jugendliche, die nach Abschluss der Sekundarstufe I keine Lehrstelle finden bzw. eine angefangene Lehre ohne Abschluss verlassen. Des Weiteren können Lehrabbrüche und Durchfallquoten an Lehrabschlussprüfungen auch einen Hinweis dafür sein, dass Jugendliche eine falsche Ausbildungsstufe (EFZ statt EBA) gewählt haben. Interessanterweise sehen Stern et al. (2010) in der EBA-Grundbildung keine Lösung für das Problem der Jugendlichen ohne postobligatorischen Abschluss. Dazu seien eher Massnahmen im Bereich der obligatorischen Schule, der Brückenangebote oder im Rahmen des Case Managements nötig (S. 90). Trotzdem sehen die Autoren in der EBA-Grundbildung eine gute Möglichkeit für die betreffenden Jugendlichen, eine Berufsbildung zu absolvieren, da sie während ihrer Lehrzeit individuell begleitet werden (ebd.).

Berufliche Bildung für Menschen mit Behinderung

Handlungsbedarf besteht auch bei der beruflichen Bildung von Menschen mit Behinderung. Gemäss INSOS (2009b) besteht die Gefahr, dass auf Grund der höheren Anforderungen der EBA-Ausbildung schwächere Jugendliche aus dem Bildungssystem ausgeschlossen

werden. «Es braucht ein niederschwelliges Angebot an beruflicher Bildung, das sich an den individuellen Ressourcen der Lernenden vor allem aus Klein-/Sonderklassen orientiert» (S. 2).

Auch das Projekt Nahtstelle greift dieses Thema auf und empfiehlt die Umsetzung und Entwicklung eines Projekts der Schweizerischen Berufsbilder-Konferenz (SBBK) zur Unterstützung von Jugendlichen, die eine praktische Ausbildung nach INSOS absolvieren (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2011a, S. 35).

Kammermann und Hofmann (2008) empfehlen in ihrer Studie zur zweijährigen Grundbildung mit Berufsattest ebenfalls, die Schnittstelle zur Praktischen Ausbildung nach INSOS zu beachten, insbesondere die Durchlässigkeit zwischen den beiden Berufsbildungsmöglichkeiten (S. 28). Um den Einstieg in die EBA-Grundbildung zu erleichtern, empfiehlt Häfeli (2011), Jugendlichen, welche eine Praktische Ausbildung nach INSOS absolvieren, einen Kompetenznachweis auszustellen (S. 8).

3.2 Zweijährige Grundbildung mit eigenössischem Berufsattest (EBA)

In diesem Kapitel werden zuerst die Eckpunkte und Ziele der zweijährigen Grundbildung mit EBA betrachtet. Die Entwicklung der EBA seit der Einführung im Jahr 2005, sowie Zahlen und Fakten werden in einem weiteren Abschnitt erläutert. Am Schluss dieses Kapitels werden Chancen und Herausforderungen in Zusammenhang mit der Grundbildung mit EBA aufgeführt.

3.2.1 Eckpunkte und Ziele der Grundbildung mit EBA

Im Leitfaden zur zweijährigen beruflichen Grundbildung mit Berufsattest werden die Eckpunkte dieser Ausbildung folgendermassen formuliert: «Die zweijährige Grundbildung verfügt über ein eigenständiges Profil und führt zu einem vollwertigen Beruf. Sie bietet vorwiegend praktisch begabten Jugendlichen sowie Erwachsenen die Möglichkeit, einen eigenössisch anerkannten Titel zu erreichen und gewährt ihnen Zugang zu lebenslangem Lernen» (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2005, S. 3).

In der Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 (Stand am 1. Januar 2011) werden die besonderen Anforderungen an die zweijährige Grundbildung geregelt (Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2011b):

Art. 10 Besondere Anforderungen an die zweijährige Grundbildung

(Art. 17 Abs. 2 und Art. 18 Abs. 2 BBG)

1 Die zweijährige Grundbildung vermittelt im Vergleich zu den drei- und vierjährigen Grundbildungen spezifische und einfachere berufliche Qualifikationen. Sie trägt den individuellen Voraussetzungen der Lernenden mit einem besonders differenzierten Lernangebot und angepasster Didaktik Rechnung.

2 Die Bildungsverordnungen über die zweijährige Grundbildung berücksichtigen einen späteren Übertritt in eine drei- oder vierjährige Grundbildung.

Stern et al. (2010) fassen die wichtigsten Ziele der zweijährigen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest wie folgt zusammen: «Schaffung eines formalisierten Bildungsangebots für schulisch weniger leistungsfähige bzw. vornehmlich praktisch begabte Jugendliche, das

1. den Anforderungen des Arbeitsmarktes Rechnung trägt,
2. die individuellen Bedürfnisse der Lernenden berücksichtigt und
3. die Fortsetzung der Ausbildung bis zum Fähigkeitszeugnis ermöglicht» (S. 16f).

3.2.2 Entwicklung der Grundbildung mit EBA

Bevor das neue Berufsbildungsgesetz 2004 die neue Grundbildung gesetzlich regelte und die ersten Lernenden im selben Jahr ihre EBA-Grundbildung in Angriff nahmen, wurde die Ausbildung in verschiedenen Projekten erprobt und evaluiert (vgl. u.a. Kammermann, 2004). Mittlerweile haben die Jugendlichen die Wahl aus 39 verschiedenen Berufen, in denen sie eine zweijährige Grundbildung mit Berufsattest absolvieren können (vgl. Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2011c). In den nächsten beiden Jahren ist die Einführung weiterer elf Berufe geplant (vgl. Häfeli, 2011, S. 6).

Im Bereich der Gastronomie trat 2005 eine neue Bildungsverordnung in Kraft; diese regelt sowohl die EFZ- als auch die EBA-Grundbildungen. Im selben Jahr traten die ersten Lernenden ihre zweijährige Grundbildung mit Berufsattest in den Berufen Küchenangestellte/Küchenangestellter, Restaurationsangestellter/Restaurationsangestellte und Hotellerieangestellte/Hotellerieangestellter an.

Zwischen 2005 und 2010 stieg die Anzahl neu abgeschlossener Lehrverträge im Bereich EBA stetig an, wobei seit 2008 das Wachstum etwas abflacht (vgl. Bundesamt für Statistik, 2011, S. 3). Da in einigen Branchen bereits eine Sättigung an EBA-Lehrstellen zu verzeichnen ist, wird auch in Zukunft ein weniger starkes Wachstum an neuen EBA-Lehrverträgen erwartet (Stern et al., 2010, S. 21).

Im Bereich der Gastronomieberufe ist die Anzahl neuer Lehrverträge bei den Küchenangestellten seit 2009/2010 und bei den Hotellerieangestellten und den Restaurationsangestellten seit 2008/2009 rückläufig. Im Kanton Zürich zeigt sich ein leicht verändertes Bild: Nach einem Rückgang an neuen Lehrverträgen im Jahr 2009 bei den Küchenangestellten und den Restaurationsangestellten ist in allen drei EBA-Berufen der Gastrobranche im Jahr 2010 eine Steigerung bei den Lehrverträgen zu beobachten (vgl. Tabelle 3.2). Die Anzahl Lehrverträge bei den Hotellerieangestellten befinden sich jedoch weiterhin auf einem recht tiefen Niveau.

Berufe	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Küchenangestellte/r	38	71	76	92	82	102
Restaurationsangestellte/r	13	21	15	45	42	61
Hotellerieangestellte/r	5	12	10	5	7	11

Tabelle 3.2: Entwicklung EBA-Lehrverträge Gastrobranche Kt. Zürich (vgl. Bildungsstatistik des Kantons Zürich, 2011)

3.2.3 Zahlen und Fakten zur Grundbildung mit EBA

Verbreitung der EBA-Grundbildung

Gemäss den aktuellsten Zahlen des Bundesamts für Statistik sind schweizweit 4% aller Ausbildungsverträge EBA-Verträge (Bundesamt für Statistik, 2011, S. 3). Zwischen den Kantonen gibt es grosse Unterschiede bezüglich der Verbreitung der EBA-Grundbildung. In der deutschsprachigen Schweiz ist die Verbreitung deutlich höher als im Tessin und in der französischsprachigen Schweiz (vgl. Stern et al., 2010, S. 26ff). Mit 7% EBA-Lehrverträgen am Gesamt aller Lehrverträge ist der Kanton Basel-Landschaft Spitzenreiter. Der Kanton Zürich liegt mit knapp 4% im Mittelfeld (vgl. Bundesamt für Statistik, 2011, S. 23).

Auch zwischen den Branchen gibt es Unterschiede: Das Gastgewerbe liegt mit 8% bei den Hotellerieangestellten, 9.4% bei den Küchenangestellten und 10.4% bei den Restaurationsangestellten im oberen Bereich (vgl. Bundesamt für Statistik, 2011, S. 21 & 26).

Abschlüsse, Durchfall- und Abbruchquoten

Die Erfolgsquote an den EBA-Abschlussprüfungen ist mit knapp 94% (Abschlussjahr 2010) leicht höher als bei den EFZ-Abschlussprüfungen, bei der rund 90% der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgreich waren (Bundesamt für Statistik, 2011, S. 5 & 23). Wie aus Tabelle 3.3 ersichtlich, sind auch im Gastgewerbe, mit Ausnahme des Berufs Restaurationsangestellte/Restaurationsangestellter, mehr EBA- als EFZ-Lernende an ihren Abschlussprüfungen erfolgreich.

Lehrberuf	Abschlussquote
Koch/Köchin EFZ	88%
Küchenangestellte/Küchenangestellter EBA	91%
Hotelfachfrau/Hotelfachmann EFZ	95%
Hotellerieangestellte/Hotellerieangestellter EBA	98%
Restaurationsfachfrau/Restaurationsfachmann EFZ	89%
Restaurationsangestellte/Restaurationsangestellte EBA	76%

Tabelle 3.3: Erfolgsquoten der Gastroberufe an der Abschlussprüfung 2010 (Bundesamt für Statistik, 2011, S. 21 & 26)

Anhand der Zahlen von 2008 zeigen Stern et al. (2010) die grossen Unterschiede zwischen den Berufen. Die Durchfallquote bewegte sich zwischen einem und 13 Prozent. Unter den vier Berufen mit der höchsten Durchfallquote befanden sich alle drei EBA Berufe des Gastgewerbes (vgl. Stern et al., 2010, S. 26). Ein Vergleich mit den aktuellsten Zahlen zeigt, dass die Abschlussquote sowohl bei den Küchenangestellten als auch bei den Hotellerieangestellten gestiegen ist. Die Abschlussquote der Restaurationsangestellten, die 2008 mit 13% bereits die höchste Durchfallquote hatten, hat sich im Jahr 2010 mit 76% sogar noch einmal deutlich reduziert (vgl. Bundesamt für Statistik, 2011, S. 26).

Gemäss Stern et al. (2010) und Fuhrer und Schweri (2010) liegen die Abbruchquoten bei der EBA-Grundbildung leicht tiefer als bei der EFZ-Grundbildung. Beide Studien weisen jedoch darauf hin, dass eine eindeutige Aussage zurzeit noch nicht möglich

sei. Die aktuellsten Zahlen aus dem Kanton Zürich bezüglich Lehrvertragsauflösungen in den EBA-Grundbildungen Küchenangestellte/Küchenangestellter (30%) und Restaurationsangestellter/Restaurationsangestellte (40%) zeigen eine relativ hohe Fluktuation (vgl. Kübler, 2011, S. 11). In wie vielen Fällen die Lehrvertragsauflösung zu einem Lehrabbruch führt, ist nicht bekannt.

Umwandlungen und Durchlässigkeit

Gemäss Stern et al. (2010) sind ein Fünftel aller EBA-Lernenden sogenannte Umwandler. Sie haben zuerst eine EFZ-Grundbildung begonnen und dann im Laufe der Lehrzeit ihren Lehrvertrag in einen EBA-Lehrvertrag umgewandelt (S. 29). Je nach Kanton gibt es auch bei den Umwandlerquoten grosse Unterschiede. Der Kanton Zürich liegt mit 14.4% unterhalb des Durchschnitts von 20.5%.

Auch zwischen den verschiedenen Branchen bzw. Berufen gibt es grosse Unterschiede. Tabelle 3.4 gibt einen Überblick über die Berufe im Gastgewerbe.

Beruf	Umwandlungen EFZ EBA
Hotellerieangestellte/ Hotellerieangestellter	25.6%
Küchenangestellter/Küchenangestellte	20.4%
Restaurationsangestellte/ Restaurationsangestellter	30.8%

Tabelle 3.4: Umwandlungen Gastroberufe EFZ EBA (Stern et al., 2010, S. 30)

Die Autoren der Studie sehen in der relativ hohen Umwandlungsquote Chancen und Risiken. Einerseits könne sie als Zeichen der gegenseitigen Durchlässigkeit der beiden Grundbildungen angesehen werden und in vielen Fällen ein gutes Instrument sein, um Lehrabbrüche zu verhindern. Andererseits zeige die hohe Umwandlungsquote auch, dass die Betriebe Schwierigkeiten hätten, die Jugendlichen richtig einzustufen und dadurch lieber eine Rückstufung in Kauf nehmen, als von vornherein einen EBA-Lehrvertrag abzuschliessen (Stern et al., 2010, S. 85).

Eines der Ziele der zweijährigen Grundbildung mit Berufsattest ist, die Durchlässigkeit zu den Grundbildungen mit EFZ zu erhöhen. Im Jahr 2008/2009 sind ein Fünftel aller EBA-Lernenden nach ihrem Lehrabschluss in eine Grundbildung mit EFZ eingetreten (Stern et al., 2010, S. 34). Die aktuellsten Zahlen aus dem Kanton Zürich zeigen, dass jede(r) Vierte in ein EFZ-Lehrverhältnis übertritt (Kübler, 2011, S. 3).

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Berufen sind beträchtlich, auch innerhalb des Gastgewerbes (vgl. Tabelle 3.5).

Beruf	Übertritte EBA EFZ
Hotellerieangestellte/Hotellerieangestellter	18.1%
Küchenangestellter/Küchenangestellte	26.4%
Restaurationsangestellte/Restaurationsangestellter	7.7%

Tabelle 3.5: Übertritte Gastronomieberufe EBA EFZ (Stern et al., 2010, S. 32f)

3.2.4 Chancen und Herausforderungen der EBA-Grundbildung

Zufriedenheit mit der Ausbildung

Stern et al. (2010) zeigen, dass bei allen befragten Akteuren der EBA-Grundbildung die positiven Einschätzungen deutlich überwiegen (S. 62ff). Die Berufsbildenden aus den Betrieben und den Berufsfachschulen sehen die EBA-Grundbildung insgesamt als klaren Fortschritt gegenüber der Anlehre und der zweijährigen Lehre.

Aus Sicht der Betriebe gehören die folgenden Punkte zu den wichtigsten Vorteilen der EBA-Grundbildung (Stern et al., 2010, S. 62f):

- Durchlässigkeit zur EFZ-Grundbildung: Chance für viele Jugendliche, die für den Einstieg in die berufliche Grundbildung etwas länger brauchen.
- Die Lernenden sind im Vergleich zur Anlehre geführter und haben ein höheres Selbstbewusstsein.
- Mit der Möglichkeit einer Umwandlung von EFZ zu EBA können in einzelnen Fällen Lehrabbrüche verhindert werden.
- Die EBA-Grundbildung bietet kleineren Betrieben, die EFZ-Lernenden nicht genug bieten können, die Möglichkeit, dennoch Lernende auszubilden.
- EBA-Absolventinnen und Absolventen sind günstige und loyale Arbeitskräfte.
- EBA-Absolventinnen und Absolventen ersetzen ungelernete Hilfskräfte, die sonst mühsam angelernt werden müssen.

79% der EBA-Lernenden in der Gastronomie gaben an, mit ihrer Ausbildung «ziemlich zufrieden» bis «ausserordentlich zufrieden» zu sein. Auch ein hoher Anteil der Lehrpersonen (75%) und der betrieblichen Berufsbildenden (85%) sind mit den zweijährigen Grundbildungen in der Gastronomie zufrieden (vgl. Häfeli und Hofmann, 2010, S. 29).

Die fachkundige individuelle Begleitung (fiB) wird von einer grossen Mehrheit (90%) der Lernenden und auch von der Mehrheit der Betriebe als «sehr nützlich» oder «nützlich» eingestuft. Gemäss der Befragung von Stern et al. (2010) nahm ungefähr die Hälfte der Lernenden fiB in Anspruch (S. 68). Bei den von Hofmann und Kammermann befragten Lernenden der Gastroberufe war die Quote mit 19% um einiges tiefer (Häfeli und Hofmann, 2010, S. 30). Häfeli und Hofmann (2010) werfen die Frage auf, ob das Potential der zusätzlichen Unterstützung wirklich bereits ausgeschöpft ist und ob alle Lernenden, die Hilfe benötigen, diese auch wirklich erhalten (S.11).

Durchlässigkeit und Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Kammermann, Amos, Hofmann und Hättich (2009a) zeigen für Berufe im Detailhandel und im Gastgewerbe, dass sich die Durchlässigkeit zu EFZ-Grundbildungen gegenüber der Anlehre signifikant verbessert hat (S. 15). Auch die Arbeitsmarktperspektiven sind mittelfristig besser als bei Absolventen und Absolventinnen einer Anlehre. Jugendliche mit einer EBA-Grundbildung sind zudem beruflich mobiler und haben einen höheren Lohn als Absolventinnen und Absolventen einer Anlehre.

In Bezug auf die Durchlässigkeit zur EFZ-Grundbildung haben auch Stern et al. (2010) gezeigt, dass sich die Situation im Vergleich mit der Anlehre verbessert hat. Trotzdem

besteht gemäss den Autoren nach wie vor Potential, vor allem wenn man bedenkt, dass knapp die Hälfte der EBA-Lernenden nach ihrem Abschluss in eine EFZ-Grundbildung übertreten möchte (Stern et al., 2010, S. 72).

Bezüglich der Chancen auf dem Arbeitsmarkt gibt es gemäss der Studie von Stern et al. (2010) grosse Unterschiede zwischen den Branchen. 28% der Unternehmen, die EBA-Lernende ausbilden, geben an, EBA-Absolventinnen und Absolventen sehr gut oder eher gut beschäftigen zu können, am besten sind die Beschäftigungsmöglichkeiten für EBA-Absolventen mit gut 40% im Gastgewerbe (S. 78). Dies bestätigen auch die vertieften Interviews mit Betrieben und Verbänden. «Die Arbeitsmarktchancen [im Gastgewerbe, Anm. d. Verf.] werden als sehr gut bezeichnet. Auch hier gebe es steigende Anforderungen z.B. betreffend Freundlichkeit, doch das habe viel mit der Persönlichkeit und wenig mit intellektuellen Fähigkeiten zu tun» (Stern et al., 2010, S. 81).

Erhöhte Anforderung

Verschiedene Studien kommen zum Schluss, dass die Anforderungen gegenüber der Anlehre in den Attestlehren gestiegen sind (vgl. Scherrer, 2008; Amsler und Güttinger, 2010; Häfeli und Hofmann, 2010; Stern et al., 2010). Gemäss den Befragten in der Studie von Stern et al. (2010) ist es jedoch relativ gut gelungen, sowohl den Bedürfnissen der Lernenden als auch der Betriebe gerecht zu werden. Im Gegensatz dazu bezeichnen die Lehrpersonen der Berufsfachschulen das Niveau tendenziell als zu hoch (S. 85). In den Branchen Detailhandel und Gastronomie sind 90% der Lehrpersonen und drei Viertel der betrieblichen Berufsbildenden der Meinung, dass die Anforderungen gegenüber der Anlehre zugenommen haben (vgl. Häfeli und Hofmann, 2010, S. 28).

Auch die Selektionspraxis der Betriebe zeigt, dass die schulischen Leistungen und die schulisch-kognitiven Fähigkeiten stärker gewichtet werden als bei Jugendlichen, die eine Anlehre absolvierten (vgl. Scherrer, 2008; Amsler und Güttinger, 2010). Zudem zeigt die Studie von Kammermann et al. in den Branchen Detailhandel und Gastronomie, dass 87% der EBA-Lernenden eine Regelklasse besucht haben, aber nur 58% der Anlehrlinge (Hofmann und Kammermann, 2009, S. 29). Kammermann, Hübscher und Scharnhorst (2009b) geben zu bedenken, dass auf Grund der höheren Anforderungen in der EBA-Grundbildung ein spezifisches Ausbildungsgefäss für bildungsbenachteiligte Menschen verschwindet (Kammermann et al. (2009b); zitiert nach Stern et al., 2010, S. 19).

Gemäss Stern et al. (2010) bewährt sich die Anhebung des Anforderungsniveaus, da die EBA-Grundbildung dadurch den Anforderungen des Arbeitsmarktes eher gerecht werde. Die hohen Erfolgsquoten bei den Abschlussprüfungen ist für die Autoren ein deutlicher Hinweis dafür, dass die Anforderungen nicht zu hoch sind (vgl. Stern et al., 2010, S. 86).

Akzeptanz der EBA-Grundbildung

Laut Stern et al. (2010) stellt «aus Sicht der befragten Kantone die erst geringe Akzeptanz der EBA-Grundbildung bei den Betrieben momentan das grösste Umsetzungsproblem dar» (S. 46). Viele Betriebe würden weiterhin EFZ-Lernende bevorzugen. Die EBA-Grundbildung werde weiterhin mit der bisherigen Anlehre verglichen, der ein eher negatives Image anhafte. Die Kantone äussern sich in der Befragung von Stern et al. (2010) dahingehend, dass gerade bezüglich der Bekanntheit der EBA-Grundbildung noch mehr Aufklärungsarbeit nötig sei (ebd.).

3.3 Einflussfaktoren auf das Lehrstellenangebot von Unternehmen

Gemäss Bundesamt für Statistik lag im Jahr 2005 der Anteil ausbildender Betriebe an allen Betrieben bei 17.8% (vgl. Schweri und Müller, 2008). Die Zahlen von Mühlemann et al. (2007) sind rund 10% höher. Die Differenz erklärt sich dadurch, dass die Autoren der Kosten-Nutzen-Studie nur jene Betriebe berücksichtigten, die theoretisch auch in der Lage wären, Lernende auszubilden, das Bundesamt für Statistik hingegen misst den Anteil ausbildender Betriebe am Gesamt aller Betriebe. Die Autoren des OECD-Berichts werten die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen als beeindruckend, insbesondere unter der Berücksichtigung, dass 99.7% aller Arbeitgeber KMU seien (Hoeckel et al., 2009, S. 16).

Zur Frage, warum Betriebe Lernende ausbilden oder nicht, haben Mühlemann et al. (2007) mit ihrer Studie zur Kosten-Nutzen-Analyse der Lehrlingsausbildung ausführlich geforscht. Im Bereich EBA liegen insbesondere die Daten von Amsler und Güttinger (2010) vor, die im Rahmen ihrer Masterarbeit Schreinerei- und Hauswirtschaftsbetriebe befragt haben. Mühlemann et al. (2007) gingen der Frage nach, weshalb Betriebe Lernende ausbilden bzw. nicht ausbilden. Amsler und Güttinger (2010) interessierten sich für die Gründe, weshalb gewisse Betriebe EBA-Lernende ausbilden und sich andere auf EFZ-Lernende beschränken. Fuhrer und Schweri (2010) haben in ihrer Studie das Kosten-Nutzen-Verhältnis der EBA-Grundbildung analysiert.

Nachfolgend werden verschiedene Faktoren betrachtet, die das Lehrstellenangebot von Unternehmen beeinflussen.

3.3.1 Faktor Zeit

In der Studie von Mühlemann et al. (2007) ist der wichtigste Grund von Betrieben, keine Lehrstellen anzubieten, der Zeitmangel. Die Autoren folgern daraus, «dass die relativen Kosten im Verhältnis zum Nutzen der Lehrlingsausbildung zu hoch sind» (S. 146). Auch in der Untersuchung von Grigo und Wettstein (2006) zur Vermeidung von Verlust von Lehrstellen ist die fehlende Zeit für die Ausbildung und Betreuung der Lernenden der Hauptgrund, weshalb Betriebe keine Lernenden (mehr) ausbilden. Für die Vertreter aus dem Bereich Gastronomie ist der zu grosse Aufwand beim Beibringen der Grundlagen einer der wichtigsten Gründe für den Rückzug aus der Lehrlingsausbildung (vgl. Grigo und Wettstein, 2006, S. 22).

Auch im Bereich der zweijährigen Grundbildung mit EBA (Schreinerei- und Hauswirtschaftsbetriebe) kristallisiert sich der Zeitmangel als Hauptgrund für das nicht Anbieten von EBA-Grundbildungen heraus (vgl. Amsler und Güttinger, 2010, S. 34f). Die Betreuung der EBA-Lernenden wird von den nichtausbildenden Betrieben als ziemlich anspruchsvoll und dadurch zeitintensiv eingeschätzt (vgl. Amsler und Güttinger, 2010, S. 40).

Die Zeit ist auch ein wichtiger Faktor im Hinblick auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Ausbildung. Benötigt ein Lernender/eine Lernende viel Betreuung, hat dies sowohl auf die Kosten (Ausbildner kann während der Betreuung nicht selber produktiv sein) als auch den Nutzen (geringere Produktivität des Lernenden) einen Einfluss. Nachfolgend wird der Einfluss des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ausführlich betrachtet.

3.3.2 Kosten-Nutzen-Verhältnis

Mühlemann et al. (2007) sehen in einem ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis den Haupt-hinderungsgrund für einen positiven Ausbildungsentscheid (S. 157). «Ein Betrieb kann seine knappen Ressourcen nicht dauerhaft für etwas ausgeben, was negativ auf das Betriebsergebnis wirkt, weil er sonst längerfristig sein Überleben gefährdet. Betriebe bieten also längerfristig Ausbildungsplätze nur an, wenn sie die Ausbildung gemäss betriebswirtschaftlichen Kriterien rentabel durchführen können» (S. 12). Die Autoren zeigen, dass 65% aller Berufslehren in der Schweiz für die Lehrbetriebe mit einem NettNutzen abschliessen, 35% der Lehrverhältnisse verursachen Nettokosten (vgl. Mühlemann et al., 2007, S. 41ff). Um diese Ausbildungskosten zu decken, sind die Betriebe bestrebt, die Lernenden nach der Lehre im Betrieb zu behalten und ihnen einen tieferen Lohn zu bezahlen, als er ihrer Produktivität entsprechen würde.

Die Kosten-Nutzen-Studie zur zweijährigen Grundbildung mit Berufsattest von Fuhrer und Schweri (2010) zeigt, dass im Vergleich mit den EFZ-Grundbildungen die zweijährigen Grundbildungen mit Berufsattest für mehr Betriebe zurzeit noch Nettokosten verursachen. Im Schnitt übersteigen in ungefähr 45% der Betriebe die Kosten den Nutzen (S. 27). Die Autoren vermuten, dass die höheren Kosten auch damit zu tun haben, dass die Ausbildung relativ neu ist und die befragten Betriebe erstmals Lernende in zweijährigen Grundausbildungen mit Berufsattest ausgebildet haben (S. 2). In der Umfrage von Stern et al. (2010) gaben rund zwei Drittel der Betriebe an, keinen betrieblichen Nutzen aus der EBA-Grundbildung für ihr Unternehmen ziehen zu können (S. 46). Die Differenz kommt vermutlich daher, dass Fuhrer und Schweri (2010), im Gegensatz zu Stern et al. (2010), nur marktwirtschaftlich orientierte Betriebe befragt haben.

Nicht nur zwischen den einzelnen Betrieben, sondern auch zwischen den Berufen, zeigt sich eine grosse Streuung des NettNutzens der EBA-Grundbildung. Die Berufe Küchenangestellte/Küchenangestellter sowie Restaurationsangestellter/Restaurationsangestellte gehören zu den teuersten der von Fuhrer und Schweri (2010) untersuchten Berufe, dies vor allem auf Grund der hohen Lehrlingslöhne. Diese sind fast 40% höher als in den anderen untersuchten Berufen. Dasselbe Bild zeigt sich auch bei der EFZ-Grundbildung Koch/Köchin, die aus demselben Grund bei den dreijährigen Lehrberufen zu den am wenigsten rentablen Berufen gehört (vgl. Fuhrer und Schweri, 2010, S. 30f). Bei der EBA-Grundbildung weisen die Berufe des Gastgewerbes zudem auch die höchsten Personalkosten auf. Die Ausbildnerstunden pro Woche liegen bei den Küchenangestellten mit 8.2 Stunden im ersten und 7.8 Stunden im zweiten Lehrjahr über dem Durchschnitt von sechs Stunden (Fuhrer und Schweri, 2010, S. 35). Bei Stern et al. (2010), die im Gegensatz zu Fuhrer und Schweri auch Betriebe befragten, die sich schwerpunktmässig der Ausbildung und Integration von Jugendlichen mit Lernschwäche oder Behinderung kümmern, wenden die Betriebe im Durchschnitt 7.5 Stunden Ausbildungszeit pro Woche auf. Der Median liegt jedoch mit etwa vier Stunden pro Woche um einiges tiefer. Dieser Unterschied ist darauf zurück zu führen, dass insbesondere IV-Betriebe sehr viel höhere Ausbildnerstunden (bis 40 Stunden und mehr) pro Woche für die Betreuung der EBA-Lernenden aufweisen (vgl. Stern et al., 2010, S. 65).

Bei Amsler und Güttinger (2010) wurden bei den weiteren Gründen gegen ein EBA-Angebot folgende Faktoren am häufigsten genannt: «Betreuung der Lernenden ist sehr anspruchsvoll», «Nutzen für den Betrieb zu gering» und «Fehlende Zeit» (S. 36). Alle diese Faktoren haben einen starken Einfluss auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer

Ausbildung.

Sowohl bei den Schreinerei- als auch bei den Hauswirtschaftsbetrieben ist die Bevorzugung von EFZ-Lernenden ein wichtiger Grund, weshalb Betriebe keine EBA-Lernenden ausbilden. Betriebe ohne EBA-Angebot schätzen die zeitliche Belastung der EBA-Grundbildung höher ein als Betriebe, die EBA-Lernende ausbilden. Zudem wird die Belastung auch im Vergleich mit der Grundbildung mit EFZ höher eingeschätzt (vgl. Amsler und Güttinger, 2010, S. 59). Es werden also generell höhere Kosten und ein geringerer Nutzen bei den EBA-Grundbildungen erwartet. Die von Stern et al. (2010) befragten EBA-Ausbildungsbetriebe gaben in etwa zu gleichen Teilen an, (viel) mehr Zeit für die EBA-Grundbildung bzw. gleich viel Zeit für die beiden Grundbildungen zu benötigen (S. 66). Bei der Befragung von Fuhrer und Schweri (2010) sind es leicht weniger Betriebe (33%), die den Aufwand für EBA-Lernende eher oder deutlich höher einstufen (S. 40).

Die Bevorzugung von EFZ-Lernenden als Grund für das nicht Anbieten von EBA-Ausbildungsplätzen könnte also unter anderem mit dem besseren Kosten-Nutzen-Verhältnis der EFZ-Grundbildungen erklärt werden. Dies bestätigen auch die in der Studie von Stern et al. (2010) befragten Kantone (S. 46). Mühlemann et al. (2007) halten fest, dass sich Betriebe bei der Entscheidung, Lernende auszubilden oder nicht, grösstenteils rational verhalten, «sie bilden aus, wenn entweder die Ausbildung an sich bereits profitabel ist oder wenn sie antizipieren, die Lernenden nach Abschluss der Lehrzeit weiterbeschäftigen zu können und nachträglich aus ihnen einen Nutzen ziehen können» (S. 157).

Bei Betrieben, die EBA-Lernende ausbilden, scheinen wirtschaftliche Überlegungen eine etwas weniger zentrale Rolle zu spielen.

3.3.3 Soziale Gründe

Der Grossteil der von Amsler und Güttinger (2010) befragten Betriebe gaben als Hauptgrund für die Ausbildung von EBA-Lernenden an, den Jugendlichen eine Chance bieten zu wollen (S. 34). Dies ist auch der Hauptgrund dafür, weshalb sich rund ein Drittel der befragten Betriebe ohne EBA-Angebot vorstellen könnte, EBA-Lernende auszubilden (Amsler und Güttinger, 2010, S. 37). Die im letzten Abschnitt beschriebenen wirtschaftlichen Gründe («Es lohnt sich») spielen hingegen, insbesondere bei bereits ausbildenden Betrieben, eine untergeordnete Rolle (Amsler und Güttinger, 2010, S. 33).

In der Umfrage von Stern et al. (2010) stehen soziale Gründe bei der Ausbildung von EBA-Lernenden ebenfalls an erster Stelle. Eine Differenzierung nach Art der Betriebe zeigt jedoch ein verändertes Bild: «Soziale Gründe sind vor allem für IV-Betriebe und Lehrwerkstätten klar dominierend. Bei Unternehmen sind soziale Gründe ebenfalls sehr wichtig (49%), 40% nennen als Grund jedoch auch, dass das Profil ihren betrieblichen Bedürfnissen entspricht» (S. 47).

Soziale Gründe als Motivation für die Lehrlingsausbildung sind in der Studie von Mühlemann et al. (2007) kein Thema. Es stellt sich die Frage, ob diesbezügliche Fragen in der Umfrage fehlten oder soziale Gründe in der Ausbildung von EFZ-Lernenden allgemein eine geringere Rolle spielen.

3.3.4 Betriebsgrösse/Spezialisierung

Ob ein Betrieb Lernende ausbildet oder nicht, ist stark von der Betriebsgrösse abhängig. Die Wahrscheinlichkeit Lernende auszubilden, steigt mit der Betriebsgrösse. 78% der nicht

ausbildenden Betriebe haben weniger als 10 Mitarbeiter (vgl. Mühlemann et al., 2007, S. 144ff). Eng mit der Betriebsgrösse verknüpft, ist die Spezialisierung eines Betriebs. Ein zu hoher Spezialisierungsgrad kristallisiert sich bei Mühlemann et al. (2007) als zweitwichtigster Grund für das Nichtausbilden von Lernenden heraus. Die Autoren erklären sich den Zusammenhang zwischen einem hohen Spezialisierungsgrad und dem nicht Ausbilden von Lernenden damit, dass die Menge an potenzieller Arbeit für Lernende durch die hohe Spezialisierung kleiner und dadurch der Nutzen der Lehrlingsausbildung geringer wird. Zudem ist es den Betrieben durch die Spezialisierung meist nicht möglich, alle vorgeschriebenen Lerninhalte abzudecken, (vgl. Mühlemann et al., 2007, S. 146; Schwenk und Müller, 2008, S. 41).

Auch im Bereich EBA (Schreinerei- und Hauswirtschaftsbetriebe) ist die Spezialisierung ein wichtiger Hinderungsgrund, Lernende auszubilden (Amsler und Güttinger, 2010, S. 34). Vor allem Schreinereibetriebe sehen sich mit der Schwierigkeit konfrontiert, nicht genügend Arbeit für EBA-Lernende anbieten zu können (Amsler und Güttinger, 2010, S. 41). Dadurch besteht ein erhöhtes Risiko eines negativen Kosten-Nutzen-Verhältnisses.

Bezüglich des Zusammenhangs zwischen Betriebsgrösse und EBA-Angebot zeigt sich, dass die meisten Schreinereibetriebe, die keine EBA-Lernenden ausbilden, Kleinbetriebe mit sechs bis neun Mitarbeitern sind (Amsler und Güttinger, 2010, S. 31). Da der grösste Teil der befragten Hauswirtschaftsbetriebe 50 bis 249 Mitarbeiter und kein Betrieb weniger als 10 Mitarbeiter hat, können bezüglich dieser Branche keine verlässlichen Aussagen über einen Zusammenhang zwischen Betriebsgrösse und EBA-Angebot gemacht werden (ebd.).

3.3.5 Bekanntheit und Akzeptanz der Grundbildung mit EBA

Gemäss Stern et al. (2010) kennen schweizweit je ein Drittel der Unternehmen die EBA-Ausbildung «sehr gut», «dem Namen nach» und «überhaupt nicht». Dabei spielen die Unternehmensgrösse sowie die Region eine grosse Rolle. Im Gastgewerbe ist die Bekanntheit mit 65% («sehr gut») am höchsten (vgl. Stern et al., 2010, S. 75ff).

Bei Amsler und Güttinger (2010) zeigt sich, «dass grundsätzlich bei vielen Berufsbildenden, vor allem ohne EBA-Angebot, weiterhin ein Informationsdefizit betreffend dieser neuen Form der Grundbildung besteht» (S. 44). Eine Verbesserung der Information wird von den Berufsbildenden der Betriebe mit EBA-Angebot denn auch als wichtige Massnahme für eine Steigerung des EBA-Angebots gesehen (ebd.).

Nicht nur fehlende Informationen, sondern auch fehlende Akzeptanz gegenüber der Grundbildung mit EBA führt dazu, dass nicht mehr Betriebe EBA-Lehrstellen anbieten (vgl. Abschnitt 3.2.4).

3.3.6 Zusammenfassung

Zusammenfassend zeigen die in diesem Kapitel aufgeführten Einflussfaktoren auf das Lehrstellenangebot von Unternehmen, dass im Bereich EFZ vor allem dann ausgebildet wird, wenn sich die Ausbildung lohnt (positives Kosten-Nutzen-Verhältnis). Dies ist zwar auch in der Ausbildung von EBA-Lernenden ein wichtiger Faktor, jedoch scheint hier zusätzlich die soziale Einstellung der Betriebe eine zentrale Rolle einzunehmen. Fuhrer und Schwenk (2010) zeigen in ihrer Studie auf, «dass es grundsätzlich möglich ist, EBA-Lernende in Betrieben auszubilden, die auf einem Markt bestehen müssen und daher darauf angewie-

sen sind, dass die Ausbildung betriebswirtschaftlich tragbar ist. Angesichts der Zielgruppe der EBA-Grundbildung, die insbesondere schulisch weniger leistungsfähigere Jugendliche beinhaltet, ist dies keine Selbstverständlichkeit» (S. 49).

3.4 Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenangebots

In diesem Abschnitt werden verschiedene Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenangebots aufgeführt, sowie einzelne Projekte, insbesondere im Bereich EBA vorgestellt.

Massnahmen zur positiven Beeinflussung des Lehrstellenangebots können auf Ebene Betrieb, Lernende sowie auf der strukturellen Ebene angesetzt werden. In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf den Ausbildungsbetrieben. Deshalb wird in diesem Kapitel vertieft auf Massnahmen eingegangen, bei denen die Betriebe im Zentrum der Intervention stehen.

In allen Kantonen werden Projekte zur Förderung des Lehrstellenangebots durchgeführt. Dabei wird unterschieden zwischen solchen, die in erster Linie neue Betriebe für die Lehrlingsausbildung gewinnen wollen und solchen, die bereits ausbildende Betriebe zur Schaffung neuer Lehrstellen, z. B. im Bereich der Grundbildung mit EBA, motivieren möchten.

3.4.1 Verbesserung der Information

Im Bereich der zweijährigen Grundbildung mit EBA braucht es gemäss Häfeli und Schellenberg (2009) gezielte Informations- und Sensibilisierungskampagnen, um Betriebe zu motivieren, schwächere und gefährdete Jugendliche auszubilden (S. 10). Stern et al. (2010) empfehlen, die Betriebe breit und intensiv über die neue Grundbildung zu informieren. Wichtig dabei sei, die EBA-Berufsprofile bekannt zu machen und allfällige Vorurteile abzubauen (S. 94). Eine bessere Information der Betriebe bzw. der Berufsbildenden schlagen auch die von Amsler und Güttinger (2010) befragten Berufsbildenden vor, insbesondere jene, die bereits EBA-Lernende ausbilden (S. 38).

Grigo und Wettstein (2006) empfehlen die Einrichtung einer Hotline für Fragen. Gemäss Mitarbeitenden der Lehraufsicht könnten 75% der Fragen, welche ans Berufsinspektorat gerichtet werden, von speziell geschulten Beratungspersonen beantwortet werden (S. 31). Die von denselben Autoren empfohlene Internetplattform, auf der die wichtigsten Informationen zur Lehrlingsausbildung zu finden sind, ist mittlerweile für beide Grundbildungen vorhanden. Es stellt sich jedoch die Frage, inwiefern die Betriebe über deren Existenz Bescheid wissen und diese auch nützen.

Die meisten Kantone unternehmen gemäss der Studie von Stern et al. (2010) besondere Aktivitäten zur Förderung der EBA-Grundbildung. Am häufigsten wurde die Information und Sensibilisierung der kantonalen Berufsberatungen genannt (S. 47).

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich hat anfangs August 2011 alle Gastronomiebetriebe im Kanton mit einer gezielten Informationskampagne auf die Möglichkeit der zweijährigen Grundbildung mit EBA aufmerksam gemacht. Neben einem Infoblatt zu den drei EBA-Berufen im Gastgewerbe, erhielten die Betriebe auch eine Übersicht mit Kontaktadressen, an die sie sich bei Schwierigkeiten wenden können, sowie eine Linkliste mit Support- und Informationsangeboten für Lehrbetriebe im Gastgewerbe

3.4.2 Unterstützung der Ausbildungsbetriebe

Personelle Unterstützung

Häfeli (2011) sieht eine zentrale Massnahme zur Erhöhung des Lehrstellenangebots in der Unterstützung der Ausbildungsbetriebe: «Angesichts der sich abzeichnenden Engpässe in einzelnen Branchen aufgrund der demographischen Entwicklung sollten Betriebe bei der Ausbildung gezielt unterstützt werden, damit auch schwächere Jugendliche aufgenommen werden können» (S. 8). Amsler und Güttinger (2010) wird die Unterstützung der Ausbildungsbetriebe bei den Massnahmen zur Steigerung des EBA-Angebots von den befragten Berufsbildenden am häufigsten genannt (S. 38). Niederschwellige Interventionsangebote wie zum Beispiel Case Management, Mentoring oder individuelle Begleitung sollen die Betriebe unterstützen und dadurch das unternehmerische Risiko minimieren (Häfeli und Schellenberg, 2009, S. 10).

Die von Stern et al. (2010) befragten Verbandsvertreter und Verbandsvertreterinnen sehen die Unterstützung der Betriebe als wichtige Aufgabe an, dies im Gegensatz zu den vier interviewten Betrieben, die diesbezüglich keinen Handlungsbedarf sehen (S. 66). In verschiedenen Kantonen wurden bereits Unterstützungsmassnahmen für Betriebe eingeführt, weitere Projekte sind in Planung (vgl. Stern et al., 2010, S. 48 & 67). Um die Betriebe insbesondere von administrativen Aufgaben zu entlasten, hat der Kanton Genf das Pilotprojekt Interface Enterprises gestartet, dabei übernehmen vom Kanton finanzierte Coaches die administrativen Aufgaben der Betriebe im Rahmen der EBA-Ausbildung. Im Kanton Zürich wird das Projekt EBApplus vom Amt für Wirtschaft und Arbeit unterstützt. «EBApplus motiviert Betriebe, Lehrstellen für die 2-jährige berufliche Grundbildung zur Verfügung zu stellen. Lehrbetriebe können dafür von unterstützenden Dienstleistungen und personeller Entlastung profitieren» (Impulsis, o.J.). Insbesondere werden die Betriebe bei der Selektion der Lernenden und der individuellen Förderung und Begleitung der Lernenden unterstützt.

Finanzielle Unterstützung

Die Autoren des OECD-Berichts empfehlen zur Förderung der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe gezielte und zeitlich beschränkte finanzielle Mittel einzusetzen (vgl. Hoeckel et al., 2009, S. 44). Sowohl die Betriebe in der Studie von Mühlemann et al. (2007) als auch diejenigen in der Befragung von Amsler und Güttinger (2010) stufen finanzielle und steuerliche Anreize für die Unternehmen als wichtige Massnahme zur Erhöhung des Lehrstellenangebots ein. Grigo und Wettstein (2006) empfehlen die finanzielle Entlastung von Ausbildungsbetrieben, z. B. durch eine höhere Subventionierung der überbetrieblichen Kurse oder dem Erlass von Mitgliederbeiträgen der Verbände (S. 30).

Im Kanton Zürich trat im Januar 2011 die Verordnung über den Berufsbildungsfond (VBBF) in Kraft. Die ausbildenden Betriebe sollen durch den Berufsbildungsfond finanzielle Unterstützung bei den Aufwendungen für die überbetrieblichen Kurse und den Kosten für das Qualifikationsverfahren erhalten. Weiter soll das Geld für die Kosten der Berufsbildnerkurse und zur Anschubfinanzierung von Lehrbetriebsverbänden verwendet werden. Sofern sich ergänzende finanzielle Mittel als unerlässlich erweisen, kann der Berufsbildungsfonds auch zur Erhaltung der Ausbildungsbereitschaft von Betrieben oder Branchen eingesetzt werden (vgl. Kanton Zürich, 2010, S. 4).

3.4.3 Förderung von Lehrbetriebsverbänden

Findet die Ausbildung in einem Lehrbetriebsverbund statt, erhalten die Lernenden ihre Grundbildung in verschiedenen Betrieben. Sogenannte Leitbetriebe bzw. Leitorganisationen erhalten die Ausbildungsbewilligung, schliessen die Lehrverträge ab und vertreten den Verbund nach aussen (vgl. Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2008, S. 5). Die Schaffung von Lehrbetriebsverbänden ist im Berufsbildungsgesetz von 2004 gesetzlich verankert. Der Bund unterstützt den Aufbau von Lehrbetriebsverbänden und kann während den ersten drei Jahren eine Anschubfinanzierung leisten.

In einer vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie durchgeführten Evaluationsstudie zu Lehrbetriebsverbänden hat sich gezeigt, dass durch die Gründung von Lehrbetriebsverbänden fast 70% der Ausbildungsplätze neu geschaffen oder dadurch erhalten werden konnten (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2008, S. 17). Gründe für den Beitritt zu einem Lehrbetriebsverbund sind in erster Linie die nur teilweise Abdeckung des Ausbildungsspektrums, die zeitliche Entlastung sowie das gemeinsame Tragen der Verantwortung für die Ausbildung (vgl. Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2008, S. 27).

Das Netzwerk EBA ist ein Zusammenschluss der Attestlehrverbände Lernwerk (AG), overall (BS), fribap (FR), Bildungsnetz (ZG) und Chance (ZH). Das Ziel des Netzwerks EBA ist, die Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest bekannter zu machen und Jugendliche beim Übergang in ein reguläres Arbeitsverhältnis zu unterstützen (vgl. Stiftung Chance, 2010). Die Stiftung Chance engagiert sich im Kanton Zürich mit dem Lehrbetriebsverbund (LBV) für Attestausbildungen. «Gemeinsam mit rund 25 Partnerbetrieben konnten seit 2008 über 28 neue Lehrverhältnisse geschaffen werden. Der LBV begleitet Lernende während der zweijährigen beruflichen Grundbildung fachkundig und sozialpädagogisch, die Lehrbetriebe werden entlastet und können sich auf die praktische Ausbildung konzentrieren. Die Quote der Lehrabbrüche wird so messbar verringert» (Stiftung Chance, 2010, S. 2).

Eine Zusammenstellung mit Informationen und Kontaktadressen von Lehrstellenverbänden im Kanton Zürich, die noch Kapazität für neue Betriebe haben, findet sich auf der Webseite des Berufsbildungsmarketings des Kantons Zürich (www.mehrlehrstellen.ch). Neben dem LBV der Stiftung Chance wird auch das Arbeitsintegrationsprojekt der Stiftung Netzwerk und der LBV der Stiftung Berufslehr-Verbund Zürich vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie unterstützt. Alle drei Projekte fördern in erster Linie die Schaffung von EBA-Ausbildungsplätzen.

3.4.4 Networker

Die Autoren des Evaluationsberichts zum Lehrstellenmarketing im Rahmen des Lehrstellenbeschlusses 1 (LSB1) empfahlen, beim Lehrstellenmarketing auf persönliche und gezielte Akquirierungsmassnahmen mittels (wiederholten) Betriebsbesuchen zu setzen. Dabei sollen vor allem nicht-ausbildende Betriebe, insbesondere junge Unternehmen, im Fokus der Bemühungen stehen (Gertsch und Hotz, 1999, S. 41f). Gemäss den Autoren der Vertiefungsstudie des Lehrstellenbeschlusses 2 (LSB2) wurden diese Empfehlungen aufgenommen. Dies zeigte sich dadurch, dass Projekte im Bereich der Lehrstellenakquisition mittels Betriebsbesuchen im Vergleich mit dem LSB1 am stärksten zugenommen hatten (vgl. Sager, Schläpfer und Giraud, 2006).

Projekte in diesem Bereich fördert die im Jahr 2006 gegründete Stiftung Speranza. Sie hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Ausbildungsplätze für schulisch schwache Jugendliche zu schaffen. Dabei unterstützt sie über 120 Networker in über 20 Kantonen bei der Akquirierung von Lehrstellen, insbesondere im Bereich der Grundbildung mit EBA. «Mittels Networkern sollen Betriebe kontaktiert und motiviert werden, neue Ausbildungsstellen im Bereich der beruflichen Grundbildung mit eidg. Berufsattest (EBA) zu schaffen oder praxisorientierte Ausbildungsplätze als Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung anzubieten» (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2010b, S. 2f). Seit ihrer Gründung vor fünf Jahren konnten durch das Networker-Konzept 10'000 Ausbildungs-, Praktikums- und Vorlehrplätze im niederschweligen Bereich geschaffen werden (vgl. Stiftung Speranza, 2011).

Hauptsächlich im Kanton Zürich tätig ist die «Unternehmensgruppe Wettbewerbsfähigkeit» (UGW). Dieser Zusammenschluss von 200 Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft schafft im Rahmen des Projekts L Plus durch die Beratung und Unterstützung von Unternehmen neue Lehrstellen. Zusätzlich unterstützt das Projekt aber auch bereits ausbildende Betriebe im Bereich der Lehrlingsrekrutierung sowie bei Schwierigkeiten mit Lernenden während der Ausbildung (vgl. Unternehmensgruppe Wettbewerbsfähigkeit, o. J.).

Die in diesem Kapitel aufgeführten theoretischen Grundlagen führten zu einer Konkretisierung der Fragestellung. Diese, sowie durch die Literatur angeregte Unterfragen, werden im nächsten Kapitel beschrieben.

Kapitel 4

Präzisierung der Fragestellung

Um die Schaffung von EBA-Lehrstellen im Bereich der Gastronomie zu fördern und gezielt Lehrstellenmarketing betreiben zu können, muss zuerst geklärt werden, inwiefern die im letzten Kapitel aufgeführten Gründe und Vermutungen auch auf Lehrbetriebe in der Gastronomie zutreffen. Amsler und Güttinger (2010) sind zurzeit die einzigen, die im Bereich der Grundbildung mit EBA bei Ausbildungsbetrieben ausführlich nach Gründen für bzw. gegen ein EBA-Angebot geforscht haben. Stern et al. (2010) sind dieser Frage nur am Rande nachgegangen und Fuhrer und Schweri (2010) haben sich auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis der EBA-Grundbildung konzentriert.

Gerade im Hinblick auf die grosse Heterogenität zwischen den verschiedenen Berufen bezüglich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist es sinnvoll, einzelne Grundbildungen genauer zu betrachten.

Neben den Gründen für bzw. gegen das Anbieten von EBA-Lehrstellen, soll auch der Frage nachgegangen werden, welche Massnahmen mehr Betriebe zur Schaffung von EBA-Lehrstellen motivieren könnten.

Anhand der im letzten Kapitel aufgeführten Einflussfaktoren auf das Lehrstellenangebot, werden im Folgenden die Fragestellung sowie weitere Unterfragen abgeleitet.

4.1 Fragestellung

Aus welchen Gründen bilden Gastrobetriebe EBA-Lernende aus bzw. nicht aus? Welche Massnahmen könnten die Bereitschaft der Betriebe erhöhen, EBA-Lehrstellen anzubieten?

4.2 Unterfragen zur Beantwortung der Fragestellung

4.2.1 Zeitmangel

Sowohl bei Mühlemann et al. (2007) als auch bei Amsler und Güttinger (2010) und Grigo und Wettstein (2006) ist Zeitmangel einer der Hauptgründe gegen das Anbieten von (EBA-) Ausbildungsplätzen. Die Studie von Fuhrer und Schweri (2010) zeigt zudem, dass Gastrobetriebe, die Küchenangestellte ausbilden, mehr Zeit in die Ausbildung investieren als der Durchschnitt der EBA-Berufe (S. 35). Es wird daher vermutet, dass Zeitmangel auch in der Gastronomie einer der zentralen Gründe gegen ein EBA-Angebot sein könnte.

- Trifft die Vermutung zu, dass sich Gastrobetriebe aus Mangel an Zeit gegen ein EBA-Angebot entscheiden?

4.2.2 Kosten-Nutzen-Verhältnis

Die Kosten-Nutzen-Studie der zweijährigen Grundbildung mit EBA hat gezeigt, dass ca. 55% der Ausbildungsverhältnisse den Betrieben einen Nettotonutzen generieren (vgl. Fuhrer und Schweri, 2010). Der Beruf Küchenangestellte/Küchenangestellter und Restaurationsangestellte/Restaurationsangestellter generieren zurzeit Nettokosten, sie gehören zu den teuersten und damit unrentabelsten EBA-Grundbildungen.

- Wie wird das Kosten-Nutzen-Verhältnis der EBA-Grundbildung bei den Gastrobetrieben eingeschätzt?
- Wie zentral sind wirtschaftliche Gründe für oder gegen das Angebot von EBA-Grundbildungen im Gastgewerbe? Unterscheiden sich Betriebe mit EBA-Angebot von Betrieben ohne EBA-Angebot?
- Wie gross ist das Verhältnis zwischen nicht-gewinnorientierten und gewinnorientierten Institutionen bzw. Ausbildungsplätzen im Gastgewerbe?
- Welchen Einfluss hat die Tatsache, dass ein Betrieb gewinnorientiert bzw. nicht-gewinnorientiert ist, auf das Ausbildungsverhalten bzw. auf die Gründe, EBA-Lernende auszubilden bzw. nicht auszubilden?

4.2.3 Betriebsgrösse/Spezialisierung

Verschiedene Studien belegen den Einfluss der Betriebsgrösse bzw. des Spezialisierungsgrades auf das (EBA-) Lehrstellenangebot (vgl. Abschnitt 3.3.4).

- Welchen Einfluss hat die Betriebsgrösse auf das EBA-Angebot im Gastgewerbe?
- Ist ein hoher Spezialisierungsgrad auch im Gastgewerbe ein Hinderungsgrund für das Anbieten von EBA-Lehrstellen?

4.2.4 Soziale Gründe

Sowohl Stern et al. (2010) als auch Amsler und Güttinger (2010) haben gezeigt, dass soziale Gründe beim Entscheid für das Ausbilden von EBA-Lernenden eine grosse Rolle spielen. Da das Kosten-Nutzen-Verhältnis der EBA-Gastroberufe Küchenangestellter/-Küchenangestellte und Restaurationsangestellte/Restaurationsangestellter in den meisten Fällen zurzeit noch negativ ist, werden vermutlich auch in der Gastrobranche soziale Gründe einen Einfluss auf die Motivation haben, EBA-Lernende auszubilden.

- Inwiefern spielen in der Gastrobranche soziale Gründe für das Angebot an zweijährigen Grundbildungen mit Berufsattest eine Rolle?
- Wie unterscheiden sich diesbezüglich gewinnorientierte Betriebe von nicht-gewinnorientierten Betrieben?

4.2.5 Fehlende Informationen

Sind fehlende Informationen, wie Amsler und Güttinger (2010) im Bereich Hauswirtschaft und Schreinerei gezeigt haben, auch im Gastgewerbe verantwortlich für das nicht Anbieten von EBA-Lehrstellen oder kann anhand der Daten von Stern et al. (2010) davon ausgegangen werden, dass Betriebe in der Gastronomie genügend gut informiert sind?

- Wie gut sind die Betriebe, gemäss eigenen Angaben, über die zweijährige Grundbildung mit EBA informiert? Gibt es dabei Unterschiede zwischen Betrieben mit und solchen ohne EBA-Angebot?
- Wie gut sind die Betriebe über Unterstützungsangebote, im Speziellen der fachkundig individuellen Begleitung, informiert? Gibt es dabei Unterschiede zwischen Betrieben mit und solchen ohne EBA-Angebot?

4.2.6 Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenangebots

Die Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenangebots sind vielfältig. Die Frage ist, ob diese genügen bzw. ob auch bereits ausbildende Betriebe genügend unterstützt werden, insbesondere wenn es während der Lehre zu Schwierigkeiten kommt.

- In welchen Massnahmen sehen Gastrobetriebe Möglichkeiten zur Erhöhung des Lehrstellenangebots im Bereich EBA?
- Welche Rolle spielen Unterstützungsangebote für Berufsbildende und Lernende bei der Entscheidung, ob in Zukunft EBA-Grundbildungen angeboten werden oder nicht?

Diesen Fragen soll im Rahmen dieser Masterarbeit nachgegangen werden. Das dafür vorgesehene forschungsmethodische Vorgehen wird im folgenden Kapitel beschrieben.

Kapitel 5

Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden die Forschungsstrategie und anschliessend die Forschungsmethoden erläutert, anhand derer die Fragestellung bearbeitet wird. Der Abschnitt zur Forschungsstrategie gibt einen Überblick über das methodische Vorgehen dieser Arbeit. Dieses wird in den nachfolgenden Kapiteln zu den Forschungsmethoden, den Forschungsinstrumenten, der Grundgesamtheit sowie der Datenerhebung und -analyse ausführlicher erläutert.

5.1 Forschungsstrategie

Diese Arbeit erforschte, aus welchen Gründen Lehrbetriebe im Gastgewerbe EBA-Lernende ausbilden bzw. nicht ausbilden. Des Weiteren wurde nach Massnahmen gefragt, welche die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe im Bereich EBA erhöhen könnten.

5.1.1 Theoretische Grundlagen

Zu Beginn der Forschung standen die theoretischen Grundlagen. Dabei wurden verschiedene Studien und Fachartikel, die im Bereich der Berufsbildung, im Speziellen der Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest, erschienen sind, sowie die gesetzlichen Grundlagen anhand der Fragestellung analysiert. Besonders zentral waren dabei die Studien von Stern et al. (2010), Fuhrer und Schweri (2010), Mühlemann et al. (2007) und Amsler und Güttinger (2010), die im Kapitel 3 mehrfach zitiert wurden.

5.1.2 Online-Befragung

Um alle Ausbildungsbetriebe im Bereich der Gastronomie im Kanton Zürich befragen und die Daten quantitativ auswerten zu können, wurde entschieden, die Datenerhebung anhand eines Online-Fragebogens durchzuführen.

Eine erste Fassung des Fragebogens dieser Arbeit orientierte sich hauptsächlich an den beiden Studien von Amsler und Güttinger (2010) und Mühlemann et al. (2007), da diese ähnliche Fragestellungen verfolgten. Diese erste Fassung wurde gemeinsam mit zwei Spezialisten im Bereich Gastronomie/Berufsbildung überarbeitet und an die Gegebenheiten im Gastgewerbe angepasst. Anschliessend wurde der Online-Fragebogen mit der Umfragesoftware LimeSurvey erstellt.

Parallel dazu musste die Adressdatei mit den Adressen der Ausbildungsbetriebe überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht werden. Nach versenden des Fragebogens hatten die Betriebe drei Wochen Zeit, um diesen auszufüllen. Nach zwei Wochen erhielten diejenigen, die den Fragebogen noch nicht ausgefüllt hatten, eine Erinnerungsmail. Nach Beenden der Umfrage wurden die Daten ins Statistikprogramm SPSS übertragen, mit Hilfe dessen sie quantitativ ausgewertet wurden.

5.2 Forschungsmethoden

Um die oben aufgeführte Forschungsstrategie zu verfolgen, wurden verschiedene Forschungsmethoden eingesetzt. Diese werden in diesem Abschnitt aufgeführt und genauer betrachtet.

5.2.1 Schriftliche Befragung

Atteslander (2010) unterscheidet für die empirische Sozialforschung vier verschiedene Methoden: 1. Beobachtung, 2. Befragung, 3. Experiment, 4. Inhaltsanalyse (S. 48).

Die für diese Arbeit gewählte Methode der Befragung wird vom selben Autor in sieben verschiedene Typen aufgeteilt, dabei unterscheidet er zwischen den Kommunikationsformen wenig strukturiert, teilstrukturiert und stark strukturiert, sowie den Kommunikationsarten mündlich und schriftlich (S. 123). Typ VI beinhaltet die schriftliche, stark strukturierte Umfrage anhand eines Fragebogens.

Vorteile der schriftlichen Fragebogenbefragung sieht Atteslander (2010) darin, dass sie kostengünstiger ist, da mit weniger Personal eine grössere Anzahl Personen befragt werden kann. Raab-Steiner und Benesch (2010) empfehlen schriftliche Befragungen insbesondere bei grossen homogenen Gruppen (S. 44). Altrichter und Posch (2007) sehen Vorteile in der anonymen Beantwortung der Fragen, da diese die Offenheit bei der Bearbeitung erleichtert und der soziale Druck, der auf den Antwortenden lastet, geringer ist als beim mündlichen Interview (S. 175).

Nachteile sieht Atteslander (2010) darin, dass die Befragungssituation wenig kontrollierbar ist. Des Weiteren sieht er Probleme beim Verstehen der Fragen. Im Gegensatz zum mündlichen Interview kann auf die Antworten der Befragten nicht direkt reagiert werden und die Befragten können nicht nachfragen, wenn ihnen eine Frage nicht klar ist. Die Fragen müssen also so klar und einfach wie möglich formuliert werden. Dies bestätigen auch Kuckartz, Ebert, Rädiker und Stefer (2009). Die Autoren weisen darauf hin, dass der Umstand, dass kaum Rückfragen möglich sind, bei der Gestaltung der Fragen unbedingt berücksichtigt werden muss (S. 35).

Raab-Steiner und Benesch (2010) unterteilen Befragungen ebenfalls in die Kriterien Standardisierungsgrad und Kommunikationsart (S. 45). Im Gegensatz zu Atteslander (2010) wird unter der Kommunikationsart die elektronische Befragung via Internet explizit erwähnt. Auf diese wird im nächsten Abschnitt genauer eingegangen.

5.2.2 Online-Befragung

Im Unterschied zur Versendung eines Fragebogens per Briefpost, wird bei einer Online-Befragung der Fragebogen per E-Mail verschickt oder auf einem Server abgelegt und dort von den Befragten ausgefüllt. Genau betrachtet ist die Online-Befragung keine neue

Forschungsmethode, sondern eine spezielle Art einen schriftlichen Fragebogen zu versenden und auszufüllen. Deshalb gelten generell die gleichen Vor- und Nachteile wie bei der schriftlichen Fragebogenumfrage. Die Online-Befragung beinhaltet jedoch einige zusätzliche, spezifische Vor- bzw. Nachteile.

Verschiedene Autoren sind sich einig darüber, dass einer der zentralen Vorteile der Online-Befragung in der kostengünstigen und schnellen Umsetzung liegt und darin, gleichzeitig nahezu unbegrenzt viele Personen für eine Umfrage einladen zu können (vgl. Pötschke, 2008, S. 77; Kuckartz et al., 2009, S. 11f; Atteslander, 2010, S. 156ff; Maurer und Jandura, 2008, S. 61).

Kuckartz et al. (2009) sehen weitere Vorteile bei der Datenübertragung: «Die aufwändige Übertragung der Daten in Analyseprogramme entfällt und kann leicht bewältigt werden, indem die Tabelle aus der Datenbank mit wenigen Mausklicks exportiert wird» (S. 25). Dadurch, dass die Daten nicht von Hand in das Analyseprogramm eingegeben werden müssen, sind Fehler beim Datentransfer praktisch ausgeschlossen (vgl. Kuckartz et al., 2009, S. 11). Zudem bieten Online-Befragungen die Möglichkeit von Filterfragen, was das Ausfüllen des Fragebogens erleichtert. Der Proband/die Probandin muss sich nicht durch viel Papier durchkämpfen, die Fragen werden ihm/ihr durch das Programm in einer logischen Reihenfolge präsentiert.

Online-Befragungen bringen jedoch auch einige Schwierigkeiten mit sich. Kuckartz et al. (2009) weisen darauf hin, dass «das Internet eine Ausstrahlung der Unruhe und Ungeduld besitzt» (S. 34). Die Autoren geben zu bedenken, dass eine klare und verständliche Sprache noch wichtiger ist als auf dem Papier und sich komplizierte Sätze und unverständliche Fragen sehr schnell rächen. «Der Reiz, etwas ganz anderes anzugucken oder zu machen ist immer gegenwärtig» (ebd.).

Weitere grosse Nachteile sehen verschiedenen Autoren in der Repräsentativität der Stichprobe (vgl. Maurer und Jandura, 2008; Baur und Florian, 2008; Atteslander, 2010). Baur und Florian (2008) vertreten die Meinung, «dass Online-Befragungen stichprobentheoretisch nicht generell abzulehnen sind, sondern dass dies von der Forschungsfrage sowie den Einheiten der Zielgesamtheit abhängt» (S. 110).

Die Schwierigkeit bei einer schriftlichen Befragung, insbesondere auch einer Online-Befragung, liegt darin, dass nicht alle Personen, die angeschrieben werden, an der Befragung teilnehmen und dadurch sogenannte Unit-Nonresponses entstehen, dies kann einen negativen Einfluss auf die Datengüte haben. Pötschke (2008) hält jedoch fest: «Wenn sich die Befragungsteilnehmer von den Verweigerern nicht systematisch unterscheiden, besteht die Konsequenz des Ausfalls zuvorderst in einer Reduktion des Stichprobenumfangs. So lange die Fallzahl nicht zu klein ist, erzeugt dieser Ausfall keine gravierenden Verzerrungen» (S. 80). Wichtig jedoch ist, dass man die Stichprobe (Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben) mit der Grundgesamtheit vergleichen kann, z. B. anhand von spezifischen Merkmalsverteilungen (vgl. ebd.).

Neben Unit-Nonresponses (Totalausfall) gibt es auch die sogenannten Item-Nonresponses (Missing Values). Dies sind sogenannte fehlende Werte, das heisst, dass gewisse Fragen im Fragebogen nicht beantwortet wurden. Missing Values können aus verschiedenen Gründen entstehen: Der Fragebogen wird z. B. nach einiger Zeit abgebrochen (aus Zeit- oder Motivationsgründen oder durch Netzwerkprobleme), gewisse Fragen wollen oder können nicht beantwortet werden oder sie gehen vergessen (vgl. Pötschke, 2008, S. 81; Baur und Florian, 2008, S. 122f). Um die Daten genauer analysieren zu können, müssen Missing Values definiert werden (vgl. Abschnitt 5.6.1).

Um die Rücklaufquote positiv zu beeinflussen, muss man wissen welche inhaltlichen und strukturellen Massnahmen die Teilnahmebereitschaft erhöhen. Ob ein Fragebogen ausgefüllt wird oder nicht, ist nicht nur von der Qualität der Umfrage abhängig sondern auch von personenspezifischen Merkmalen auf Seite der Befragten (z. B. sozioökonomischer Status, Alter oder Bildung), die jedoch kaum beeinflussbar sind (vgl. Pötschke, 2008, S. 83f). Diese sollten jedoch bei der Planung und Erstellung der Umfrage in die Überlegungen mit einbezogen werden. Auf Seite der befragungsbezogenen Faktoren können jedoch einige Massnahmen getroffen werden, um die Rücklaufquote zu verbessern. Einer der zentralsten Faktoren ist die Länge des Fragebogens. Über die ideale Länge bestehen in der Fachliteratur unterschiedliche Meinungen, vermutlich hängt diese auch stark vom Zielpublikum ab. Laut Baur und Florian (2008) soll ein Fragebogen nach Möglichkeit nicht mehr als 60 Fragen enthalten und die Bearbeitungszeit 20 Minuten nicht übersteigen (S. 125). Kuckartz et al. (2009) empfehlen Online-Befragungen kürzer zu gestalten als herkömmliche Befragungen. «Mehr als 15 Minuten werden normalerweise kaum akzeptiert, es sei denn die Befragten haben ein sehr hohes Eigeninteresse an der Evaluation» (S. 37). Pötschke (2008) sieht denn auch den grössten Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft der Probanden darin, ob das Thema für diese ausreichend wichtig ist (S. 85).

Neben der Bearbeitungszeit haben sich folgende Kriterien bei der Erhöhung der Rücklaufquote als zentral erwiesen: Vorgängiges Kontaktieren der Befragten, persönliche Anrede, genaue Information über das Ziel der Studie, die Zusicherung eines Feedbacks und das Versenden von Erinnerungsmails (vgl. Maurer und Jandura, 2008, S. 67; Baur und Florian, 2008, S. 122).

Eine übersichtliche Gestaltung des Fragebogens sowie klar und einfach formulierte Fragen verringern zudem die Abbruchquote (vgl. Kuckartz et al., 2009; Maurer und Jandura, 2008). Die Visualisierung der Länge des Fragebogens durch eine Fortschrittsanzeige wird in der Literatur unterschiedlich diskutiert. Sowohl Maurer und Jandura (2008) als auch Kuckartz et al. (2009) sehen in der Fortschrittsanzeige eine Möglichkeit zur Senkung der Abbruchquote. Pötschke (2008) hingegen steht der Fortschrittsanzeige, insbesondere bei sehr kurzen oder langen Fragebogen, eher skeptisch gegenüber (S. 86).

Werden die oben aufgeführten Faktoren bei der Erstellung einer Online-Umfrage beachtet, spricht gemäss Maurer und Jandura (2008) «vieles dafür, dass Online-Befragungen zumindest für kleine Grundgesamtheiten mit hoher Internetabdeckung valide Ergebnisse liefern können» (S. 67).

5.2.3 Forschungsinstrument

Inhalt

Der Fragebogen dieser Arbeit orientiert sich am Erhebungsinstrument, das Amsler und Güttinger (2010) für ihre Masterarbeit verwendet haben. Die beiden Autoren haben bisher als einzige bei Ausbildungsbetrieben nach Gründen für bzw. gegen ein EBA-Angebot gefragt. Auf Grund der unterschiedlichen Datenerhebungsmethode musste der Fragebogen jedoch stark gekürzt werden. Nach der Lektüre der beiden Studien von Mühlemann et al. (2007) und Fuhrer und Schweri (2010) wurde der Fragebogen bzw. einzelne Fragen ergänzt.

Die erste Fassung des Fragebogens wurde gemeinsam mit zwei Spezialisten im Bereich Gastgewerbe/Berufsbildung überarbeitet und angepasst. Neben drei zusätzlichen Fragen wurden bei den Ausbildungsgründen und den Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellen-

angebots im Bereich EBA die Antwortmöglichkeiten angepasst und erweitert. Als wichtige zusätzliche Frage wurde die Frage «Ist Ihr Betrieb eine nicht-gewinnorientierte Institution (z. B. IV-Betrieb)» in den Fragebogen aufgenommen. Es wurde vermutet, dass Institutionen, deren hauptsächliche Aufgabe darin besteht, Jugendliche mit Lernschwierigkeiten auszubilden, teilweise andere Gründe für ihr EBA-Lehrstellenangebot haben als gewinnorientierte Unternehmen.

5.2.4 Form

Neben dem inhaltlichen, musste auch die Form des Fragebogens in die Überlegungen einbezogen werden. Maurer und Jandura (2008) halten fest, dass das Messinstrument einen grossen Einfluss auf die Validität der erhobenen Daten hat (S. 67).

Eng mit dem Inhalt verbunden, ist das Frageformat. Atteslander (2010) unterscheidet auf einer ersten Ebene offene von geschlossenen Fragen (S. 126ff). Sowohl offene, als auch geschlossene Fragen haben Vor- und Nachteile. Bei offenen Fragen hat der Befragte die Möglichkeit, seine Antworten völlig frei zu formulieren. Sie haben den Vorteil, dass Unerwartetes oder Unbedachtes entdeckt wird, weil der/die Befragte nicht durch vorgegebene Antwortmöglichkeiten beeinflusst wird. Raab-Steiner und Benesch (2010) geben jedoch zu bedenken, dass offene Fragen bei der Auswertung schwierig und zeitintensiv sein können. Weiter machen die beiden Autoren darauf aufmerksam, dass bei offenen Fragen häufig keine Antwort gegeben wird, da deren Beantwortung zeitintensiver ist als die geschlossener Fragen. «Zum Grossteil sind Personen eher bereit, vorgefertigte Kategorien zu beantworten, als selbst zu verbalisieren und sich Gedanken zu machen» (Raab-Steiner und Benesch, 2010, S. 48). Bei geschlossenen Fragen besteht eine Auswahl an Antwortmöglichkeiten. Raab-Steiner und Benesch (2010) empfehlen, Fragen mit Antwortkategorien offenen Frageformen vorzuziehen: «Dies erleichtert die Auswertung und erhöht die Objektivität» (S. 50). Zudem verkürzt es die Zeit für das Ausfüllen des Fragebogens, was gerade bei einer Online-Befragung sehr zentral ist (vgl. Kuckartz et al., 2009, S. 35). Atteslander (2010) hingegen sieht in geschlossenen Fragen die Gefahr einer Suggestivwirkung (S. 139).

Im Gegensatz zu Amsler und Güttinger (2010) fand die Datenerhebung für diese Arbeit nicht anhand von Telefoninterviews, sondern anhand einer Onlinebefragung statt. Dies hatte sowohl Einfluss auf die Länge als auch auf die Komplexität des Fragebogens. Deshalb und auch auf Grund der zu erwartenden grossen Datenmenge wurde entschieden, hauptsächlich geschlossene Fragen zu stellen, bzw. bei den zentralen Fragen (nach Gründen und Massnahmen) eine Auswahlmöglichkeit an Antworten zu geben. Bei einigen Fragen bestand die Möglichkeit, weitere Rückmeldungen in ein leeres Feld zu schreiben.

Bei der Erstellung und Gestaltung des Fragebogens mussten verschiedene, sich zum Teil widersprechende, Faktoren berücksichtigt werden. Einerseits sollte der Fragebogen möglichst einfach und kurz sein, um die Teilnahmebereitschaft zu steigern und die Abbruchquote zu senken, andererseits waren gewisse Fragen mit Matrixskalen nötig, um die gewünschten Daten zu erhalten. Matrixfragen, insbesondere solche mit vielen Items, können jedoch zu höheren Abbruchquoten führen und Befragte zu sogenannten Response-Sets verleiten (vgl. Maurer und Jandura, 2008, S. 69; Pötschke, 2008, S. 85).

Dieselbe Schwierigkeit zeigte sich bei der Entscheidung, welche Fragen als Pflichtfragen gekennzeichnet werden. Baur und Florian (2008) empfehlen bei möglichst allen Fragen die Option der Antwortverweigerung zuzulassen (S. 125). Der Vorteil ist, dass es dadurch weniger Abbrüche gibt, da die Befragten einfach die nächste Frage beantworten

können. Ein klarer Nachteil ist, dass dadurch die Datenqualität beeinträchtigt werden könnte. Trotz dieses Nachteils wurden im Fragebogen dieser Arbeit nur wenige Fragen als Pflichtfragen deklariert. Bei den Matrixfragen wurde von Pflichtfragen ganz abgesehen, um die Abbruchquote nicht negativ zu beeinflussen.

Die einzelnen Fragen mussten so verständlich, aber auch so kurz wie möglich, formuliert werden. Hilfreich diesbezüglich war, dass die Befragungssoftware LimeSurvey die Möglichkeit bietet, einzelne Fragen mit Zusatzinformationen zu versehen, die nicht unbedingt gelesen werden müssen, jedoch zur Klärung beitragen können. Bei den Fragen mit Matrixskalen sollten diejenigen, die ihre Antwort nicht in einer der vorgegebenen Antwortkategorien fanden oder zusätzliche Rückmeldungen geben wollten, die Möglichkeit haben, ihre Antwort in ein offenes Feld zu schreiben. Darum wurden alle diese Fragen mit einer zusätzlichen Antwortkategorie «weitere Gründe» bzw. «weitere Massnahmen» versehen.

Auch beim Verfassen des Begleitbriefs waren verschiedene Entscheidungen zu treffen. Dieser sollte alle wichtigen Informationen enthalten und die Betriebe neugierig machen, aber gleichzeitig durfte er nicht zu lang sein, um die Motivation der Befragten, sich an der Umfrage zu beteiligen, hochzuhalten.

Anhand der überarbeiteten Version des Fragebogens wurde mit der Umfragesoftware LimeSurvey ein Online-Fragebogen erstellt. Dabei musste insbesondere die Filterführung beachtet werden.

Der Online-Fragebogen sowie ein Frageblatt für die Rückmeldung wurden anschliessend an ca. 20 Personen versandt. 11 Personen beteiligten sich am Pretest und gaben eine Rückmeldung. Auf Grund dessen wurden weitere kleinere Veränderungen am Fragebogen vorgenommen sowie die durchschnittliche Bearbeitungszeit von 10 bis 15 Minuten errechnet. Pretests werden von verschiedenen Autoren als dringend notwendig erachtet (vgl. Kuckartz et al., 2009; Baur und Florian, 2008). Neben dem Inhalt war es vor allem wichtig zu testen, ob der Fragebogen technisch funktioniert bzw. ob er, unabhängig von System und Software, lesbar ist und funktioniert.

Der Fragebogen umfasste total 35 Fragen, davon waren auf Grund von Filterfragen im Maximum 26 Fragen (EBA-Ausbildungsbetriebe, die zusätzliche Rückmeldungen auf offene Fragen gaben) und im Minimum 15 Fragen (Betriebe ohne EBA-Angebot, die keine Rückmeldungen auf offene Fragen gaben) zu beantworten. Allen Betrieben wurde der gleiche Fragebogen zugestellt, je nach Antworten, die die Berufsbildenden gaben, erhielten sie in der Folge andere Fragen. Eine wichtige Unterscheidung war die, ob ein Betrieb EBA-Lernende bereits ausgebildet hat oder nicht.

Die 35 Fragen wurden auf die folgenden sechs Themen aufgeteilt:

- Fragen zum Betrieb
- Fragen zum Informationsstand bezüglich EBA
- Fragen zu Gründen für bzw. gegen das Anbieten von EBA-Grundbildungen
- Fragen zur Situation als Berufsbildner in der zweijährigen Grundbildung mit EBA
- Fragen zu Aufwand und Ertrag der EBA-Grundbildung
- Fragen zu Entscheidungsfaktoren für bzw. gegen das zukünftige Anbieten von EBA-Grundbildungen

- offene Abschlussfrage

5.3 Grundgesamtheit

«Als Grundgesamtheit (Population) bezeichnen wir alle potenziell untersuchbaren Einheiten oder ‹Elemente›, die ein gemeinsames Merkmal haben (oder eine gemeinsame Merkmalkombination) aufweisen» (Raab-Steiner und Benesch, 2010, S. 11).

In dieser Arbeit weist die Grundgesamtheit eine gemeinsame Merkmalskombination auf. Befragt wurde die Grundgesamtheit aller Lehrbetriebe im Kanton Zürich, die aktuell mindestens einen Lernenden/eine Lernende in einem der folgenden Gastroberufe ausbilden:

- Koch/Köchin EFZ
- Restaurationsfachfrau/Restaurationsfachmann EFZ
- Hotelleriefachmann/Hotelleriefachfrau EFZ
- Küchenangestellter/Küchenangestellte EBA
- Restaurationsangestellte/Restaurationsangestellter EBA
- Hotellerieangestellter/Hotellerieangestellte EBA

Die Adressdatenbank des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes des Kantons Zürich enthielt über 700 Adressen von Gastroausbildungsbetrieben. Aufgrund der folgenden Kriterien wurde die Datenbank manuell auf 617 Ausbildungsbetriebe reduziert:

- Betrieb bildet keine Lernenden mehr aus
- Betrieb bildet keine der oben aufgeführten Lehrberufe aus
- Betrieb war mehrfach in der Adresskartei enthalten

Bei einigen Betrieben war keine E-Mail Adresse vorhanden, diese mussten ebenfalls manuell nachgetragen werden.

Da sich nicht alle Betriebe an der Umfrage beteiligten, stimmt die Nettostichprobe nicht mit der Bruttostichprobe (in unserem Fall mit der Grundgesamtheit) überein. Im folgenden Abschnitt wird die Zusammensetzung der Stichprobe beschrieben, diese wird anschliessend in einen Zusammenhang mit der Grundgesamtheit gestellt.

5.4 Zusammensetzung der Stichprobe

Von den 617 angeschriebenen Betrieben teilten zwei Betriebe mit, dass sie keine Lernenden mehr ausbilden, 238 Betriebe haben den Fragebogen ganz oder teilweise ausgefüllt. Davon enthielten 194 genügend Daten, um sie für die Analyse verwenden zu können (vgl. Tabelle 5.1).

	Anzahl Betriebe
Total versendeter Fragebögen	617
bilden keine Lernenden mehr aus	2
gültige Grundgesamtheit	615
brauchbare Antworten	194
Rücklaufquote	31.5%

Tabelle 5.1: Datenerhebung

5.4.1 Betriebe mit bzw. ohne EBA-Angebot

Von den 194 Betrieben, die sich an der Umfrage beteiligten, bilden aktuell oder bildeten in der Vergangenheit 83 Betriebe (42.8%) EBA-Lernende aus, 111 (57.2%) haben noch nie EBA-Lernende ausgebildet. Ein Vergleich mit der Grundgesamtheit (vgl. Tabelle 5.3 auf Seite 39) zeigt, dass EBA-Ausbildungsbetriebe in dieser Stichprobe übervertreten sind. Dies kann unter anderem dadurch erklärt werden, dass EBA-Betriebe generell ein grösseres Interesse am Thema der Studie haben und deshalb eher bereit waren, an der Umfrage teilzunehmen. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die hohe Anzahl an EBA-Ausbildungsbetrieben in der Stichprobe ist die Form der Frage. Alle Betriebe, die aktuell oder in der Vergangenheit irgendwann einmal EBA-Lernende ausgebildet haben, wurden als EBA-Lehrbetriebe erfasst. Dadurch sind in dieser Zahl auch Betriebe erfasst, die (zurzeit) keine EBA-Lernenden (mehr) ausbilden.

Durch die Bildung einer neuen Variablen anhand der Variablen zu den Lehrberufen wurden die Betriebe in fünf Gruppen unterteilt: «nur EFZ», «aktuell nur EFZ», «nur EBA», «EBA und EFZ» und «0 = keine Lernenden». Zur Auszählung der Häufigkeiten in dieser neuen Variablen, wurde ein Pareto-Diagramm gewählt (vgl. Abbildung 5.1). Darin sind sowohl die absoluten Häufigkeiten als auch die prozentualen ersichtlich. Zudem werden anhand einer Linie die kumulierten Häufigkeiten angezeigt.

Die Graphik zeigt, dass sechs Betriebe zurzeit keine Lernenden in den sechs Gastrobereufen ausbilden, davon bilden zwei überhaupt keine Lernenden aus, vier bilden in anderen Berufsfeldern EBA bzw. EFZ-Lernende aus.

Im Vergleich zur Frage «EBA-Ausbildungsbetrieb oder nicht», zeigt diese Übersicht, dass aktuell nur 20% der Betriebe EBA-Lernende ausbildet, knapp 80% hingeben nur EFZ (nur EFZ = 56.7% und aktuell nur EFZ = 20.1%). Das bedeutet, dass fast die Hälfte der Betriebe, die die Frage 1 (bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus) mit Ja beantwortet haben, aktuell nur EFZ ausbilden.

5.4.2 Betriebsgrösse

Die meisten Betriebe in der Stichprobe (38.1%) haben zwischen 10 und 49 Mitarbeiter. An der Umfrage beteiligt haben sich nur gerade 10 Kleinbetriebe mit weniger als sechs Mitarbeitern. Dies entspricht einem Anteil von etwas mehr als 5%. Grossbetriebe mit mehr als 250 Mitarbeitern machen 7.7% aus (vgl. Abbildung 5.2).

Abbildung 5.1: Betriebe mit und ohne EBA-Angebot

Abbildung 5.2: Anzahl Mitarbeiter im Betrieb

5.4.3 Anzahl Lernende pro Betrieb

Die Betriebe wurden nach der Anzahl Lernender gefragt, die sie in ihrem Betrieb in einem oder mehreren der sechs Gastroberufe ausbilden. In einer weiteren Kategorie konnten die Betriebe zusätzlich die Anzahl Lernender angeben, die sie in anderen Berufen ausbilden.

Anhand der Variablen «Anzahl Lernender pro Beruf» wurde eine neue Variable berechnet, dadurch konnte die Anzahl Lernender pro Betrieb errechnet werden. Neben der Auszählung von Häufigkeiten, wurden weitere Werte der statistischen Häufigkeitsverteilung wie der Median (50% der Werte sind grösser und 50% der Werte sind kleiner), der Modus (Wert, der am häufigsten vorkommt), das Minimum und das Maximum, sowie die Spannweite berechnet.

Die Spannweite bezüglich der Anzahl Auszubildender pro Betrieb ist sehr gross. Die Betriebe bilden aktuell zwischen 0 und 145 (Grossbetrieb mit 130 Lernenden ausserhalb des Gastgewerbes) Lernende aus. Der Median liegt bei 3.5 Lernenden, der Modus bei 2 Lernenden (vgl. Tabelle 5.2).

N	194
Median	3.5
Modus	2
Minimum	0
Maximum	145
Spannweite	145

Tabelle 5.2: Anzahl Lernender pro Betrieb

5.4.4 Anzahl nicht-gewinnorientierter Betriebe

Wie gross ist das Verhältnis zwischen nicht-gewinnorientierten und gewinnorientierten Institutionen bzw. Ausbildungsplätzen im Gastgewerbe?

Nicht-gewinnorientierte Institutionen sind Betriebe, deren hauptsächliche Aufgabe darin besteht, Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und/oder sozialen Schwierigkeiten auszubilden. Dies sind zum Beispiel Betriebe, die Mitglied beim Verband INSOS (Soziale Institutionen für Menschen mit Behinderung Schweiz) sind oder Betriebe, deren Lernende eine IV-Massnahme haben.

Von den 194 Betrieben, die sich an der Umfrage beteiligt haben, sind über ein Viertel (26.2%) nicht-gewinnorientierte Betriebe.

5.4.5 Repräsentativität der Stichprobe

Wie bereits in Abschnitt 5.3 beschrieben, basiert die Befragung auf einer Vollerhebung unter allen Gastrolerbetrieben im Kanton Zürich, die im September 2011 mindestens einen Lernenden/eine Lernende ausbilden. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass jeder Betrieb die gleiche Chance hat, in die Stichprobe zu gelangen. Damit liegt eine uneingeschränkte Zufallsstichprobe vor.

Hinsichtlich der verfügbaren Stichprobe stellt sich nun die Frage nach deren Repräsentativität, also inwiefern die Ergebnisse der Stichprobe aussagekräftig für die Grundgesamtheit sind und somit also verallgemeinerbar. Grundsätzlich gilt: Eine Erhebung ist immer dann repräsentativ, wenn sie auf einer idealen und vollständig ausgeschöpften Zufallsstichprobe basiert. Da eine Vollausschöpfung jedoch forschungspraktisch kaum möglich ist, muss die Stichprobe auf ihre Verallgemeinbarkeit überprüft werden. Hierzu muss die Stichprobe mit der Grundgesamtheit verglichen werden, um herauszufinden, ob die Stichprobe systematische Verzerrungen oder in bestimmten Merkmalen eine ähnliche Struktur aufweist wie die Grundgesamtheit (vgl. Pötschke, 2008, S. 79f). Ist diese gegeben, kann man von der Teil- auf die Grundgesamtheit schliessen.

Die Datenbank des Mittelschul- und Berufsbildungsamts des Kantons Zürich gibt leider keine detaillierten Auskünfte über die Lehrbetriebe hinsichtlich bestimmter organisationsdemographischer Merkmale (z. B. Betriebsgrösse). Die einzige verfügbare Merkmalsunterscheidung ist diejenige bezüglich der Art der Grundbildung, die im Betrieb angeboten wird (EFZ und/oder EBA). Ein Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit ist dadurch nur anhand dieses Merkmals möglich.

Wie aus Tabelle 5.3 ersichtlich, bildet die Stichprobe die Grundgesamtheit hinsichtlich des genannten Kriteriums zufriedenstellend ab. Betriebe, die nur EFZ-Lernende ausbilden, sind in der Stichprobe etwas untervertreten, die die nur EBA oder beides anbieten, leicht übervertreten.

Da die meisten Fragen des Fragebogens ohnehin getrennt nach EBA- bzw. EFZ-Ausbildungsbetrieb ausgewertet wurde, hat dieses Merkmal vermutlich keinen allzu grossen Einfluss auf die Repräsentativität der Stichprobe.

Unter anderem im Hinblick auf die Merkmale «Betriebsgrösse» und «nicht-gewinnorientierte bzw. gewinnorientierte Institution» lässt sich die Stichprobe leider nicht mit der Grundgesamtheit vergleichen. Aus diesem Grund können keine genauen Angaben darüber gemacht werden, inwiefern die Stichprobe die Grundgesamtheit diesbezüglich wahrheitsgetreu abbildet oder nicht.

	Grundgesamtheit		Stichprobe	
	Anzahl	(Prozent)	Anzahl	(Prozent)
nur EFZ-Lernende	531	(86%)	149	(77%)
nur EBA	26	(4.2%)	11	(6%)
EBA und EFZ	60	(9.7%)	28	(14%)
keine Lernenden in einem der sechs Gastroberufe	0		6	(3%)

Tabelle 5.3: Vergleich Grundgesamtheit und Stichprobe – Daten zur Grundgesamtheit stammen aus der Datenbank des Mittelschul- und Berufsbildungsamts des Kantons Zürich

5.5 Datenerhebung

Der mit Hilfe der Befragungssoftware LimeSurvey erstellte Online-Fragebogen, wurde direkt aus dem Programm heraus an die Betriebe versendet. Dies war möglich, weil LimeSurvey die Funktion bietet, eine Adressdatenbank einzulesen und diese im Programm zu

verwalten. Ein an alle Betriebe vergebener Zugangsschlüssel verhinderte zudem, dass der Fragebogen von einem Betrieb mehrfach ausgefüllt wurde und nur diejenigen Betriebe eine Erinnerungsmail erhielten, die den Fragebogen noch nicht ausgefüllt hatten. Nach Abschluss der Befragung wurden die Adressdaten derjenigen Betriebe, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, in eine separate Adresskartei exportiert. Dadurch ist es möglich, diesen Betrieben die Umfrageresultate zukommen zu lassen.

Für Rückfragen bestand die Möglichkeit per E-Mail oder Telefon Kontakt aufzunehmen.

Baur und Florian (2008) empfehlen, die Umfrage mindestens drei Wochen zu schalten, sowie nach der ersten und der zweiten Woche eine Erinnerungsmail zu schreiben (S. 122). Die EBA-Umfrage war etwas länger als drei Wochen geschaltet, nach zwei Wochen erhielten diejenigen Betriebe, die den Fragebogen noch nicht ausgefüllt hatten, eine Erinnerungsmail.

5.6 Datenauswertung / Datenanalyse

Die von den Betrieben ausgefüllten Fragebogen wurden nach Beendigung der Umfrage direkt aus dem Befragungsprogramm LimeSurvey ins Statistikprogramm SPSS exportiert.

5.6.1 Modifizierung der Daten

Bevor die Daten mit dem Statistikprogramm SPSS 19 ausgewertet werden konnten, mussten diese modifiziert werden. Dazu gehörten das Löschen von Datensätzen mit zu vielen Missing Values, die Berechnung neuer Variablen, sowie die Definition der Missing Values in den für die Auswertung verwendbaren Datensätzen. Diese wurden wie folgt definiert:

0 = Es können keine Angaben gemacht werden.

Z.B. bei der Frage nach den Lehrberufen, in denen ausgebildet werden, können die Betriebe nur bei denjenigen Berufen eine Antwort geben, in denen sie tatsächlich ausbilden.

99 = Fehlende Werte auf Grund von Filterfragen.

Je nach Beantwortung einer Frage, erhielten die Betriebe in der Folge andere Fragen. Lehrbetriebe ohne EBA-Angebot, erhielten keine Fragen, die nur EBA-Lehrbetriebe beantworten konnten. Dadurch entstanden bei diesen Fragen fehlende Werte.

999 = Keine Antwort auf Grund von Antwortverweigerung, Abbruch des Fragebogens oder weil man keine Antwort wusste.

Diese Definition von Missing Values wurde überall dort gewählt, wo eine Antwort hätte gegeben werden können.

5.6.2 Auswertung der Daten

Die Daten der EBA-Umfrage wurden, je nach Fragetyp (intervall, ordinal, rangskaliert), unterschiedlich ausgewertet. Ordinalskalierte Fragen wurden in erster Linie mit Häufigkeitsauszählungen ausgewertet und anhand von Tabellen oder Graphiken veranschaulicht.

Von intervallskalierten Fragen (wie z. B. die Frage nach Gründen für bzw. gegen ein EBA-Angebot) wurden insbesondere die Mittelwerte sowie die Standardabweichung berechnet. Ebenfalls Mittelwert, aber zusätzlich auch noch Median und Modus, wurden von rangskalierten Fragen (wie z.B. die Anzahl Lernender) errechnet.

Um einen möglichen Zusammenhang zwischen zwei Gruppen (z. B. Betriebe mit und ohne EBA-Angebot oder gewinnorientierte und nicht-gewinnorientierte Institutionen) festzustellen, wurden einige Fragen mit Hilfe einer Kreuztabelle ausgewertet. Ob ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Gruppen besteht oder nicht und ob dieser schwach, mittel oder stark ausgeprägt ist, wurde meist anhand des Korrelationsmasses von Pearson errechnet. Zur Signifikanzprüfung wurde ein Chi-Quadrat-Test erstellt.

Ob sich zwei Gruppen bei intervallskalierten Fragen bezüglich der Mittelwerte unterscheiden (z. B. ob EBA-Ausbildungsbetriebe besser informiert sind als Betriebe ohne EBA-Angebot), wurde anhand eines t-Tests für unabhängige Stichproben errechnet.

Weitere Erklärungen zur Datenauswertung finden sich im Kapitel 6 direkt bei den entsprechenden Fragen.

Kapitel 6

Ergebnisse

Im Zentrum dieser Studie steht die Frage, welche Gründe dazu führen, dass Lehrbetriebe in der Gastronomie die zweijährige Grundbildung mit Berufsattest in ihrem Betrieb anbieten bzw. nicht anbieten. Des Weiteren interessieren die Massnahmen, die getroffen werden müssten, um mehr Betriebe zu motivieren, EBA-Lernende in ihrem Betrieb auszubilden.

Der an die Betriebe verschickte Fragebogen enthielt sechs Themenbereiche (vgl. Abschnitt 5.2.4). Die Ergebnisse werden anhand dieser sechs Themenbereiche präsentiert, am Schluss jedes Abschnittes werden die Ergebnisse jeweils zusammengefasst sowie die in Kapitel 4 aufgeführten Fragen (kursiv und fett) beantwortet. Antworten auf offene Fragen werden, wenn dies möglich ist und Sinn macht, in Kategorien zusammengefasst und am Ende der jeweiligen Hauptfrage aufgeführt.

Die Diskussion der Ergebnisse findet in Kapitel 7 statt.

6.1 Informationen zu den Betrieben

6.1.1 Betriebsgrösse und ihr Einfluss auf ein EBA-Angebot

Welchen Einfluss hat die Betriebsgrösse auf das EBA-Angebot im Gastgewerbe?

Um zu analysieren, ob zwischen der Betriebsgrösse und der Entscheidung für bzw. gegen das Ausbilden von EBA-Lernenden ein Zusammenhang besteht, wurde die gemeinsame Häufigkeitsverteilung dieser beiden Variablen anhand einer Kreuztabelle errechnet (vgl. Abbildung 6.1).

Aus Abbildung 6.1 ist ersichtlich, dass zwischen der Betriebsgrösse und der Entscheidung EBA-Lernende auszubilden oder nicht ein schwacher Zusammenhang ($r = .115$) besteht, dieser ist statistisch jedoch nicht signifikant ($p > .05$). Ausser in der Gruppe der Betriebe, die 50 bis 250 Mitarbeitende beschäftigt, überwiegen in allen anderen Gruppen die Betriebe ohne EBA-Angebot (vgl. Abbildung 6.1). Prozentual am wenigsten Betriebe mit EBA-Angebot enthält die Gruppe der Kleinbetriebe mit weniger als sechs Mitarbeitenden. Dort ist jedoch auch die Fallzahl ($N = 10$) am kleinsten. Die Gruppe mit dem höchsten Anteil an EBA-Ausbildungsbetrieben ist diejenige der Betriebe mit 50 bis 250 Mitarbeitenden (54.2% mit und 45.9% ohne EBA-Angebot). Bei den Grossbetrieben (mehr als 250 Mitarbeitende) überwiegen hingegen die Betriebe ohne EBA-Angebot wieder, wenn auch nur knapp. Möglich ist, dass dieses Resultat durch die kleine Fallzahl

Abbildung 6.1: Anzahl Mitarbeiter im Betrieb

($N = 15$) beeinflusst wurde.

6.1.2 Betriebsgrösse und ihr Einfluss auf die Anzahl Lernender

Um den Einfluss der Betriebsgrösse auf die Anzahl Lernender zu überprüfen, wurden die beiden Variablen mit Hilfe einer bivarianten Korrelation nach Spearman analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Anzahl Mitarbeiter pro Betrieb positiv mit der Anzahl Lernender korreliert (Spearman = .604). Das heisst, die Anzahl Lernender pro Betrieb steigt mit der Betriebsgrösse. Dieser Zusammenhang ist statistisch signifikant ($p < .001$).

6.1.3 Nicht-gewinnorientierte Betriebe und ihr Einfluss auf das EBA-Angebot

Es wird vermutet, dass nicht-gewinnorientierte Betriebe eher über ein EBA-Angebot verfügen als gewinnorientierte Betriebe. Um einen möglichen Zusammenhang festzustellen, wurden die beiden Variablen in einer Kreuztabelle einander gegenübergestellt (vgl. Tabelle 6.1). Mit Hilfe eines Chi-Quadrat-Tests wurde zudem getestet, ob der Zusammenhang statistisch signifikant ist oder nicht.

Wie zu erwarten, bilden mehr nicht-gewinnorientierte Institutionen EBA-Lernende aus als gewinnorientierte (63.3% vs. 36.2%). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant ($\chi^2(1, N = 187) = 10.76, p = .001$).

		EBA-Ausbildungsbetrieb		
		Ja	Nein	Gesamt
nicht-gewinnorientierter Betrieb	Anzahl	31	18	49
	Prozent	63.3%	36.7%	100%
gewinnorientierter Betrieb	Anzahl	50	88	138
	Prozent	36.2%	63.8%	100%
Gesamt	Anzahl	81	106	187
	Prozent	43.3%	56.7%	100%

Tabelle 6.1: Einfluss nicht-gewinnorientierte vs. gewinnorientierte Betriebe auf EBA-Angebot

6.2 Informationsstand der Betriebe über EBA

Die Betriebe wurden danach gefragt, wie sie ihren persönlichen Informationsstand bezüglich der EBA-Grundbildung einschätzen. Zur Auswahl stand eine Skala, die von «gar nicht» (1) bis «sehr gut» (5) reichte. Um die kumulierten Häufigkeiten zu visualisieren, wurde ein Pareto-Diagramm erstellt. Neben den Balken, die die Häufigkeiten der einzelnen Kategorien zeigen, sind die kumulierten Häufigkeiten anhand der Linie ersichtlich.

Abbildung 6.2 zeigt, dass 58% der Betriebe (gemäss eigenen Angaben) ihren Informationsstand über EBA als gut bis sehr gut einschätzen. 14% der Betriebe finden, sie seien ungenügend oder gar nicht über die zweijährige Grundbildung mit Berufsattest informiert.

Abbildung 6.2: Informationsstand zu EBA

Vergleicht man Betriebe mit und ohne EBA-Angebot (Abbildung 6.3) zeigt sich, dass sich EBA-Ausbildungsbetriebe gegenüber Betrieben, die nur EFZ ausbilden, bezüglich EBA als besser informiert sehen ($M = 3.07$ vs. $M = 2.21$). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant ($t = -6.729$, $df = 187.959$, $p < .001$).

Abbildung 6.3: Informationsstand - Unterschied Betriebe mit und ohne EBA-Angebot

6.2.1 Gezielte Information über EBA

Nach der persönlichen Einschätzung ihres Informationsstands bezüglich EBA wurden die Betriebe gefragt, ob sie sich über die zweijährige Grundbildung mit Berufsattest gezielt informiert hätten. Zur Auswahl standen verschiedene Antwortkategorien (vgl. Abbildung 6.4). Von diesen Kategorien wurden Häufigkeitsauszählungen erstellt und diese mit Hilfe einer Graphik veranschaulicht. Die Zahlen in Abbildung 6.4 stehen somit für die Anzahl Betriebe, die diese Antwort ausgewählt haben.

Wie aus Abbildung 6.4 ersichtlich, informieren sich die Betriebe in erster Linie anhand schriftlicher Unterlagen. Weitere wichtige Quellen sich zu informieren, sind Informationsveranstaltungen und Webseiten. Etwas mehr als 20% der Betriebe haben sich bis anhin nicht gezielt über EBA informiert.

6.2.2 Bedarf an Weiterbildung oder Information im Bereich EBA

Die Betriebe wurden danach gefragt, ob bei ihnen ein Bedarf an Weiterbildung oder Information im Bereich EBA bestehe. Knapp ein Viertel der Betriebe (23.4%) beantwortete diese Fragen mit Ja.

Abbildung 6.4: Informationsquelle bezüglich EBA

Vergleicht man EBA-Ausbildungsbetriebe mit Betrieben ohne EBA-Angebot (vgl. Abbildung 6.5) zeigt sich, dass fast ebenso viele Betriebe mit und ohne EBA-Angebot einen Bedarf an Weiterbildung oder Information im Bereich EBA haben (21 Betriebe vs. 20 Betriebe). Prozentual gesehen, haben EBA-Ausbildungsbetriebe einen höheren Bedarf (25.3% vs. 21.9%)

Abbildung 6.5: Bedarf an Weiterbildung

6.2.3 Information über Unterstützungsangebote

Um herauszufinden, wie gut die Betriebe über Unterstützungsangebote für EBA-Lernende informiert sind, wurden sie gefragt, ob ihnen der Begriff «fachkundige individuelle Begleitung» etwas sage.

Die Häufigkeiten der Antworten wurden anhand eines Pareto-Diagramms dargestellt, die Linie zeigt wiederum die kumulierten Häufigkeiten an.

Wie aus Abbildung 6.6 ersichtlich, kennen über 50% der Betriebe den Begriff «fachkundige individuelle Begleitung» nicht, weitere 20% kennen fiB nur dem Namen nach. In wenigen Betrieben (knapp 5%) haben Lernende, gemäss ihren Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, fiB bereits in Anspruch genommen.

Abbildung 6.6: Bekanntheit von fiB

In Betrieben mit EBA-Angebot ist der Bekanntheitsgrad der fachkundigen individuellen Begleitung wie erwartet höher als in Betrieben ohne EBA-Angebot (vgl. Abbildung 6.7). Der Unterschied ist statistisch signifikant ($\chi^2(3, N = 184) = 11.481, p = .009$). Erstaunlicherweise ist jedoch auch in 41% der Betriebe mit EBA-Angebot, die fachkundige individuelle Begleitung nicht bekannt.

6.2.4 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragen

Wie gut sind die Betriebe, gemäss eigenen Angaben, über die zweijährige Grundbildung mit EBA informiert? Welche Unterschiede bestehen diesbezüglich zwischen Betrieben, die EBA-Lernende ausbilden bzw. nicht ausbilden?

Knapp 60% der Betriebe bezeichnen sich selbst als gut bis sehr gut über die zweijährige Grundbildung mit EBA informiert, 14% sind ungenügend oder nicht über EBA informiert. Grosse Unterschiede bestehen diesbezüglich zwischen Betrieben mit EBA-Angebot und solchen ohne. Während nur ein EBA-Betrieb ungenügend informiert ist, sind dies bei den

Abbildung 6.7: Bekanntheit von fiB in Betrieben mit bzw. ohne EBA-Angebot

Betrieben ohne EBA-Angebot 21 Betriebe. Dazu kommen weitere fünf Betriebe, die gar nicht über EBA informiert sind.

Wie gut sind die Betriebe über Unterstützungsangebote, im Speziellen der fachkundigen individuellen Begleitung, informiert? Gibt es dabei Unterschiede zwischen Betrieben mit und solchen ohne EBA-Angebot?

In weniger als 50% aller Betriebe ist die fachkundige individuelle Begleitung bekannt, davon haben in nur gerade 5% der Betriebe Lernende fiB bereits in Anspruch genommen. Auch bezüglich der Bekanntheit der fachkundig individuellen Begleitung zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen Betrieben mit und ohne EBA-Angebot. Während in knapp 60% der EBA-Betriebe fiB bekannt ist, sind es bei den Betrieben ohne EBA-Angebot nur 37%.

6.3 Gründe für bzw. gegen ein EBA-Angebot

Als eine der zentralsten Fragen in der Umfrage wurden die Betriebe nach ihren Gründen gefragt, warum sie EBA-Lernende ausbilden bzw. nicht ausbilden. Zur Beantwortung dieser Fragen wurden den Betrieben verschiedene Antwortkategorien vorgegeben (vgl. Abbildung 6.8 und Abbildung 6.11). Auf einer vierteiligen Skala mussten die Betriebe beurteilen, wie sehr sie den vorgegebenen Antwortkategorien zustimmen (4 = stimme zu; 3 = stimme eher zu; 2 = stimme eher nicht zu; 1 = stimme nicht zu).

Für die Auswertung dieser Fragen wurden in SPSS Mittelwerte errechnet und diese anschliessend in einer Graphik dargestellt (vgl. Abbildung 6.8 und Abbildung 6.11). In Tabelle 6.2 und Tabelle 6.3 sind zudem für alle Antwortkategorien die Anzahl Betriebe, die diese Frage beantwortet haben (N), die Mittelwerte (M) sowie die Standardabweichungen (SD) ausgewiesen.

Die Betriebe hatten die Möglichkeit andere Gründe für ihre Entscheidung EBA-Lernende auszubilden oder nicht, zu formulieren. Diese frei formulierten Gründe wurden, wo es Sinn machte, in Kategorien zusammengefasst und mit einem Beispiel (in kursiver Schrift) veranschaulicht.

6.3.1 Gründe für das Ausbilden von EBA-Lernenden

Abbildung 6.8 gibt einen Überblick darüber, welche Gründe für EBA-Ausbildungsbetriebe bei der Entscheidung EBA-Lernende auszubilden wichtig bzw. weniger wichtig sind.

Der wichtigste Grund der Betriebe EBA-Lernende auszubilden, ist (schwächeren) Jugendlichen eine Chance zu geben ($M = 3.64$). Weitere wichtige Gründe sind der Berufsnachwuchs ($M = 3.49$), die guten Erfahrungen mit Lernenden in der Vergangenheit ($M = 3.14$) sowie das Vorhandensein von genügend Arbeit für EBA-Lernende ($M = 3.13$). Die tiefe Standardabweichung bei den beiden meist genannten Gründen zeigt zudem, dass sich die Betriebe bezüglich dieser beiden Gründe ziemlich einig sind. Etwas weniger Einigkeit besteht bezüglich «genügend Arbeit für EBA-Lernende» (vgl. Tabelle 6.2).

Vergleicht man gewinnorientierte mit nicht-gewinnorientierten Betrieben bezüglich ihrer Gründe EBA-Lernende auszubilden, ergibt sich das folgende Bild (vgl. Abbildung 6.9 und Abbildung 6.10). Die beiden Gruppen unterscheiden sich nicht bezüglich der

Abbildung 6.8: Gründe für das Ausbilden von EBA-Lernenden (1= stimme nicht zu, 4 = stimme zu)

Gründe	N	M	SD
Jugendlichen eine Chance geben	83	3.64	.725
Berufsnachwuchs	82	3.49	.724
gute Erfahrungen mit Lernenden	78	3.14	.864
genügend Arbeit für EBA-Lernende	78	3.13	1.011
starke Nachfrage nach Lehrstellen	81	2.96	.955
Zufriedenheit mit Ausbildungsverordnung	75	2.92	.767
langjährige und treue Mitarbeiter	78	2.60	.998
positive Kosten-Nutzen-Bilanz	75	2.55	.963
Berufsleute mit EBA im Betrieb	77	2.27	1.284
guter Geschäftsgang	65	2.26	.957

Tabelle 6.2: Gründe für das Ausbilden von EBA-Lernenden

Abbildung 6.9: Gründe von gewinnorientierten Betrieben für ihr EBA-Angebot

Abbildung 6.10: Gründe von nicht-gewinnorientierten Betrieben für ihr EBA-Angebot

beiden wichtigsten Gründe. Sowohl bei den gewinnorientierten, als auch bei den nicht-gewinnorientierten Betrieben stehen die Gründe «Jugendlichen eine Chance geben» und «Berufsnachwuchs» an 1. und 2. Stelle. Unterschiede gibt es bei den weiteren Gründen. Während bei den nicht-gewinnorientierten Betrieben die «starke Nachfrage nach Lehrstellen» an dritter Stelle steht, erscheint dieser Grund bei den gewinnorientierten Betrieben erst an sechster Stelle. Dafür sind «gute Erfahrungen mit Lernenden in der Vergangenheit» für diese Betriebe ein wichtiger Grund für das Ausbilden von EBA-Lernenden.

Weitere Gründe für das Ausbilden von EBA-Lernenden

Insgesamt haben acht Betriebe weitere Gründe für ihr EBA-Angebot aufgeführt. Dabei wurden die folgenden beiden Gründe mehrfach genannt: «Betrieb bietet geschützte Arbeitsplätze an» (3 Nennungen) und «Umwandlung von EFZ in EBA wegen schulischer Defizite» (5 Nennungen).

6.3.2 Gründe gegen das Ausbilden von EBA-Lernenden

In Abbildung 6.11 sind die zentralen Gründe gegen ein EBA-Angebot ersichtlich.

An erster Stelle steht für die Betriebe die «Bevorzugung von EFZ-Lernenden» ($M = 3.37$). Bereits mit grösserem Abstand folgen die Gründe «Zeitmangel» ($M = 2.62$) und «Betreuung von EBA-Lernenden ist zu anspruchsvoll» ($M = 2.54$).

Vergleicht man die Gründe gegen ein EBA-Angebot mit den Gründen für ein EBA-Angebot fällt auf, dass Betriebe ohne EBA-Angebot eine grössere Uneinigkeit bezüglich ihrer Gründe zeigen. Ersichtlich wird dies durch die Standardabweichung, die bei allen Gründen höher als 1 ist (vgl. Tabelle 6.3). Dies lässt vermuten, dass die Gründe, die gegen ein EBA-Angebot sprechen, von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich sind. Hinweise darauf geben auch die vielen weiteren Gründe gegen ein EBA-Angebot, welche die Betriebe zusätzlich formuliert haben.

Weitere Gründe gegen das Ausbilden von EBA-Lernenden

21 Betriebe haben weitere Gründe formuliert, warum sie keine EBA-Lernenden ausbilden. Die Gründe sind vielfältig, sie lassen sich teilweise jedoch zu Kategorien zusammenfassen.

Sieben Betriebe gaben die Rückmeldung, dass sie EFZ-Lernende bevorzugen, insbesondere weil der/die Lernende während einer dreijährigen Lehrzeit produktiver eingesetzt werden kann und weil EFZ-Lernende meist selbstständiger sind und einen weniger hohen Aufwand bei der Betreuung verursachen. «*Da wir entschieden haben, uns auf die 3 jährige Ausbildung zu spezialisieren und auch deshalb, weil wir eine sehr anspruchsvolle Küche führen und wir lieber jemanden ausbilden, der 3 Jahre bei uns ist, und auch schulisch schon etwas reifer ist.*» Die Betriebsgrösse gaben fünf Betriebe als Hinderungsgrund für ein EBA-Angebot an. Unter anderem sind es Kleinbetriebe, die nur einen Lernenden/eine Lernende ausbilden und sich für die EFZ-Ausbildung entschieden haben. «*Wir sind zu klein um zusätzlich zur EFZ-Ausbildung - die wir wollen - noch eine EBA Ausbildung anzubieten.*» Neben der Betriebsgrösse kann auch die Spezialisierung eines Betriebs eine Rolle spielen (3 Nennungen). «*Englisch in Wort ist bei uns in der Ausbildung sehr wichtig, da zu 50% in unserem Betrieb Englisch gesprochen wird. Internationale Gäste.*» Weitere drei Betriebe formulierten vielfältige Probleme auf Seiten der Lernenden, die zu einem hohen Betreuungsaufwand führen würden. «*Grundsätzlich verfügen wir noch nicht*

Abbildung 6.11: Gründe gegen das Ausbilden von EBA-Lernenden (1 = stimme nicht zu, 4 = stimme zu)

Gründe	N	M	SD
EFZ-Lernende bevorzugt	104	3.37	1.005
Zeitmangel	99	2.62	1.131
Betreuung von EBA-Lernenden zu anspruchsvoll	97	2.54	1.061
keine geeigneten Lehrstellenbewerber	83	2.48	1.063
kein Bedarf an entsprechenden Fachkräften absehbar	90	2.38	1.107
zu wenig informiert über EBA	101	2.30	1.109
Betrieb ist zu spezialisiert für EBA-Lernende	101	2.26	1.055
Ausbildung ist zu komplex	86	2.15	1.023
negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis	98	2.05	1.049
schlechte Erfahrungen mit Lernenden in der Vergangenheit	81	2.01	1.146

Tabelle 6.3: Gründe gegen das Ausbilden von EBA-Lernenden

über eine grosse Erfahrung was die Ausbildung anbelangt. Wir haben gute Erfahrungen mit EBA Absolventen gemacht, welche das EFZ absolvieren. Da überzeugt die Motivation, die Leistungsbereitschaft. EBA Lernende bringen oft ungenügende Motivationsbereitschaft mit, hinzu kommen Migrations- und Kommunikationsaspekte und ein erhöhter Betreuungsaufwand für die Berufsbildner und Team, die zum Teil in erzieherische Massnahmen münden: Pünktlichkeit, Anstand, Zuverlässigkeit».

6.3.3 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragen

Trifft die Vermutung zu, dass sich Gastrobetriebe aus Mangel an Zeit gegen ein EBA-Angebot entscheiden?

Die Frage kann zwar mit einem Ja beantwortet werden, da «Zeitmangel» von den Betrieben als zweitwichtigsten Grund gegen ein EBA-Angebot genannt wurde. Der Mittelwert ist jedoch mit 2.62 relativ klein (zwischen «stimme eher zu» und «stimme nicht zu») und die Standardabweichung mit 1.131 hoch. Dies weist darauf hin, dass Zeitmangel nicht bei allen Betrieben ein zentraler Hinderungsgrund für das Ausbilden von EBA-Lernenden ist.

Wie zentral sind wirtschaftliche Gründe für oder gegen das Angebot von EBA-Ausbildungen im Gastgewerbe? Unterscheiden sich Betriebe mit EBA-Angebot von Betrieben ohne EBA-Angebot?

Wirtschaftliche Gründe für bzw. gegen ein EBA-Angebot sind insbesondere das Kosten-Nutzen-Verhältnis, sowie Gründe, die dieses beeinflussen, wie «Zeitmangel», «EFZ-Lernende bevorzugt» und «Betreuung von EBA-Lernenden zu anspruchsvoll» (vgl. Abschnitt 3.3). Ob die beiden letztgenannten immer mit wirtschaftlichen Überlegungen zu tun haben, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Wirtschaftliche Gründe scheinen bei Betrieben ohne EBA-Angebot relativ zentral zu sein, jedoch ist dieser Befund bei der quantitativen Auswertung nicht eindeutig. Die Gründe «EFZ-Lernende bevorzugt», «Zeitmangel» und «Betreuung von EBA-Lernenden zu anspruchsvoll» belegen zwar die Plätze 1 bis 3 bei den wichtigsten Gründen. Hingegen liegt der Grund «negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis» auf dem zweitletzten Platz.

Wichtige Hinweise darauf, dass wirtschaftliche Überlegungen bei Betrieben ohne EBA-Angebot eine zentrale Rolle spielen, geben die vielen zusätzlichen Rückmeldungen der Betriebe. 10 der 21 Betriebe führen Gründe auf, die in Zusammenhang mit wirtschaftlichen Überlegungen stehen. *«Wir sind in unserem Kleinbetrieb darauf angewiesen, dass wir die Lernenden nach einer Einarbeitungszeit auch «laufen lassen können» und dazu braucht es Selbständigkeit, Sachwissen und ein sicheres Auftreten. Das können wir von EBA-Lernenden nicht innert der von uns gewünschten Zeit erwarten».*

Bei Betrieben, die EBA-Lernende ausbilden, scheinen wirtschaftliche Überlegungen keine grössere Rolle zu spielen. Der Grund «positives Kosten-Nutzen-Verhältnis» liegt auf dem drittletzten Platz. Auch wurden bei den zusätzlichen Gründen von keinem Betrieb wirtschaftliche Gründe genannt.

Welchen Einfluss hat die Tatsache, dass ein Betrieb gewinnorientiert bzw. nicht-gewinnorientiert ist, auf das Ausbildungsverhalten bzw. auf die Gründe, EBA-Lernende auszubilden?

Gewinnorientierte und nicht-gewinnorientierte Betriebe unterscheiden sich bezüglich ihrer Gründe für ein EBA-Angebot auf den ersten Blick kaum voneinander. Bei beiden Gruppen sind die wichtigsten beiden Gründe «Jugendlichen eine Chance geben» und «Berufsnachwuchs». Bei genauerer Betrachtung gibt es jedoch kleinere Unterschiede. Für nicht-gewinnorientierte Institutionen kommt der Grund «starke Nachfrage nach Lehrstellen» an dritter Stelle, wohingegen gewinnorientierte Institutionen «gute Erfahrungen mit Lernenden» als zentraler erachten.

Ist ein hoher Spezialisierungsgrad auch im Gastgewerbe ein Hinderungsgrund für das Anbieten von EBA-Lehrstellen?

Die Auswertung der Daten zeigt zwar, dass im Vergleich mit den anderen Gründen, der Spezialisierungsgrad kein zentraler Grund gegen ein EBA-Angebot ist. 58% der Betriebe, die sich zu diesem Grund geäußert haben, stimmen diesem Grund nicht bzw. eher nicht zu. Betrachtet man die weiteren, von den Betrieben frei formulierten Gründe, scheint ein hoher Spezialisierungsgrad jedoch tatsächlich auch im Gastgewerbe dazu zu führen, dass Betriebe keine EBA-Lernenden ausbilden.

Inwiefern spielen in der Gastrobranche soziale Gründe für das Angebot an zweijährigen Grundbildungen mit Berufsattest eine Rolle? Wie unterscheiden sich diesbezüglich gewinnorientierte Betriebe von nicht-gewinnorientierten Betrieben?

Der wichtigste Grund für gewinnorientierte wie auch für nicht-gewinnorientierte Betriebe ist mit «Jugendlichen eine Chance geben» ein sozialer Grund. Diesbezüglich unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht voneinander, obschon nicht-gewinnorientierte Betriebe einen geringfügig höheren Mittelwert aufweisen als gewinnorientierte Betriebe ($M = 3.74$ vs. $M = 3.58$). Der zweite soziale Grund «starke Nachfrage nach Lehrstellen» ist für nicht-gewinnorientierte Betriebe zentraler als für gewinnorientierte ($M = 3.34$ vs. $M = 2.72$).

Generell lässt sich anhand der Ergebnisse zeigen, dass soziale Gründe auch in der Gastronomie eine zentrale Rolle bei der Entscheidung für ein EBA-Angebot spielen. Bei nicht-gewinnorientierten Institutionen sind wie erwartet soziale Gründe noch etwas wichtiger als bei gewinnorientierten Institutionen.

6.4 Situation als Berufsbildner und Berufsbildnerin in der EBA-Grundbildung

6.4.1 Funktion im Betrieb

Die Probanden wurden gefragt, welche Funktion sie in ihrem Betrieb einnehmen. 66% der Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, bilden in ihrem Betrieb selbst Lernende aus, davon sind knapp 40% gleichzeitig Betriebsleiter (vgl. Abbildung 6.12).

Abbildung 6.12: Funktion im Betrieb

6.4.2 Zufriedenheit mit Situation als Berufsbildner/Berufsbildnerin EBA

Zur Berufszufriedenheit befragt wurden nur Personen, die in ihrem Betrieb EBA-Lernende ausbilden. Die Auswertung dieser Frage zeigt, dass die Berufszufriedenheit der EBA-Berufsbildnerinnen und Berufsbildner mit knapp 68% («sehr zufrieden» & «ziemlich zufrieden») als hoch bezeichnet werden kann. Nur gerade zwei Personen sind mit ihrer Berufssituation sehr unzufrieden (vgl. Abbildung 6.13).

Des Weiteren wurde nach Gründen für die Berufszufriedenheit bzw. Berufsunzufriedenheit gefragt. Berufsbildende, die mit ihrer Berufssituation zufrieden sind, erhielten Antwortkategorien zu Gründen für ihre Berufszufriedenheit, jene, die mit ihrer Situation unzufrieden sind Gründe, die zu ihrer Berufsunzufriedenheit beitragen. Berufsbildende, die mit ihrer Situation teilweise zufrieden und teilweise unzufrieden sind, erhielten sowohl die Gründe für Berufszufriedenheit als auch für die Berufsunzufriedenheit. Von den verschiedenen Antwortkategorien wurden Häufigkeitsauszählungen erstellt und in einer Graphik dargestellt (vgl. Abbildung 6.14 und Abbildung 6.15). Die Zahlen geben an, wie viele Berufsbildende einer Aussage zugestimmt haben.

Zufrieden sind die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner insbesondere, weil sie durch ihre Arbeit Jugendlichen eine Chance bieten können (52 von 63 Berufsbildenden). Weitere Gründe für ihre Berufszufriedenheit sind positive Leistungen (43 Berufsbildende), sowie positives Arbeits- und Sozialverhalten (32 Berufsbildende) auf Seiten der Lernenden.

Gründe für die Unzufriedenheit auf Seiten der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner sind insbesondere bei Leistungs- (14 von 25 Berufsbildenden) bzw. sozialen Problemen

Abbildung 6.13: Zufriedenheit mit Situation als Berufsbildner/Berufsbildnerin

(10 von 25 Berufsbildenden) auf Seiten der Lernenden zu finden. Die Zahlen zeigen aber auch, dass sich die Berufsbildenden bezüglich der Gründe für ihre Berufsunzufriedenheit weniger einig sind, als die Berufsbildenden, die mit ihrer Berufssituation zufrieden sind.

6.4.3 Zusammenfassung

Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in der Gastronomie haben mit knapp 70% eine hohe Berufszufriedenheit. Nur einzelne Personen sind mit ihrer Situation als Berufsbildende sehr unzufrieden. Die Leistung sowie das Sozialverhalten der Lernenden scheinen einen zentralen Einfluss auf die Berufszufriedenheit der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in der Gastronomie zu haben.

6.5 Aufwand und Ertrag der EBA-Grundbildung

6.5.1 Zeitliche Belastung durch die Grundbildung mit EBA

Die Berufsbildenden wurden gebeten, die zeitliche Belastung durch die Grundbildung mit EBA einzuschätzen. Aus Abbildung 6.16 wird ersichtlich, dass etwas mehr als die Hälfte der Betriebe (52%) die zeitliche Belastung durch die Ausbildung von EBA-Lernenden als «hoch» bis «sehr hoch» bezeichnet, die anderen 48% empfinden die zeitliche Belastung als angemessen oder sogar als gering (2 Betriebe).

Abbildung 6.14: Gründe für Berufszufriedenheit

Abbildung 6.15: Gründe für Berufsunzufriedenheit

Abbildung 6.16: Zeitliche Belastung durch Grundbildung mit EBA

Betriebe, die neben EBA-Lernenden im selben Betrieb auch EFZ-Lernende ausbilden, sollten zusätzlich den Unterschied in der zeitlichen Belastung zwischen EFZ- und EBA-Lernenden einschätzen. Von diesen Betrieben empfinden knapp die Hälfte (49.3%) die zeitliche Belastung durch EBA-Lernende, im Vergleich mit EFZ-Lernenden, deutlich bis eher höher. Für 34% der Betriebe gibt es jedoch keinen Unterschied zwischen EBA- und EFZ-Lernenden bezüglich der zeitlichen Belastung. Vier Betriebe (5.5%) empfinden die zeitliche Belastung durch EBA-Lernende sogar eher oder deutlich tiefer im Vergleich mit EFZ-Lernenden (vgl. Abbildung 6.17).

6.5.2 Nutzen der EBA-Grundbildung

Anhand einer Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (hoch) wurden die Berufsbildenden gebeten, den Nutzen der EBA-Grundbildung für ihren Betrieb einzuschätzen. Der Nutzen wird als die produktive Leistung des Lernenden definiert. In Abbildung 6.18 sind die Häufigkeitsauszählungen dargestellt, anhand der eingezeichneten Linie sind die kumulierten Häufigkeiten ersichtlich.

39.5% der Betriebe schätzen den Nutzen ihrer EBA-Lernenden als hoch bis eher hoch ein (vgl. Abbildung 6.18). Zusammen mit denjenigen, die den Nutzen für ihren Betrieb als mittel bezeichnen, sind es 88.7%. Nur ein kleiner Teil der Betriebe (11.3%) bezeichnet den Nutzen durch die EBA-Grundbildung für ihren Betrieb als eher gering bis sehr gering.

Abbildung 6.17: Zeitliche Belastung - Unterschied zwischen EBA und EFZ

Abbildung 6.18: Nutzen der Grundbildung mit EBA

6.5.3 Kosten der Grundbildung mit EBA

Wie den Nutzen sollten die Berufsbildenden auch die Kosten, die durch die Ausbildung von EBA-Lernenden entstehen, einschätzen. Die Kosten der Lehrlingsausbildung setzen sich zusammen aus den Lehrlingslöhnen, den Berufsbildnerkosten, den Personalkosten für Administration und Rekrutierung sowie aus Materialkosten und sonstigen Kosten.

81.7% der Betriebe schätzen die durch die EBA-Grundbildung verursachten Kosten in ihrem Betrieb als mittel bis eher gering ein, für einen Betrieb sind die Kosten sogar sehr gering. Wie bereits den Nutzen schätzen die meisten Betriebe auch die Kosten als mittel (71.8%) ein (vgl. Abbildung 6.19).

Abbildung 6.19: Kosten der Grundbildung mit EBA

Um festzustellen, ob zwischen den Kosten und dem Nutzen der EBA-Grundbildung ein Zusammenhang besteht, wurde der Korrelationskoeffizient nach Pearson errechnet. Dabei zeigte sich, dass zwischen den Kosten und dem Nutzen der EBA-Grundbildung ein moderater Zusammenhang ($r = -.241$) besteht. Die beiden Variablen korrelieren negativ miteinander, das bedeutet, je grösser der Nutzen, umso kleiner sind die Kosten (und umgekehrt). Der Zusammenhang ist statistisch signifikant ($p = .049$).

6.5.4 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragen

Die zeitliche Belastung der Ausbildung von EBA-Lernenden wird von je etwa der Hälfte der Betriebe als «sehr hoch/hoch» bzw. «angemessen/gering» beurteilt. Knapp 50% der

Betriebe, die beide Grundbildungen anbieten, schätzen die Grundbildung mit EBA «höher» bzw. «deutlich höher» ein. Für 34% der Betriebe besteht kein Unterschied in der zeitlichen Belastung durch EBA- und EFZ-Lernende.

Wie wird das Kosten-Nutzen-Verhältnis der EBA-Grundbildung von den Gastrobetrieben eingeschätzt?

Die meisten Betriebe schätzen sowohl die Kosten, als auch den Nutzen der EBA-Grundbildung als mittel ein. Beim Nutzen ist der Anteil derjenigen, die diesen eher hoch bis hoch einschätzen, etwas grösser als der Anteil derjenigen, die den Nutzen als gering bis sehr gering einschätzen. Bei den Kosten sind diese beiden Anteile etwa ausgeglichen.

Es besteht ein umgekehrt-proportionaler Zusammenhang zwischen den Kosten und dem Nutzen der EBA-Grundbildung.

6.6 Entscheidungsfaktoren für bzw. gegen das zukünftige Anbieten von Grundbildungen mit EBA

Alle Betriebe wurden gefragt, ob sie auch in Zukunft EBA-Lernende ausbilden werden bzw. ob sie sich vorstellen könnten in Zukunft EBA-Lernende auszubilden. Als Antwortkategorien standen zur Auswahl: «Ja», «Ja, aber nur unter folgenden Bedingungen» und «Nein».

Ein Grossteil (72.6%) der EBA-Ausbildungsbetriebe in der Stichprobe wird auch in Zukunft EBA-Lernende ausbilden, 12.3% wird dies jedoch nur noch unter gewissen Bedingungen tun. 15.1% der Betriebe mit EBA-Angebot wird in Zukunft keine EBA-Lernenden mehr ausbilden. Die Mehrheit davon (9 von 11 Betrieben) bildet bereits aktuell keine EBA-Lernenden mehr aus (vgl. Abbildung 6.20).

Etwas mehr als die Hälfte aller Betriebe (55.2%), die noch nie EBA-Lernende ausgebildet haben, können sich vorstellen, dies in Zukunft zu tun. Für 21.8% dieser Betriebe ist die Ausbildungsbereitschaft für die zweijährige Grundbildung mit EBA jedoch an Bedingungen geknüpft. 44.8% der Betriebe wird auch in Zukunft keine EBA-Lernenden ausbilden.

6.6.1 Gründe von EBA-Ausbildungsbetrieben gegen ein zukünftiges EBA-Angebot

EBA-Betriebe, die in Zukunft keine EBA-Lernenden mehr ausbilden werden, wurden nach den Gründen für diese Entscheidung gefragt. Als Antwortmöglichkeiten wurden dieselben Kategorien wie in Abbildung 6.11 verwendet. Um die Daten zu analysieren, wurden von den verschiedenen Kategorien Mittelwert errechnet und diese in einer Graphik (vgl. Abbildung 6.21) dargestellt.

Als Hauptgrund gegen das weitere Anbieten von EBA-Lehrstellen kristallisierte sich die Bevorzugung von EFZ-Lernenden heraus ($M = 3.7$). Der zweitwichtigste Grund «Betreuung von EBA-Lernenden ist zu anspruchsvoll» ($M = 3.1$) steht in einem engen Zusammenhang mit diesem. An dritter Stelle folgt «schlechte Erfahrungen mit Lernenden» ($M = 2.67$). Dieser Mittelwert liegt jedoch bereits unter 3 (stimme zu) und die Standardabweichung ist relativ hoch, was bedeutet, dass sich die Betriebe bezüglich dieses Grund-

Abbildung 6.20: Zukünftiges EBA-Angebot von Betrieben mit EBA-Angebot

des relativ uneinig sind (vgl. Tabelle 6.4). «Rekrutierung ist zu aufwändig» ($M = 1.5$), «Zuwenig Unterstützung bei Schwierigkeiten» ($M = 1.44$), sowie «ungenügende Zusammenarbeit der Lernorte» ($M = 1.44$) scheinen hingegen kaum einen Einfluss darauf zu haben, ob ein Betrieb sein EBA-Angebot beibehält oder nicht.

Drei Betriebe haben eigene Gründe formuliert, weshalb sie in Zukunft keine EBA-Lernenden mehr ausbilden werden. Alle drei werden wegen Schwierigkeiten mit EBA-Lernenden in Zukunft von einem EBA-Angebot absehen. «Für das, was man sich Zeit nimmt und den jungen Menschen zeigt, ist es etwas enttäuschend gewesen, dass so wenig hängen bleibt bzw. man immer wieder die gleichen Sachen sagen muss und es zu wenig fruchtet. Nach 2 Jahren Ausbildung müssen auch diese jungen Menschen im Stande sein, selbständig eine Servicestation zu führen. Oder etwa nicht? Und dass dies zum Teil (Tagesform) nicht möglich ist, hat mich etwas schockiert.»

6.6.2 Gründe von Nicht-EBA-Ausbildungsbetrieben für ein zukünftiges EBA-Angebot

Betriebe, die noch nie EBA-Lernende ausgebildet haben, sich dies aber in Zukunft vorstellen können, wurden nach ihrer Motivation für ein zukünftiges EBA-Angebot gefragt. Dabei wurden dieselben Antwortkategorien wie in Abbildung 6.8 verwendet. Die Daten wurden ebenfalls durch die Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung analysiert.

Der Hauptgrund dafür, dass sich Betriebe vorstellen können, in Zukunft EBA-Lernende

Abbildung 6.21: Gründe von Betrieben mit EBA-Angebot gegen ein zukünftiges EBA-Angebot (1 = stimme nicht, zu 4 = stimme zu)

Gründe	N	M	SD
EFZ-Lernende bevorzugt	10	3.70	.949
Betreuung von EBA-Lernenden ist zu anspruchsvoll	10	3.10	.994
schlechte Erfahrungen mit Lernenden	9	2.67	1.118
zu spezialisiert, zu wenig Arbeit für EBA-Lernende	10	2.50	1.080
kein Bedarf an entsprechenden Fachkräften absehbar	10	2.40	1.075
keine geeigneten Lehrstellenbewerber	9	2.22	.833
Zeitmangel	10	2.20	.919
Ausbildung zu komplex; zu viele Vorschriften	10	2.20	.919
Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt nicht	9	2.11	.782
Rekrutierung ist zu aufwändig	10	1.50	.527
zu wenig Unterstützung bei Schwierigkeiten	9	1.44	.726
ungenügende Zusammenarbeit Lernorten	9	1.44	.527

Tabelle 6.4: Gründe von Betrieben mit EBA-Angebot gegen ein zukünftiges EBA-Angebot

Gründe	N	M	SD
schwächeren Jugendlichen eine Chance geben	27	3.59	.572
genügend Arbeit für EBA-Lernende	29	3.28	.797
Berufsnachwuchs	26	3.12	.864
langjährige und treue Mitarbeiter	27	2.78	1.086
gute Erfahrungen mit Lernenden in der Vergangenheit	19	2.74	.872
Zufriedenheit mit der Ausbildungsverordnung	20	2.70	.865
guter Geschäftsgang	20	2.65	1.137
positive Kosten-Nutzen-Bilanz	23	2.48	.898
starke Nachfrage nach Lehrstellen	23	2.48	1.039
Berufsleute mit EBA-Abschluss im Betrieb	22	1.73	1.120

Tabelle 6.5: Gründe von Betrieben ohne EBA-Angebot für ein zukünftiges EBA-Angebot

auszubilden ist, «Jugendlichen eine Chance geben». Neben einem hohen Mittelwert ($M = 3.59$) zeigt die tiefe Standardabweichung ($SD = .572$) zudem, dass die Einigkeit der Betriebe bezüglich dieses Grundes hoch ist. Weitere zentrale Gründe für ein zukünftiges EBA-Angebot sind «genügend Arbeit für EBA-Lernende» ($M = 3.28$) sowie «Berufsnachwuchs» ($M = 3.12$) (vgl. Abbildung 6.22 und Tabelle 6.5).

6.6.3 Zusammenfassung

68.8% der Betriebe in der Stichprobe werden in Zukunft EBA-Lernende ausbilden bzw. können sich ein EBA-Angebot vorstellen, 17.5% davon jedoch nur unter gewissen Bedingungen (vgl. Abbildung 6.23).

Die drei wichtigsten Gründe **gegen** ein EBA-Angebot sind: «EFZ-Lernende bevorzugt», «Betreuung von EBA-Lernenden ist zu anspruchsvoll», sowie «schlechte Erfahrungen mit Lernenden». Der dritte Grund wurde auch mehrfach bei den weiteren Gründen gegen ein EBA-Angebot genannt.

Die drei wichtigsten Gründe **für** ein EBA-Angebot sind: «Schwächeren Jugendlichen eine Chance geben», «genügend Arbeit für EBA-Lernende» sowie «Berufsnachwuchs».

6.7 Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenangebots im Bereich EBA

6.7.1 Massnahmen, die getroffen werden müssen, damit eigener Betrieb ausbildet

Ihre Bereitschaft (auch) in Zukunft EBA-Lernende auszubilden, knüpfen 28 Betriebe an Bedingungen. Die Antwortkategorien bestanden aus acht verschiedenen Massnahmen, die auf einer Skala von 1 (stimme nicht zu) bis 4 (stimme zu) gewichtet werden mussten. Anhand der Antworten wurden Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet (vgl. Abbildung 6.24 und Tabelle 6.6).

Als wichtigste Massnahme zur Schaffung bzw. Beibehaltung des EBA-Angebots im eigenen Betrieb sehen die Betriebe die Unterstützungsmassnahmen für Berufsbildende

Abbildung 6.22: Gründe von Betrieben ohne EBA-Angebot für ein zukünftiges EBA-Angebot (1 = stimme nicht zu, 4 = stimme zu)

Abbildung 6.23: Zukünftiges EBA-Angebot aller Betriebe

Abbildung 6.24: Massnahmen zur Erhöhung des EBA-Lehrstellenangebots in eigenem Betrieb (1 = stimme nicht zu, 4 = stimme zu)

Massnahmen	N	M	SD
Unterstützung der Berufsbildner/Berufsbildnerinnen	25	3.40	.957
Unterstützung der Lernenden	25	3.32	.945
bessere Information der Unternehmen und Berufsbildner bezüglich EBA	24	2.88	1.116
Unterstützung der Betriebe	25	2.48	1.159
mehr Freiheit bei der Ausbildung	21	2.38	.921
Änderung der Bildungsverordnung	18	2.33	1.085
finanzielle Unterstützung	22	2.27	1.162
Beitrittsmöglichkeit zu einem Lehrbetriebsverbund	18	1.83	.985

Tabelle 6.6: Massnahmen zur Erhöhung des EBA-Lehrstellenangebots im eigenen Betrieb

($M = 3.4$) sowie für die Lernenden selbst ($M = 3.32$). An dritter Stelle folgt die bessere Information der Unternehmen und der Berufsbildenden bezüglich EBA ($M = 2.88$) (vgl. Abbildung 6.24).

Bei den selbst formulierten Massnahmen stehen insbesondere solche im Bereich des Qualifikationsverfahrens bzw. der Bildungsverordnung im Zentrum. *«Nicht ständig Neuerungen und Umstrukturierungen. Ist für Kleinunternehmen nicht immer einfach, da mehrere Sachen gleichzeitig gemacht werden müssen und man bereichsübergreifend arbeitet.»*

6.7.2 Massnahmen, die andere Betriebe zur Ausbildung von EBA-Lernenden motivieren könnten

EBA-Betriebe, die in Zukunft weiterhin EBA-Lernende ausbilden und Nicht-EBA-Betriebe, die dies auch in Zukunft nicht tun werden, wurden nach Massnahmen gefragt, die mehr Betriebe motivieren könnten, die zweijährige Grundbildung mit EBA anzubieten. Diese

Betriebe erhielten dieselben acht Antwortkategorien wie die Gruppe der Betriebe, die nur (noch) unter gewissen Bedingungen in Zukunft ausbilden wird. Zusätzlich zu diesen acht Antwortkategorien wurde die Antwort «PR-Initiative und Unterstützung durch die Branchenverbände» aufgeführt.

Wie die Gruppe derjenigen Betriebe, die nur (noch) unter gewissen Bedingungen EBA-Lernende ausbilden werden, sehen auch diese Betriebe wichtige Massnahmen in der Unterstützung der Berufsbildenden ($M = 3.32$) sowie der Lernenden ($M = 3.28$). Ebenfalls auf Platz 3 folgt die bessere Information der Unternehmen und Berufsbildner/Berufsbildnerinnen ($M = 2.84$) bezüglich EBA (vgl. Abbildung 6.25 und Tabelle 6.7).

Bei den weiteren Massnahmen, die die Betriebe selbst formulierten, sind unterschiedliche Ideen und Wünsche vorhanden. Zwei Betriebe machen Vorschläge im Bereich der Unterstützung von Berufsbildenden und Betrieben. Zwei weitere wünschen sich verbesserte Ausbildungsunterlagen für Betriebe und Lernende. *«Nur Basiswissen klar strukturiert und sehr engmaschig vermitteln. Lehrmittel wie Lerndokumentation und UEK-Ordner müssen sehr einfach gestaltet werden. Auch sprachlich sollte es einfach und verständlich geschrieben sein.»*

6.7.3 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragen

In welchen Massnahmen sehen Gastrobetriebe Möglichkeiten zur Erhöhung des Lehrstellenangebots im Bereich EBA?

Bei den Massnahmen zur Erhöhung des EBA-Lehrstellenangebots im Gastgewerbe besteht unter den Betrieben Einigkeit. Die wichtigsten beiden Massnahmen sind die Unterstützung der Berufsbildenden sowie die Unterstützung der Lernenden. An dritter Stelle, von den Mittelwerten her jedoch deutlich tiefer, liegt die bessere Information der Unternehmen und Berufsbildenden bezüglich EBA.

Welche Rolle spielen Unterstützungsangebote für Berufsbildende und Auszubildende bei der Entscheidung, ob in Zukunft EBA-Grundbildungen angeboten werden oder nicht?

Unterstützungsangebote für Berufsbildende und Auszubildende bezeichnen die Betriebe als die wichtigsten beiden Massnahmen zur Förderung der EBA-Grundbildung im Gastgewerbe.

«Das Rekrutierungsverfahren müsste begleitet und unterstützt werden. Bei Leistungsabfall oder Verhaltensveränderungen darf nicht die ganze Verantwortung beim Betrieb liegen. Ich persönlich finde nicht das schulisch und fachlich tiefe Niveau, sondern die zum Teil schwierigen familiären und persönlichen Hintergründe, welche die Jungen mitbringen, das Problem. Will man es als Herausforderung verkaufen, so benötigen die Ausbildungsbetriebe Supervision und die Lernenden Coaching.»

Abbildung 6.25: Massnahmen zur Erhöhung des EBA-Lehrstellenangebots in anderen Betrieben (1 = stimme nicht zu, 4 = stimme zu)

Massnahmen	N	M	SD
Unterstützung der Berufsbildner/Berufsbildnerinnen	76	3.32	.912
Unterstützung der Lernenden	75	3.28	.815
bessere Information der Unternehmen und Berufsbildner bezüglich EBA	77	2.84	.859
PR-Initiative und Unterstützung durch die Branchenverbände	69	2.68	1.064
Unterstützung der Betriebe	75	2.67	1.095
finanzielle Unterstützung	69	2.64	1.084
Beitrittsmöglichkeit zu einem Lehrbetriebsverbund	65	2.45	1.160
mehr Freiheit bei der Ausbildung	69	2.38	1.016
Änderung der Bildungsverordnung	64	2.03	.925

Tabelle 6.7: Massnahmen zur Erhöhung des EBA-Lehrstellenangebots in anderen Betrieben

Kapitel 7

Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

7.1 Rückblick und Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Trotz jährlicher Erhöhung des Lehrstellenangebots im Bereich der zweijährigen Grundbildung mit Berufsattest bleibt ihr Anteil am Gesamt aller Lehrstellen tief. Im Gastgewerbe ist der Anteil EBA-Lehrstellen im Vergleich mit anderen Branchen relativ hoch. Trotzdem gibt es auch in dieser Branche grosses Entwicklungspotential, gerade im Hinblick darauf, dass sehr viel ungelerntes Personal im Gastgewerbe arbeitet und die Einsatzmöglichkeiten für EBA-Absolventinnen und -Absolventen als hoch eingeschätzt werden. Ziel dieser Arbeit war es deshalb nach Gründen zu forschen, warum Gastrobetriebe sich dazu entscheiden, EBA-Lernende auszubilden bzw. nicht auszubilden. Des Weiteren interessierten Massnahmen, die die Bereitschaft der Betriebe zur Schaffung von EBA-Lehrstellen erhöhen.

Um diesen Fragen nachzugehen, wurde eine Vollerhebung bei allen Gastrolehrbetrieben im Kanton Zürich gemacht, die aktuell mindestens einen Lernenden in einem der sechs Gastrolehrberufen ausbilden. Die Online-Umfrage wurde von 194 Betrieben oder 31% der Grundgesamtheit ausgefüllt.

Die erhaltenen Daten wurden ins Statistikprogramm SPSS übertragen und quantitativ ausgewertet.

Die Auswertung der Umfrage zeigt, dass bei EBA-Ausbildungsbetrieben soziale Gründe bei der Motivation EBA-Lernende auszubilden, eine zentrale Rolle spielen. Wie erwartet sind diese für nicht-gewinnorientierte Institutionen noch etwas wichtiger als für gewinnorientierte. Zudem zeigt der für Betriebe mit EBA-Angebot zweitwichtigste Grund (Berufsnachwuchs), dass EBA-Absolventinnen und -Absolventen im Gastgewerbe gut eingesetzt werden können.

Der Befund bei der Rolle von wirtschaftlichen Gründen ist etwas weniger eindeutig, insbesondere weil vor allem Nicht-EBA-Ausbildungsbetriebe sehr heterogen bezüglich ihrer Gründe gegen ein EBA-Angebot sind. Trotzdem weisen sowohl die Resultate der quantitativen Auswertung als auch die vielen zusätzlichen Rückmeldungen darauf hin, dass auch im Gastgewerbe wirtschaftliche Überlegungen dazu führen, dass Betriebe von einem EBA-Angebot absehen.

Nur 15% der Betriebe mit EBA-Angebot wird in Zukunft keine EBA-Lernenden mehr ausbilden, davon bilden die meisten dieser Betriebe (9 von 11) bereits aktuell nur noch EFZ-Lernende aus. Zusätzlich können sich über 50% der Betriebe, die noch nie EBA-Lernende ausgebildet haben vorstellen, dies in Zukunft zu tun. Die Gründe für ein zukünftiges EBA-Angebot sind sehr ähnlich wie die Gründe der Betriebe, die aktuell bereits EBA-Lernende ausbilden. Zu den zentralen Gründen gehören auch hier «Jugendlichen eine Chance geben» sowie der «Berufsnachwuchs». Ein weiterer wichtiger Grund für ein zukünftiges EBA-Angebot ist «genügend Arbeit für EBA-Lernende».

Auch bei den Gründen in Zukunft keine EBA-Lernenden mehr auszubilden, gibt es Übereinstimmungen zwischen Betrieben, die noch nie EBA-Lernende ausgebildet haben und jenen, die in Zukunft von einem EBA-Angebot absehen werden. Zentrale Gründe bei beiden Gruppen sind «EFZ-Lernende bevorzugt» und «Betreuung von EBA-Lernenden ist zu anspruchsvoll». Für Betriebe, die bereits Erfahrungen mit EBA-Lernenden haben, sind zudem «schlechte Erfahrungen mit Lernenden» ein weiterer wichtiger Grund, bei Betrieben ohne EBA-Erfahrung ist dies der «Zeitmangel».

Insgesamt binden 17.5% der Betriebe in der Stichprobe ihr zukünftiges EBA-Angebot an Bedingungen. Zu den Bedingungen mit den höchsten Mittelwerten gehören die «Unterstützung der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner» sowie die «Unterstützung der Lernenden». An dritter Stelle, jedoch bereits mit einem deutlich tieferen Mittelwert, steht die «bessere Information der Unternehmen und Berufsbildner bezüglich EBA».

7.2 Diskussion und Interpretation der Gründe für bzw. gegen ein EBA-Angebot

7.2.1 Soziale Gründe

Soziale Gründe sind für Gastrobetriebe eine zentrale Motivation um EBA-Lernende auszubilden. Der Grund «(schwächeren) Jugendlichen eine Chance geben» steht sowohl für Betriebe, die aktuell bereits EBA-Lernende ausbilden, als auch jenen, die sich in Zukunft ein EBA-Angebot vorstellen können, an erster Stelle. Ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis spielt hingegen eine untergeordnete Rolle bei der Motivation EBA-Lernende auszubilden.

Dieser Befund wird durch weitere Studien bestätigt; sowohl in der Studie von Stern et al. (2010) als auch in der Masterarbeit von Amsler und Güttinger (2010) stehen soziale Gründe für das EBA-Angebot im eigenen Betrieb an erster Stelle.

Sowohl bei Stern et al. (2010) als auch in dieser Arbeit werden gewinnorientierte und nicht-gewinnorientierte Betriebe unterschieden. Erwartungsgemäss zeigen beide Studien, dass nicht-gewinnorientierte Institutionen (z. B. IV-Lehrbetriebe) soziale Gründe stärker gewichten als gewinnorientierte Institutionen.

Ein (gewinnorientierter) Betrieb kann jedoch nicht nur aus sozialen Gründen ausbilden, sondern muss auch wirtschaftliche Faktoren berücksichtigen (vgl. Abschnitt 3.3.2). Diese werden im Folgenden diskutiert.

7.2.2 Wirtschaftliche Gründe

Wirtschaftliche Gründe spielen insbesondere bei Betrieben ohne EBA-Angebot eine Rolle. Der Befund ist jedoch nicht eindeutig, was unter anderem darauf zurückzuführen ist,

dass nicht klar gesagt werden kann, welche Gründe unter der Kategorie «wirtschaftliche Gründe» zusammengefasst werden können.

Die wichtigsten Gründe von Betrieben ohne EBA-Angebot gegen ein Solches sind «EFZ-Lernende bevorzugt», «Zeitmangel» und «Betreuung von EBA-Lernenden zu anspruchsvoll». Bei Betrieben mit Erfahrung in der EBA-Grundbildung ist der Zeitmangel kein wichtiges Entscheidungskriterium, hingegen haben schlechte Erfahrungen mit Lernenden in der Vergangenheit einen Einfluss gegen ein zukünftiges EBA-Angebot. Bei beiden Gruppen spielt hingegen ein negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis keine zentrale Rolle.

EFZ-Lernende bevorzugt

Wie die Berufsbildenden der Hauswirtschaft- und Schreinereibetriebe (vgl. Amsler und Güttinger, 2010) geben auch die Berufsbildenden in der Gastronomie als Hauptgrund gegen ein EBA-Angebot an, dass sie EFZ-Lernende bevorzugen.

Im Nachhinein zeigt sich, dass die Antwortmöglichkeit «EFZ-Lernende bevorzugt» unglücklich gewählt bzw. bei der Übernahme dieser Antwortkategorie aus dem Fragebogen von Amsler und Güttinger zu wenig beachtet wurde, dass diese wenig differenziert ist. Die Gründe, aus welchen Betriebe EFZ-Lernende gegenüber EBA-Lernenden bevorzugen, können vielfältig sein. Wirtschaftliche Überlegungen sind nur eine Möglichkeit. Genauer betrachtet, stehen viele der zur Auswahl stehenden Antwortmöglichkeiten in einem Zusammenhang mit dem Grund «EFZ-Lernende bevorzugt».

Dies bestätigen auch die vielen individuellen Gründe, die für Betriebe gegen ein EBA-Angebot sprechen. Betriebe bevorzugen EFZ-Lernende aus wirtschaftlichen Überlegungen (*«Ist zu aufwendig, ständig neue Vorschriften. Haben schon genug mit der Refa zu tun. Ist für einen Familienbetrieb nicht einfach zu Händeln, da nicht eine extra eingestellte Person sich nur um die Lernenden kümmert. Sehen wir als Nachteil, die Kosten würden überstiegen werden»*), aus Gründen der Betriebsstruktur (*«Unser Küchenteam ist zu klein, als dass wir eine zusätzliche lernende Person einstellen könnten. Wir haben uns dafür entschieden Köch/innen auszubilden»*) oder weil ein grosser Betreuungsaufwand erwartet wird (*«Mit schulisch schwachen Schülern zu viele Probleme in Bezug auf Elternhaus, Anstand, Benehmen und Auftreten! Zu grosser Aufwand bei der ganzen Betreuung.»*).

Zeitmangel

In verschiedenen Studien (vgl. Abschnitt 3.3.1) erwies sich der Zeitmangel als zentrales Argument gegen die Ausbildung von (EBA)-Lernenden. Dies scheint auch im Gastgewerbe der Fall zu sein, wobei die Befunde weniger klar sind. Der Grund «Zeitmangel» steht zwar nach «EFZ-Lernende bevorzugt» an zweiter Stelle, der Mittelwert liegt jedoch bereits unter 3 (= stimme zu) und die hohe Standardabweichung zeigt zudem, dass die Betriebe bezüglich dieses Grundes eine hohe Heterogenität aufweisen.

Für Betriebe, die bereits Erfahrungen mit EBA-Lernenden haben, ist Zeitmangel kein zentraler Entscheidungsfaktor gegen ein zukünftiges EBA-Angebot. Dieses Ergebnis steht in einem Kontrast mit den Befunden von Grigo und Wettstein (2006). Im Bereich der EFZ-Grundbildungen ist ein zu grosser Aufwand einer der wichtigsten Gründe für den Rückzug aus der Lehrlingsausbildung.

Wie unterschiedlich die zeitliche Belastung eingeschätzt wird, zeigt auch die Auswertung zum Aufwand und Ertrag der EBA-Grundbildung (vgl. Abschnitt 6.5).

Kosten-Nutzen-Verhältnis

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Bereich EBA scheint vordergründig bei den befragten Gastrobetrieben keine allzu grosse Rolle zu spielen. Ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis ist weder für Betriebe mit EBA-Angebot ein wichtiger Ausbildungsgrund noch ist ein negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis ein wesentlicher Grund warum Betriebe keine EBA-Lernenden ausbilden.

Trotzdem zeigen die Resultate der Umfrage, dass insbesondere Betriebe ohne EBA-Angebot auch wirtschaftliche Überlegungen in ihre Entscheidung gegen EBA einfließen lassen. Aus diesem Grund kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der Entscheidung für oder gegen EBA überhaupt keine Rolle spielt.

Eine mögliche Erklärung ist, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis der EBA-Grundbildung von den Betrieben recht unterschiedlich eingeschätzt wird, wobei Betriebe, die sowohl den Nutzen, als auch die Kosten als «mittel» einschätzen, die grosse Mehrheit ausmachen. Im Vergleich mit der Studie von Fuhrer und Schweri (2010), in der die beiden EBA-Grundbildungen Küchenangestellte/Küchenangestellter & Restaurationsangestellte/Restaurationsangestellter ein negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen, schätzen die für diese Arbeit befragten Gastrobetriebe das Kosten-Nutzen-Verhältnis der EBA-Grundbildung weniger negativ ein. Der Nutzen der EBA-Grundbildung wird von 63 Betrieben (88.7%) zwischen mittel und hoch eingeschätzt. Die Kosten schätzen 59 Betriebe (83.1%) zwischen mittel und sehr gering ein. Dazu muss gesagt werden, dass in der Studie von Fuhrer und Schweri (2010) die zahlenmässigen Kosten bzw. der zahlenmässige Nutzen der EBA-Grundbildung errechnet wurde, wohingegen die befragten Gastrobetriebe in dieser Arbeit «nur» um eine Einschätzung der Kosten und des Nutzens gebeten wurden.

Interessant ist auch die Einschätzung der zeitlichen Belastung der EBA-Grundbildung im Vergleich mit der Grundbildung mit EFZ. Dabei zeigt sich, dass die Daten aus dem Gastgewerbe mit denjenigen von Stern et al. (2010) vergleichbar sind. Im Gastgewerbe ist die Anzahl derjenigen Betriebe, die die zeitliche Belastung der EBA-Grundbildung als deutlich oder eher höher einschätzen, noch etwas grösser. Im Vergleich mit der Studie von Fuhrer und Schweri (2010) sind die Zahlen um mehr als 15% höher.

7.2.3 Weitere zentrale Gründe

Bei den weiteren Gründen für ein EBA-Angebot gehören sowohl bei Betrieben, die aktuell bereits EBA-Lernende ausbilden als auch solchen, die sich dies in Zukunft vorstellen können, der «Berufsnachwuchs» und «genügend Arbeit für EBA-Lernende» zu den wichtigsten. Auch bei den von Amsler und Güttinger (2010) befragten Hauswirtschafts- und Schreinereibetrieben ist der Berufsnachwuchs ein zentraler Ausbildungsgrund. Auf der anderen Seite wurde bei den weiteren Gründen gegen ein EBA-Angebot jedoch häufig angegeben, dass kein Bedarf an entsprechenden Fachkräften absehbar bzw. der Nutzen für den Betrieb zu gering sei (je 56.7%).

Die hohen Mittelwerte und die tiefen Standardabweichungen bei den Gründen «Berufsnachwuchs» und «genügend Arbeit für EBA-Lernende» in der Befragung der Gastrobetriebe weisen darauf hin, dass diese für viele Betriebe zentrale Gründe bei der Entscheidung für ein EBA-Angebot sind. Dies wiederum ist eine Bestätigung dafür, dass im Gastgewerbe genügend Arbeit sowohl für EBA-Lernende als auch für Absolventinnen und Absolventen der EBA-Grundbildung vorhanden wäre.

7.3 Diskussion und Interpretation der Massnahmen zur Erhöhung des EBA-Angebots

7.3.1 Unterstützung der Berufsbildner und Berufsbildnerinnen

Für die Betriebe in der Gastronomie ist die Unterstützung der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner die wichtigste Massnahme zur Erhöhung des EBA-Angebots. Dieser Befund findet sich auch bei den von Amsler und Güttinger (2010) befragten Schreinerei- und Hauswirtschaftsbetrieben. Die Unterstützung der Berufsbildenden bei der Ausbildung von (EBA)-Lernenden scheint ein grosses Bedürfnis zu sein.

Bei Massnahmen zur Erhöhung des (EBA)-Lehrstellenangebots muss der Unterstützung der Betriebe bzw. der einzelnen Berufsbildenden mehr Beachtung geschenkt werden, wie dies auch Häfeli (2011) empfiehlt.

Interessant wäre abzuklären, welche Art Unterstützung sich die Berufsbildenden wünschen. Dies geht aus den Daten im Rahmen dieser Arbeit leider nicht hervor, obschon sich einzelne Berufsbildende dazu konkret geäussert haben. Um jedoch eine genaue Bedürfnisabklärung bei den Berufsbildenden zu machen, wäre eine qualitative Befragung derselben wichtig.

Interessanterweise erachten die Berufsbildenden in der Gastronomie die finanzielle Unterstützung der Betriebe als wenig zentral bei der Erhöhung des EBA-Lehrstellenangebots. Ganz im Gegenteil zu den von Amsler und Güttinger (2010) befragten Schreinereibetrieben. Dies ist insbesondere deshalb interessant, weil die EBA-Lehrberufe in der Gastronomie für die Betriebe zu den am wenigsten rentablen Berufen gehören.

Des Weiteren scheinen auch Lehrbetriebsverbände auf wenig Interesse bei den Gastrobetrieben zu stossen.

7.3.2 Unterstützung der Lernenden

Fast ebenso wichtig wie die Unterstützung der Berufsbildenden ist für die Gastrobetriebe die Unterstützung der Lernenden. Dieser Meinung sind auch die von Amsler und Güttinger (2010) befragten Hauswirtschaftsbetriebe. Häfeli und Schellenberg (2009) sehen denn auch in niederschweligen Interventionsangeboten wie Case Management, Mentoring oder individueller Begleitung wichtige Unterstützungsangebote für die Lernenden. Indirekt werden dadurch auch die Betriebe unterstützt.

Die Ergebnisse zur Bekanntheit der fachkundigen individuellen Begleitung legen die Vermutung nahe, dass Unterstützungsangebote für Lernende in den Betrieben zu wenig bekannt sind. Über 50% der Gastrobetriebe kennen den Begriff «fachkundige individuelle Begleitung» nicht, weitere 20% kennen fiB nur dem Namen nach. Erstaunlicherweise ist auch 41% der Lehrbetriebe mit EBA-Angebot die fachkundige individuelle Begleitung nicht bekannt. Diese Zahlen sind höher als in anderen Studien. Bei den von Amsler und Güttinger (2010) befragten Hauswirtschaftsbetrieben mit EBA-Angebot kennen die meisten Berufsbildenden Zusatzangebote wie fiB oder Coaching (S. 42). Bei Scherrer (2008) gaben 30% der EBA-Betriebe an, noch nie von fiB gehört zu haben (S. 48). Gemäss der Befragung von Stern et al. (2010) nimmt ungefähr die Hälfte der Lernenden fiB in Anspruch (S. 68), bei den von Hoffmann und Kammermann befragten Lernenden in der Gastronomie waren es 19% (Häfeli und Hofmann, 2010, S. 30). Von den im Rahmen dieser Arbeit befragten Gastrobetrieben gaben nur gerade 5% an, ihre Lernenden hätten fiB

bereits in Anspruch genommen.

Diese Zahlen zeigen, dass im Bereich der Unterstützungsangebote für Lernende zumindest für Berufsbildende ein grosses Informationsdefizit besteht, und dass Betriebe dringend über dieses Angebote informiert werden müssen. Die Frage stellt sich jedoch auch, ob die aktuellen Unterstützungsangebote genügen oder ob es zusätzliche Angebote zur Unterstützung der Lernenden bräuchte.

7.3.3 Information der Unternehmen und Berufsbildner bezüglich EBA

Mit einigem Abstand folgt auf Rang 3 der wichtigsten Massnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenangebots im Bereich EBA die bessere Information der Unternehmen und Berufsbildner bezüglich EBA. Die Auswertung der Daten zum Informationsstand über EBA zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen Betrieben mit und ohne EBA-Angebot (vgl. Abschnitt 6.2). Ein ungenügender Informationsstand bezüglich EBA verstärkt Vorurteile und führt vermutlich auch dazu, dass Betriebe ohne EBA-Angebot in ihrer Entscheidung gegen das Ausbilden von EBA-Lernenden viel heterogener sind.

Auch bei Amsler und Güttinger (2010) sind sich die Berufsbildenden der Branchen Hauswirtschaft und Schreinerei einig, dass eine verbesserte Information der Betriebe und Berufsbildenden zu einer Steigerung des EBA-Angebots führt. Um die Betriebe besser über die zweijährige Grundbildung mit EBA zu informieren und um Vorurteile abzubauen, empfehlen verschiedene Autoren Informations- und Sensibilisierungskampagnen zu lancieren (vgl. Häfeli und Schellenberg, 2009; Stern et al., 2010).

Es stellt sich die Frage, wie und durch welche Kanäle Lehrbetriebe am besten und direktesten über die Grundbildung mit EBA informiert werden sollen. Wie die Umfrage zeigt, informieren sich die meisten Berufsbildenden anhand schriftlicher Unterlagen. Wichtig wäre auch abzuklären, in welchen Bereichen die Betriebe einen Informationsbedarf haben. Je nachdem sind gezielte Informationen (z.B. zum Qualifikationsverfahren) sinnvoller, als generell über die EBA-Grundbildung zu informieren.

Kapitel 8

Ausblick

Das letzte Kapitel dieser Arbeit besteht aus zwei Unterkapiteln. In einem ersten Abschnitt sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie Lehrbetriebe in ihrer Arbeit mit den Lernenden besser unterstützt werden können. Dabei werden auch Wünsche und Ideen berücksichtigt, die von den Berufsbildenden im Gastgewerbe im Rahmen der Umfrage formuliert wurden. Im zweiten Abschnitt folgen Hinweise für weiterführende Forschungsprojekte, zum Beispiel um Aspekte zu vertiefen, denen im Rahmen dieser Forschungsarbeit aus Zeitgründen zu wenig Beachtung geschenkt werden konnte.

8.1 Unterstützungsmassnahmen und bessere Information der Betriebe

Im September 2011 erhielten alle Lehrbetriebe im Gastgewerbe vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich verschiedene Informationen zur Grundbildung mit EBA. Darin enthalten war auch eine Übersicht zu unterschiedlichen Unterstützungsangeboten für Lernende und Betriebe. Solche Informationskampagnen sind wichtig, es müssen jedoch auch niederschwellige Informationskanäle geschaffen werden, die von den Betrieben bei Bedarf genutzt werden können. Eine Möglichkeit wäre die Einrichtung einer Hotline, wie sie von Grigo und Wettstein (2006) empfohlen wurde. Spezielle geschulte Beratungspersonen würden Fragen beantworten, welche ans Berufsinspektorat gerichtet sind und dieses dadurch entlasten.

Ein weiterer Informationskanal, insbesondere um nicht nur Betriebe zu erreichen, die bereits ausbilden, ist die Publikation von Artikeln zur EBA-Grundbildung in den Publikationsorganen von Gastro Suisse und Hotellerie Suisse.

Eine weitere Möglichkeit wäre, die gegenseitige Unterstützung und Motivation unter den Lehrbetrieben zu fördern. Ein Berufsbildner/eine Berufsbildnerin schlägt vor, einen regelmässigen Austausch für Lehrbetriebe, sowohl für solche mit als auch ohne EBA-Angebot, zu organisieren, um vermehrt Ressourcen und Synergien zu nutzen.

In Bezug auf den Informationsbedarf müsste bei den Betrieben abgeklärt werden, in welchem Bereich Informationen gewünscht werden. In der Umfrage im Rahmen dieser Masterarbeit haben verschiedene Berufsbildnerinnen und Berufsbildner ihren Unmut über das Qualifikationsverfahren geäussert. *«Grundsätzlich finden wir die Ausbildung und Förderung von Menschen super. Auch wir haben uns für schwache Lernende entschieden, um diesen eine Chance zu bieten. Es ist jedoch sehr mühsam, wenn jedes Jahr Abschluss-*

prüfungsinhalte ändern, Unterrichtsabläufe stetig geändert werden. Bringt Unruhe und wir als Lehrlingsausbilder wissen bald nicht mehr, was jetzt gerade aktuell ist. (Ist sehr nervig) Schade! Wir sind mittlerweile soweit, dass wir wahrscheinlich keinen Lernenden mehr nehmen werden.»

Auch die hohen Durchfallquoten bei den Restaurationsangestellten könnten ein Hinweis darauf sein, dass die Betriebe ungenügend über das Qualifikationsverfahren informiert sind oder die Art des Qualifikationsverfahrens überdacht werden müsste. Um Lehrbetriebe in ihrer Aufgabe zu unterstützen und zu entlasten, sind übersichtliche und einfach handhabbare Ausbildungsunterlagen wichtig. *«Bessere Ausbildungsunterlagen für Betriebe; u.a. Bildungsplan über 2 Jahre vorgeben.»* Um die einzelnen Bereiche des Qualifikationsverfahrens für die Lehrbetriebe zu visualisieren, könnte man sich überlegen einen Lehrfilm zu drehen.

8.2 Ideen für weitere Forschungsprojekte

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurde eine quantitative Umfrage bei allen Gastrolehrbetrieben im Kanton Zürich durchgeführt. Aus den Resultaten ergeben sich weitere Forschungsprojekte insbesondere im Bereich der qualitativen Forschung.

Eine Möglichkeit wäre, der Frage nachzugehen, welche Art der Unterstützung sich die Lehrbetriebe wünschen bzw. welche Unterstützungsmöglichkeiten bekannt sind und genützt werden.

Auch der Bereich der Information gibt Anlass für weitere Forschungen. Die Einschätzung der Betriebe über ihren Informationsstand bezüglich EBA könnte mit offenen Fragen vertieft werden.

Im Bereich der quantitativen Forschung gäbe es die Möglichkeit, Gastrolehrbetriebe in anderen Kantonen zu befragen oder das Forschungsinstrument, das für diese Masterarbeit zusammengestellt wurde, für die Befragung anderer Branchen zu verwenden.

Kapitel 9

Schlusswort

Die Befragung der Gastrolehrbetriebe hat gezeigt, dass fast 70% der Betriebe in der Stichprobe in Zukunft EBA-Lernende ausbilden werden oder sich ein EBA-Angebot vorstellen können. Dies ist sehr erfreulich und die Bereitschaft der Betriebe die zweijährige Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest anzubieten, sollte unbedingt unterstützt werden.

Um das Angebot an Lehrstellen im Bereich der zweijährigen Grundbildung mit Berufsattest zu fördern, braucht es spezifische Unterstützungsmassnahmen für die Berufsbildenden sowie für die Lernenden selbst.

Ich wünsche mir, mit meiner Arbeit einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, die EBA-Grundbildung im Gastgewerbe besser zu etablieren und Vorurteile abzubauen. Ich hoffe, dass die Lehrbetriebe diejenige Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um ihren Lernenden eine erfolgreiche Ausbildung zu ermöglichen.

Literaturverzeichnis

- ALTRICHTER, H. , POSCH, P. (2007). *Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung.* (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn : Klinkhardt
- AMSLER, J. , GÜTTINGER, P. (2010). *Einflussfaktoren auf das Angebot von zweijährigen Grundbildungen mit Berufsattest (EBA) aus der Sicht der Ausbildungsverantwortlichen der Betriebe. Masterarbeit.* Zürich : Hochschule für Heilpädagogik
- ATTESLANDER, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung.* Berlin : Erich Schmidt Verlag
- BAUR, N. , FLORIAN, M.J. (2008). *Stichprobenprobleme bei Online-Umfragen.* In: JACKOB, N. (Hrsg.) , SCHOEN, H. (Hrsg.) , ZERBACK, T. (Hrsg.): *Sozialforschung im Internet. Methodologie und Praxis der Online-Befragung.* Wiesbaden : Verlag für Sozialwissenschaften
- BILDUNGSSTATISTIK DES KANTONS ZÜRICH (2011). *Aktive Lehrverträge pro Lehrjahr per Ende Jahr, ab 1995.* 2011. – URL http://www.bista.zh.ch/bb/LV_aktiv_dez.aspx [14.06.2011]
- BUNDESAMT FÜR STATISTIK (2011). *Statistik der beruflichen Grundbildung 2010.* Neuchâtel : Bundesamt für Statistik
- BUNDESBEHÖRDEN DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT (2011a). *Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz BBG).* 2011a. – URL http://www.admin.ch/ch/d/sr/412_10/index.html#id-5-2 [11.06.2011]
- BUNDESBEHÖRDEN DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT (2011b). *Verordnung über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV).* 2011b. – URL http://www.admin.ch/ch/d/sr/412_101/a10.html [15.06.2011]
- BUNDESAMT FÜR BERUFSBILDUNG UND TECHNOLOGIE (2005). *Zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest. Leitfaden.* 2005. – URL http://www.mba.zh.ch/downloads/2_0_berufsbildung/Attest_Leitfaden.pdf [11.06.2011]
- BUNDESAMT FÜR BERUFSBILDUNG UND TECHNOLOGIE (2008). *Evaluation Lehrbetriebsverbände. Resultate.* Bern : BBT
- BUNDESAMT FÜR BERUFSBILDUNG UND TECHNOLOGIE (2009). *Lehrstellenbarometer August 2009. Detaillierter Ergebnisbericht. Umfrage bei Jugendlichen und Unternehmen im Auftrag des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie BBT.* Bern : BBT

- BUNDESAMT FÜR BERUFSBILDUNG UND TECHNOLOGIE (2010b). *Evaluation des Networkerkonzept und der Geschäftsstelle der Stiftung Speranza. Pflichtenheft*. Bern : BBT
- BUNDESAMT FÜR BERUFSBILDUNG UND TECHNOLOGIE (2011a). *Berufsbildung in der Schweiz. Fakten und Zahlen 2011*. Bern : BBT
- BUNDESAMT FÜR BERUFSBILDUNG UND TECHNOLOGIE (2011b). *Lehrstellenbarometer August 2011. Detaillierter Ergebnisbericht. Umfrage bei Jugendlichen und Unternehmen im Auftrag des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie BBT*. Bern : BBT
- BUNDESAMT FÜR BERUFSBILDUNG UND TECHNOLOGIE (2011c). *Lehrstellenbarometer April 2011. Detaillierter Ergebnisbericht. Umfrage bei Jugendlichen und Unternehmen im Auftrag des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie BBT*. Bern : BBT
- FUHRER, M. , SCHWERI, J. (2010). *Kosten und Nutzen von zweijährigen beruflichen Grundbildungen aus der Sicht der Betriebe. Schlussbericht*. Zollikofen : Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung
- GERTSCH, M. , HOTZ, H.P. (1999). *Der Lehrstellenbeschluss. Evaluation. Studie zum Lehrstellenmarketing*. Bern : BBT
- GRIGO, J. , WETTSTEIN, E. (2006). *Verlust von Lehrstellen vermeiden. Massnahmen zum Erhalt von vorhandenen Lehrstellen erarbeiten. Untersuchung im Auftrag des Mittelschul- und Berufsbildungsamts des Kantons Zürich*. 2006. – URL http://www.mba.zh.ch/downloads/Projektstellen/Verlust_Lehrstellen_Bericht%20060707.pdf [30.07.2011]
- HOECKEL, K. , FIELD, S. , NORTON GRUBB, W. (2009). *Learning for Jobs. OECD Studie zur Berufsbildung. Schweiz*. 2009. – URL <http://www.bbt.admin.ch/themen/internationales/01020/index.html?lang> [25.07.2011]
- HOFMANN, C. , KAMMERMANN, M. (2009). Die zweijährige berufliche Grundbildung – ein Erfolgsmodell? In: *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 15(6) (2009), S. 27–34
- HÄFELI, K. (2011). EBA-Zwischenbilanz: ein erfolgreiches Modell auch für schwächere Jugendliche? In: *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 17 (3) (2011), S. S. 5–8
- HÄFELI, K. , HOFMANN, C. (2010). Attestausbildung als Chance für schwächere Jugendliche? In: *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 16 (3) (2010), S. S. 27–32
- HÄFELI, K. , SCHELLENBERG, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Bern : Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
- IMPULSIS (o.J.). *EBAplus. Die Attestausbildung mit zusätzlicher Unterstützung*. o.J.. – URL http://www.impulsis.ch/content/EBAplus_Infoblatt.pdf [30.07.2011]
- INSOS (2009a). *Projektbeschreibung Praktische Ausbildung. März 2009*. 2009a. – URL http://www.insos.ch/de/dok/Projektbeschreibung_Praktische_Ausbildung_Maerz09_PrA.pdf [11.06.2011]

- INSOS (2009b). *Berufliche Bildung für Alle. Ein Positionspapier von INSOS Schweiz - unterstützt von der Konferenz der Vereinigungen von Eltern behinderter Kinder KVEB und den Fachkonferenzen Behinderte bzw. Kinder und Jugendliche von Curaviva Schweiz*. 2009b. – URL http://www.insos.ch/de/fachbereiche/bildung/Berufliche_Bildung_fuer_alle_def.pdf [25.07.2011]
- KAMMERMANN, M. (2004). *Von der Anlehre zur beruflichen Grundbildung mit Attest 2001-2004. Schlussbericht. SIBP Schriftenreihe Nummer 26*. Zollikofen : Schweizerisches Institut für Berufspädagogik
- KAMMERMANN, M. , AMOS, J. , HOFMANN, C. , HÄTTICH, A. (2009). *Integriert in den Arbeitsmarkt? Personen mit Berufsattest im Detailhandel und im Gastgewerbe ein Jahr nach Ausbildungsschluss. Ergebnisse der Laufbahnstudie EBA (2005 – 2009)*. Zürich : Hochschule für Heilpädagogik
- KAMMERMANN, M. , HOFMANN, C. (2008). Chancen und Risiken der neuen Ausbildung. In: *Panorama* 5 (2008), S. 27–28
- KAMMERMANN, M. , HÜBSCHER, B. , SCHARNHORST, U. (2009). *Standortbestimmung Zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)*. Zürich und Zollikofen : Unveröffentlichte Studie, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik und Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung
- KANTON ZÜRICH (2010). *Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung. Verordnung über den Berufsbildungsfonds (VBBF)*. 2010. – URL <http://www.zh.ch/internet/de/aktuell/news/medienmitteilungen/2010/329-10.html> [30.07.2011]
- KUCKARTZ, U. , EBERT, T. , RÄDIKER, S. , STEFER, C. (2009). *Evaluation Online. Internetgestützte Befragung in der Praxis*. Wiesbaden : Verlag für Sozialwissenschaften
- KÜBLER, G. (2011). *Abschlüsse 2010 und Anschlusslösungen. Mutationen im Laufe der Ausbildung. 2-jährige berufliche Grundbildung im Kanton Zürich. Bericht*. Zürich : Bildungsdirektion Kanton Zürich, Mittelschul- und Berufsbildungsamt
- MAURER, M. , JANDURA, O. (2008). *Masse statt Klasse? Einige kritische Anmerkungen zu Repräsentativität und Validität von Online-Befragungen*. In: JACKOB, N. (Hrsg.) , SCHOEN, H. (Hrsg.) , ZERBACK, T. (Hrsg.): *Sozialforschung im Internet. Methodologie und Praxis der Online-Befragung*. Wiesbaden : Verlag für Sozialwissenschaften
- MÜHLEMANN, S. , WOLTER, S. , FUHRER, M. , WÜEST, A. (2007). *Lehrlingsausbildung – ökonomisch betrachtet. Ergebnisse der zweiten Kosten-Nutzen-Studie*. Zürich : Verlag Rüegger
- PÖTSCHKE, M. (2008). *Potentiale von Online-Befragungen: Erfahrungen aus der Hochschulforschung*. In: JACKOB, N. (Hrsg.) , SCHOEN, H. (Hrsg.) , ZERBACK, T. (Hrsg.): *Sozialforschung im Internet. Methodologie und Praxis der Online-Befragung*. Wiesbaden : Verlag für Sozialwissenschaften
- RAAB-STEINER, E. , BENESCH, M. (2010). *Der Fragebogen. Von der Forschungs-idee zur SPSS-Auswertung*. 2. aktualisierte Auflage. Wien : Facultas Verlag

- SAGER, F. , SCHLÄPFER, M. , GIRAUD, O. (2006). *Lehrstellenbeschluss 2. Vertiefungsstudie. Lehrstellenmarketing im LSB2. Quantitative und qualitative Untersuchung der spezifischen Lehrstellenmarketingprojekte der Kantone und des Bundes im LSB2*. Bern : BBT
- SCHERRER, H. (2008). *Die zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest aus der Sicht der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in den Lehrbetrieben. Masterarbeit*. Zürich : Hochschule für Heilpädagogik
- SCHWEIZERISCHE KONFERENZ DER KANTONALEN ERZIEHUNGSDIREKTOREN (EDK) (2011b). *Chancen optimal nutzen. Erklärung 2011 zu den gemeinsamen bildungspolitischen Zielen für den Bildungsraum Schweiz*. 2011b. – URL <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/23177.pdf> [05.07.2011]
- SCHWEIZERISCHE KONFERENZ DER KANTONALEN ERZIEHUNGSDIREKTOREN (EDK) (2011a). *Projekt Nahtstelle: Schlussbericht. 31. Januar 2011*. 2011a. – URL <http://www.nahtstelle-transition.ch/files/nst8965.pdf> [05.07.2011]
- SCHWEIZERISCHE KOORDINATIONSSTELLE FÜR BILDUNGSFORSCHUNG (SKBF) (2010). *Bildungsbericht Schweiz 2010*. Aarau : SKBF
- SCHWERI, J. , MÜHLEMANN, S. , PESCIO, Y. , WALTHER, B. , WOLTER, S. , ZÜRCHER, L. (2003). *Kosten und Nutzen der Lehrlingsausbildung aus Sicht der Schweizer Betriebe*. Zürich : Verlag Rüegger
- SCHWERI, J. , MÜLLER, B. (2008). *Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe. Entwicklungen 1995 bis 2005. Eine Studie anhand von Betriebszählungsdaten, durchgeführt durch das eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)*. Bern : Bundesamt für Statistik
- STALDER, B. E. , SCHMID, E. (2006). *Lehrvertragsauflösungen, ihre Ursachen und Konsequenzen. Ergebnisse aus dem Projekt LEVA*. Bern : Bildungsplanung und Evaluation der Erziehungsdirektion des Kantons Bern
- STERN, S. , MARTI, C. , STOKAR, T. von , EHRLER, J. (2010). *Evaluation der zweijährigen Grundbildung mit EBA. Schlussbericht*. Bern : Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
- STIFTUNG CHANCE (2010). *Wie weiter nach der beruflichen Grundbildung. Medientext*. 2010. – URL http://www.chance.ch/documents/Netzwerk-EBA_Jobcoaching_Chance_Medientext_Oktober-2010_000.pdf [15.06.2011]
- STIFTUNG SPERANZA (2011). *Projekt Networker*. 2011. – URL http://www.stiftungesperanza.ch/images/upload/2010-04-01_einlageblatt_networker_724.pdf [15.08.2011]
- UNTERNEHMENSGRUPPE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT (o. J.). *L Plus. Reduktion der Jugendarbeitslosigkeit*. o. J.. – URL <http://go-lplus.ch/fur-unternehmen/downloads> [15.08.2011]

Anhang A

LimeSurvey – EBA Umfrage

Auf den folgenden Seiten findet sich der komplette Fragebogen, den die Lehrbetriebe zum Ausfüllen erhalten haben. Dieser wurde mit LimeSurvey erstellt.

EBA Umfrage

Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich

Liebe Berufsbildnerinnen und Berufsbildner

Sie bilden künftige Fachleute im Gastgewerbe aus. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die berufliche Zukunft junger Menschen und zur Nachwuchssicherung in Ihrer Branche.

Interessanterweise konzentriert sich eine grosse Mehrheit der Ausbildungsbetriebe nach wie vor auf die Ausbildung von Lernenden mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) – dies, obwohl gerade in der Gastronomie den zweijährigen Grundbildungen mit eidgenössischem Berufstest (EBA) künftig eine zentrale Rolle zur Nachwuchssicherung zukommen wird.

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich und mit der Unterstützung des Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich gehe ich den Gründen nach, warum Lehrbetriebe EBA-Lernende ausbilden bzw. eben nicht ausbilden, und mit welchen Massnahmen Betriebe allenfalls bei der Schaffung von EBA-Lehrstellen unterstützt werden könnten.

Dafür befrage ich alle gastgewerblichen Lehrbetriebe im Kanton Zürich, die Lernende (EFZ und/oder EBA) ausbilden. Sie gehören dazu und daher sind Ihre Überlegungen für uns ausgesprochen wichtig!

Darf ich Sie bitten, den Fragebogen bis am 30. September auszufüllen? Sie benötigen dafür ca. 10 bis 15 Minuten. Die Resultate der Befragung und unsere Erkenntnisse daraus werden wir Ihnen im März 2012 zusenden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Wenn Sie Fragen zu dieser Umfrage haben, können Sie sich über die folgende E-Mail-Adresse oder Telefonnummer an mich wenden: schmid.annemarie@learnhfh.ch – 077 424 14 87

Mit freundlichen Grüssen

Annemarie Schmid

Marcus Schmid (Berufsinspektor)

Diese Umfrage enthält 36 Fragen.

A) Fragen zu Ihrem Betrieb

1 Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

EBA = Zweijährige Grundbildung mit Berufstest

2 Wie viele Mitarbeitende arbeiten in Ihrem Betrieb? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weniger als 6
 6 - 9
 10 - 49

- 50 - 250
 mehr als 250

Bei Betrieben mit mehreren Standorten: bitte Anzahl Mitarbeitende für Ihren eigenen Betriebsstandort (vor Ort) angeben.

3 Gehört Ihr Betrieb zu einer nicht-gewinnorientierten* Institution?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

*Ist Ihr Betrieb eine Institution, deren hauptsächliche Aufgabe darin besteht, Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und/oder sozialen Schwierigkeiten auszubilden? Unter diese Kategorie fallen beispielsweise Betriebe, die Mitglied beim Verband INSOS (Soziale Institution für Menschen mit Behinderung Schweiz) sind oder Betriebe, deren Lernende eine IV-Massnahme haben. Falls Ihr Betrieb eine solche Ausbildungsinstitution ist, geben Sie bitte "Ja" an, ansonsten "Nein".

4 In welchen Lehrberufen bildet Ihr Betrieb aktuell Lernende aus? Bitte geben Sie die Anzahl Lernenden pro Beruf an.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Ja' bei Frage '1 [010]' (Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus?)

Bitte Ihre Antwort(en) hierher schreiben

Koch / Köchin EFZ	<input type="text"/>
Küchenangestellte / Küchenangestellter EBA	<input type="text"/>
Restaurationsfachmann / Restaurationsfachmann EFZ	<input type="text"/>
Restaurationsangestellte / Restaurationsangestellter EBA	<input type="text"/>
Hotelfachfrau / Hotelfachmann EFZ	<input type="text"/>
Hotellerieangestellte / Hotellerieangestellter EBA	<input type="text"/>
Andere (nur Anzahl Lernender angeben)	<input type="text"/>

Bei Betrieben mit mehreren Standorten: bitte Berufe bzw. Anzahl Lernender für Ihren eigenen Betriebsstandort (vor Ort) angeben.

5 In welchen Lehrberufen bildet Ihr Betrieb aktuell Lernende aus? Bitte geben Sie die Anzahl Lernenden pro Beruf an.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Nein' bei Frage '1 [010]' (Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus?)

Bitte Ihre Antwort(en) hierher schreiben

Koch / Köchin EFZ

Restaurationsfachmann / Restaurationsfachmann EFZ

Hotelfachfrau / Hotelfachmann EFZ

Andere (nur Anzahl Lernender angeben)

Bei Betrieben mit mehreren Standorten: bitte Anzahl Berufe bzw. Anzahl Lernender für Ihren Betriebsstandort (vor Ort) angeben.

6 Schreiben Sie Ihre Lehrstellen öffentlich aus (z. B. im LENA)?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

B) Informationsstand bezüglich EBA

7 Wie gut sind Sie über die EBA-Ausbildung informiert?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr gut
- gut
- genügend
- ungenügend
- gar nicht

8 Haben Sie sich in Zusammenhang mit der Grundbildung mit EBA gezielt informiert?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ja, durch den Besuch einer Weiterbildung
- Ja, durch den Besuch einer Informationsveranstaltung
- Ja, anhand schriftlicher Unterlagen
- Ja, anhand von Informationen auf Webseiten
- Ja, anhand eines Gesprächs mit einem Berufsinspektor oder einem Vertreter des Branchenverbandes
- Ja, anhand eines Gesprächs mit einem Berufskollegen oder einer Berufskollegin
- Nein

9 Besteht bei Ihnen persönlich ein Bedarf an Weiterbildung oder Information / Beratung im Zusammenhang mit der Grundbildung mit EBA?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

10 Sagt Ihnen der Begriff "fachkundige individuelle Begleitung" (fiB) etwas?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Ja, Lernender/Lernende im Betrieb hat fiB schon in Anspruch genommen
- dem Namen nach
- Nein

11 Finden Sie es sinnvoll die fachkundige individuelle Begleitung (fiB) an der Berufsfachschule anzugliedern?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Ja, Lernender/Lernende im Betrieb hat fiB schon in Anspruch genommen' oder 'Ja' oder 'dem Namen nach' bei Frage '10 [040]' (Sagt Ihnen der Begriff "fachkundige individuelle Begleitung " (fiB) etwas?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

C) Fragen zu EBA und Gründen für bzw. gegen das Ausbilden von EBA-Lernenden

12 Nachfolgend finden Sie verschiedene Gründe dafür, warum ein Betrieb EBA-Lernende ausbildet. Wie sehr stimmen Sie persönlich folgenden Aussagen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile.

Wir bilden oder bildeten EBA-Lernende aus, weil....

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Ja' bei Frage '1 [010]' (Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	stimme zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu
genügend Arbeit für EBA-Lernende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
guter Geschäftsgang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Berufsnachwuchs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Berufsleute, die dem Betrieb über eine längere Zeit erhalten bleiben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zufrieden mit Ausbildungsverordnung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
starke Nachfrage nach Lehrstellen seitens der Jugendlichen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(schwächeren) Jugendlichen eine Chance geben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
es lohnt sich (positive Kosten-Nutzen-Bilanz)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gute Erfahrungen mit Lernenden in der Vergangenheit (EFZ und/oder EBA)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Berufsleute mit EBA-Abschluss sind im Betrieb tätig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
andere Gründe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Klicken Sie bei "andere Gründe" "stimme zu" an, wenn Sie andere Gründe haben EBA-Lernende auszubilden. Ihre Gründe können Sie anschliessend in das freie Feld eintragen.

13 Nachfolgend finden Sie verschiedene Gründe dafür, warum ein Betrieb keine EBA-Lernenden ausbildet. Wie sehr stimmen Sie persönlich folgenden Aussagen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile.

Wir bilden keine EBA-Lernenden aus, weil....

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Nein' bei Frage '1 [010]' (Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	stimme zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu
Betreuung von	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	stimme zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu
EBA-Lernenden ist zu anspruchsvoll	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EFZ-Lernende bevorzugt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zeitmangel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zu spezialisiert, zu wenig Arbeit für EBA-Lernende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt nicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausbildung ist zu komplex bzw. zu viele Vorschriften	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
keine geeigneten Lehrstellenbewerber	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zu wenig informiert über EBA-Ausbildung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
schlechte Erfahrungen mit Lernenden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
kein Bedarf an entsprechenden Fachkräften absehbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
andere Gründe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Klicken Sie bei "andere Gründe" "stimme zu" an, wenn Sie andere Gründe haben keine EBA-Lernenden auszubilden. Ihre Gründe können Sie anschliessend in das freie Feld eintragen.

14 Welche anderen Gründe haben Sie und Ihren Betrieb bewogen, EBA-Lernende auszubilden? Schreiben Sie bitte Ihre Gründe in das leere Feld.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'stimme zu' bei Frage '12 [010]' (Nachfolgend finden Sie verschiedene Gründe dafür, warum ein Betrieb EBA-Lernende ausbildet. Wie sehr stimmen Sie persönlich folgenden Aussagen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile. Wir bilden oder bildeten EBA-Lernende aus, weil.... (andere Gründe))

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

15 Aus welchen anderen Gründen bildet Ihr Betrieb keine EBA-Lernenden aus? Schreiben Sie bitte Ihre Gründe in das leere Feld.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'stimme zu' bei Frage '13 [020]' (Nachfolgend finden Sie verschiedene Gründe dafür, warum ein Betrieb keine EBA-Lernenden ausbildet. Wie sehr stimmen Sie persönlich folgenden Aussagen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile. Wir bilden keine EBA-Lernenden aus, weil.... (andere Gründe))

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

D) Situation als Berufsbildner/Berufsbildnerin in der zweijährigen Grundbildung mit EBA

16 Welche Funktion nehmen Sie in Ihrem Betrieb ein?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Berufsbildner/Berufsbildnerin
- Betriebsleiter/Betriebsleiterin
- Betriebsleiter/Betriebsleiterin und Berufsbildner/Berufsbildnerin
- Etwas anderes

17 Wie zufrieden sind Sie im Moment mit Ihrer Situation als betriebliche Berufsbildnerin/betrieblicher Berufsbildner in der zweijährigen Berufsbildung mit EBA?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Ja' bei Frage '1 [010]' (Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr unzufrieden
- ziemlich unzufrieden
- teils - teils
- ziemlich zufrieden
- sehr zufrieden

18 Aus welchen Gründen sind Sie zufrieden mit Ihrer Situation als Berufsbildner/Berufsbildnerin?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'teils - teils' oder 'ziemlich zufrieden' oder 'sehr zufrieden' bei Frage '17 [020]' (Wie zufrieden sind Sie im Moment mit Ihrer Situation als betriebliche Berufsbildnerin/betrieblicher Berufsbildner in der zweijährigen Berufsbildung mit EBA?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- schwächeren Jugendlichen eine Chance geben
- positive Leistungen des Lernenden/der Lernenden
- positives Arbeits- und Sozialverhalten des Lernenden/ des Lernenden
- gute Zusammenarbeit und gute Kommunikation mit anderen Lernorten oder externen Stellen
- gute Umsetzung, Struktur und Lerninhalte der Grundbildung mit EBA
- Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag stimmt
- Allgemeine Berufszufriedenheit
- weitere Gründe

19 Aus welchen Gründen sind Sie unzufrieden mit Ihrer Situation als Berufsbildner/Berufsbildnerin?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'teils - teils' oder 'ziemlich unzufrieden' oder 'sehr unzufrieden' bei Frage '17 [020]' (Wie zufrieden sind Sie im Moment mit Ihrer Situation als betriebliche Berufsbildnerin/betrieblicher Berufsbildner in der zweijährigen Berufsbildung mit EBA?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- soziale Probleme auf Seiten der Lernenden (inkl. Motivations- und Leistungsbereitschaft, Interesse, Anstand, Verhalten)
- Leistungsprobleme auf Seiten der Lernenden (im Betrieb bzw. in der Berufsfachschule)
- zu hohe Anforderungen für (schwächere) Lernende / Probleme mit der Umsetzung der Ausbildungsreform
- Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag stimmt nicht
- zu wenig Arbeit für EBA-Lernende
- ungenügende Zusammenarbeit zwischen den Lernorten
- ungenügende Zusammenarbeit mit den Eltern
- Sprachprobleme
- allgemeine Berufsunzufriedenheit
- weitere Gründe

20 Welches sind weitere Gründe für Ihre Zufriedenheit mit Ihrer Situation als Berufsbildner / Berufsbildnerin in der EBA-Grundbildung? Schreiben Sie bitte Ihre Gründe ins leere Feld.**Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:**

° Die Antwort war bei Frage '18 [030]' (Aus welchen Gründen sind Sie zufrieden mit Ihrer Situation als Berufsbildner/Berufsbildnerin?)

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

21 Welches sind weitere Gründe für Ihre Unzufriedenheit mit Ihrer Situation als Berufsbildner / Berufsbildnerin in der EBA-Grundbildung? Schreiben Sie bitte Ihre Gründe ins leere Feld.**Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:**

° Die Antwort war bei Frage '19 [040]' (Aus welchen Gründen sind Sie unzufrieden mit Ihrer Situation als Berufsbildner/Berufsbildnerin?)

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

E) Aufwand & Ertrag der EBA-Ausbildung

22 Wie empfinden Sie die zeitliche Belastung durch das Anbieten der zweijährigen Grundbildung mit EBA?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Ja' oder 'Ja' bei Frage '1 [010]' (Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr hoch
- hoch
- angemessen
- gering

23 Falls Sie neben EBA-Lernenden auch EFZ-Lernende ausbilden: Wie unterscheidet sich der zeitliche Aufwand für die Ausbildung von EBA-Lernenden vom zeitlichen Aufwand für die Ausbildung von EFZ-Lernenden?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Ja' bei Frage '1 [010]' (Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- deutlich höher
- eher höher
- gleich
- eher tiefer
- deutlich tiefer
- bilden keine EFZ-Lernenden aus

24 Wie schätzen Sie den Nutzen der Grundbildung mit EBA für Ihren Betrieb ein?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Ja' bei Frage '1 [010]' (Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr gering
- eher gering
- mittel
- eher hoch
- hoch

Nutzen = produktive Leistungen der Lernenden

25 Wie schätzen Sie die Kosten der Grundbildung mit EBA für Ihren Betrieb ein?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Ja' bei Frage '1 [010]' (Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr gering
- eher gering
- mittel
- eher hoch
- hoch

Kosten = Lehrlingslöhne, Berufsbildnerkosten, Personalkosten für Administration und Rekrutierung, Materialkosten, sonstige Kosten

F) Entscheidungsfaktoren für bzw. gegen das zukünftige Anbieten von Grundbildungen mit EBA

26 Werden Sie auch in Zukunft EBA-Lernende ausbilden?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Ja' bei Frage '1 [010]' (Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Ja, aber nur unter folgenden Bedingungen
- Nein

27 Könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft EBA-Lernende auszubilden?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Nein' bei Frage '1 [010]' (Bilden Sie aktuell oder bildeten Sie in der Vergangenheit EBA-Lernende aus?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Ja, aber nur unter folgenden Bedingungen
- Nein

28

Nachfolgend finden Sie verschiedene Gründe dafür, warum ein Betrieb keine EBA-Lernenden (mehr) ausbildet. Wie sehr stimmen Sie persönlich folgenden Aussagen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile.

Wir bilden keine EBA-Lernenden mehr aus, weil....

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Nein' bei Frage '26 [010]' (Werden Sie auch in Zukunft EBA-Lernende ausbilden?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	stimme zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu
Betreuung von EBA-Lernenden ist zu anspruchsvoll	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EFZ-Lernende bevorzugt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zeitmangel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zu spezialisiert, zu wenig Arbeit für EBA-Lernende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt nicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	stimme zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu
Ausbildung ist zu komplex bzw. zu viele Vorschriften	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
keine geeigneten Lehrstellenbewerber	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
schlechte Erfahrungen mit Lernenden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ungenügende Zusammenarbeit zwischen den Lernorten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zu wenig Unterstützung bei Schwierigkeiten mit Lernenden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rekrutierung ist zu aufwändig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
kein Bedarf an entsprechenden Fachkräften	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
absehbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
andere Gründe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Klicken Sie bei "andere Gründe" "stimme zu" an, wenn Sie andere Gründe haben in Zukunft keine EBA-Lernenden mehr auszubilden. Ihre Gründe können Sie anschliessend in das freie Feld eintragen.

29 Was sind weiteren Gründe, weshalb Ihr Betrieb in Zukunft keine EBA-Lernenden mehr ausbildet? Schreiben Sie bitte Ihre Gründe in das leere Feld.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
 ° Die Antwort war 'stimme zu' bei Frage '28 [030]' (Nachfolgend finden Sie verschiedene Gründe dafür, warum ein Betrieb keine EBA-Lernenden (mehr) ausbildet. Wie sehr stimmen Sie persönlich folgenden Aussagen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile. Wir bilden keine EBA-Lernenden mehr aus, weil.... (andere Gründe))

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

30

Nachfolgend finden Sie verschiedene Gründe dafür, warum ein Betrieb EBA-Lernende ausbildet. Wie sehr stimmen Sie persönlich folgenden Aussagen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile.

Wir können uns vorstellen in Zukunft EBA-Lernende auszubilden, weil....

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'Ja' bei Frage '27 [020]' (Könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft EBA-Lernende auszubilden?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	stimme zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu
genügend Arbeit für EBA-Lernende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
guter Geschäftsgang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Berufsnachwuchs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Berufsleute, die dem Betrieb über eine längere Zeit erhalten bleiben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zufrieden mit Ausbildungsverordnung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
starke Nachfrage nach Lehrstellen seitens der Jugendlichen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(schwächeren) Jugendlichen eine Chance geben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
es lohnt sich (positive Kosten-Nutzen-Bilanz)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gute Erfahrungen mit Lernenden in der Vergangenheit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Berufsleute mit EBA-Abschluss sind im Betrieb tätig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
andere Gründe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Klicken Sie bei "andere Gründe" "stimme zu" an, wenn Sie andere Gründe haben in Zukunft EBA-Lernende auszubilden. Ihre Gründe können Sie anschliessend in das freie Feld eintragen.

31 Was sind weitere Gründe, weshalb Sie sich in Zukunft vorstellen könnten, EBA-Lernende auszubilden? Schreiben Sie bitte Ihre Gründe in das leere Feld.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'stimme zu' bei Frage '30 [050]' (Nachfolgend finden Sie verschiedene Gründe dafür, warum ein Betrieb EBA-Lernende ausbildet. Wie sehr stimmen Sie persönlich folgenden Aussagen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile. Wir können uns vorstellen in Zukunft EBA-Lernende auszubilden, weil.... (andere Gründe))

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

32 Welche Massnahmen müssten getroffen werden, damit Sie (auch) in Zukunft EBA-Lernende ausbilden? Wie sehr stimmen Sie persönlich folgenden Massnahmen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Die Antwort war 'Ja, aber nur unter folgenden Bedingungen' bei Frage '26 [010]' (Werden Sie auch in Zukunft EBA-Lernende ausbilden?)

----- oder Scenario 2 -----

Die Antwort war 'Ja, aber nur unter folgenden Bedingungen' bei Frage '27 [020]' (Könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft EBA-Lernende auszubilden?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	stimme zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu
Unterstützung der Berufsbildner/Berufsbildnerinnen (z. B. bei Schwierigkeiten mit Lernenden)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterstützung der Betriebe (z. B. bei administrativen Arbeiten, Rekrutierung der Lernenden)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterstützung der Lernenden (z. B. fiB, Vorbereitung auf die LAP)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
bessere Information der Unternehmen und Berufsbildner bezüglich EBA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Änderung der Bildungsverordnung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mehr Freiheit bei der Ausbildung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beitrittsmöglichkeit zu einem Lehrbetriebsverbund (LBV)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
finanzielle Unterstützung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
andere Massnahmen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Klicken Sie bei "andere Massnahmen" "stimme zu" an, wenn andere Massnahmen getroffen werden müssten, damit Sie (auch) in Zukunft EBA-Lernende ausbilden. Ihre Massnahmen können Sie anschliessend in das freie Feld eintragen.

33 Welche weiteren Massnahmen müssten getroffen werden, damit Sie sich (auch) in Zukunft vorstellen könnten, EBA-Lernende auszubilden? Schreiben Sie bitte Ihre Massnahmen in das leere Feld.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'stimme zu' bei Frage '32 [070]' (Welche Massnahmen müssten getroffen werden, damit Sie (auch) in Zukunft EBA-Lernende ausbilden? Wie sehr stimmen Sie persönlich folgenden Massnahmen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile. (andere Massnahmen))

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

34

Welche Massnahmen müssten getroffen werden, damit in Zukunft mehr Betriebe EBA-Lernende ausbilden würden? Wie sehr stimmen Sie folgenden Massnahmen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Die Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [010]' (Werden Sie auch in Zukunft EBA-Lernende ausbilden?)

----- oder Scenario 2 -----

Die Antwort war 'Nein' bei Frage '27 [020]' (Könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft EBA-Lernende auszubilden?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	stimme zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu
Unterstützung der Berufsbildner/Berufsbildnerinnen (z. B. bei Schwierigkeiten mit Lernenden)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterstützung der Betriebe (z. B. bei administrativen Arbeiten, Rekrutierung der Lernenden)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterstützung der Lernenden (z. B. fiB, Vorbereitung auf die LAP)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
bessere Information der Unternehmen und Berufsbildner/Berufsbildnerinnen bezüglich EBA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Änderung der Bildungsverordnung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PR-Initiative und Unterstützung durch die Branchenverbände	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beitrittsmöglichkeit zu einem Lehrstellenverbund (LBV)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
finanzielle Unterstützung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mehr Freiheit bei der Ausbildung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
andere Massnahmen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Klicken Sie bei "andere Massnahmen" "stimme zu" an, wenn andere Massnahmen getroffen werden müssten, damit mehr Betriebe in Zukunft EBA-Lernende ausbilden. Ihre Massnahmen können Sie anschliessend in das freie Feld eintragen.

35 Welche weiteren Massnahmen müssten getroffen werden, damit in Zukunft

mehr Betriebe EBA-Lernende ausbilden? Schreiben Sie bitte Ihre Massnahmen in das leere Feld.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° Die Antwort war 'stimme zu' bei Frage '34 [090]' (Welche Massnahmen müssten getroffen werden, damit in Zukunft mehr Betriebe EBA-Lernende ausbilden würden? Wie sehr stimmen Sie folgenden Massnahmen zu? Bitte beantworten Sie wenn möglich jede Zeile. (andere Massnahmen))

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

G) Abschluss des Fragebogens

**36 Ganz herzlichen Dank fürs Ausfüllen des Fragebogens.
Wenn Sie uns sonst noch etwas mitteilen möchten, können Sie dies in das freie
Feld schreiben.**

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

Anhang B

**Informationsversand Mittelschul-
und Berufsbildungsamt des Kantons
Zürich**

In die Zukunft investieren: Attest-Lehrstellen im Gastgewerbe

2-jährige berufliche Grundbildungen mit Attest (EBA) sind ein Gewinn für Ihr Hotel oder Restaurant, denn...

- mit einer EBA-Lehrstelle können Sie praktisch begabte junge Menschen mit Flair für das Hotel- und Gastgewerbe in 2 Jahren zu fähigen Arbeitskräften mit eidg. anerkanntem Berufsabschluss ausbilden.
- mit einer EBA-Lehrstelle können Sie Schulabgänger/-innen nicht nur den Berufseinstieg in Ihre Branche, sondern auch in eine (verkürzte) EFZ-Ausbildung in Ihrem oder einem anderen Lehrbetrieb ermöglichen.
- Küchenangestellte/-r EBA, Restaurationsangestellte/-r EBA und Hotellerieangestellte/-r EBA sind vollwertige Berufe mit einem auf einfache Tätigkeiten ausgerichteten Profil. Vielleicht sind sie perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Betriebs zugeschnitten?
- mit einer EBA-Lehrstelle leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur beruflichen Zukunft unserer Jugend und begeistern Menschen für das Gastgewerbe – Ihr grosser Beitrag zur Nachwuchssicherung.

Weitere Informationen für Betriebe

Haben Sie Fragen zu den 2-jährigen Grundbildungen EBA, benötigen Sie Beratung oder planen Sie, eine EBA-Lehrstelle anzubieten:

Marcus Schmid (MBA, Berufsinspektor)
Tel. 043 259 77 20
marcus.schmid@mba.zh.ch

Informationen finden Sie auch hier:

- www.mba.zh.ch → Berufsbildung
- www.berufe-gastgewerbe.ch

Marcel Zopp, Küchenangestellter EBA...

hat von 2007 – 2009 in einem Gastrobetrieb der Compass Group mit Erfolg seine 2-jährige Grundbildung absolviert. Nach der Attest-Lehre wechselte er in die offene Gastronomie: Aktuell absolviert er im Schiffsrestaurant Wilhelm Tell in Luzern die (verkürzte) Lehre zum Koch EFZ. Einen besonderen beruflichen Erfolg verbuchte er im Frühling 2011: Im prestigereichen Lehrlingskochwettbewerb Gusto 11 hat er sich mit Können, Phantasie und Ehrgeiz ins Finale "durchgekocht".

Wir gratulieren dem jungen Talent!

Abenteuer Lehre!

Unterstützung für Lernende und Lehrbetriebe der 2-jährigen Grundbildungen

Lernende der beruflichen Grundbildungen sind als angehende Berufsleute vielfältig gefordert. Gleichzeitig stehen sie in einem psychisch und physisch anspruchsvollen Entwicklungsprozess: Der Übergang vom Kind zum Erwachsenen, vom Schüler zur Fachperson ist spannend, anstrengend, anspruchsvoll, lustig, strapazierend, reich an Konflikten und Überraschungen – für alle Beteiligten.

Dass in einer so holprigen Lebensphase auch in der Lehre nicht immer alles rund läuft, überrascht nicht: Lernende, die übermüdet oder zu spät zur Arbeit erscheinen, unmotiviert sind, kein Interesse an der Arbeit zeigen, bekifft oder betrunken sind, deprimiert oder abwesend wirken, in der Schule fehlen, schlechte Noten schreiben, sich unpassend verhalten, mangelhafte Leistungen erbringen...

Wenige sind so, aber es gibt sie! Meist sind es vorübergehende Entwicklungsphasen, die mit Geduld, Klarheit, gesundem Menschenverstand und verbindlichen Abmachungen bewältigt werden können. Manchmal jedoch entwickelt sich aus einer kleinen Krise ein grösseres Problem:

- der Lehrabschluss Erfolg ist gefährdet
- ein Vertragsabbruch droht
- die Nerven der Beteiligten liegen blank – jene der Lernenden genauso wie die der Berufsbildner, Lehrpersonen oder Eltern

Nicht jedes Problem lässt sich aus der Welt schaffen. Es gibt jedoch verschiedene Angebote, die Lernende und/oder Lehrbetriebe dabei unterstützen,

- Probleme zu verstehen, zu klären und anzugehen
- schwierige Phasen erfolgreich durchzuhalten
- bei grösseren Problemen gezielte fachliche Unterstützung zu erhalten
- richtige Entscheidungen zu fällen und gute Lösungen zu entwickeln

Sind Sie als Berufsbildner/-in mit Ihrer Weisheit am Ende? Diese Personen/Angebote helfen weiter...

Marcus Schmid , Berufsinspektor (MBA Kt. ZH; Gastgewerbeberufe) Tel. 043 259 77 20 marcus.schmid@mba.zh.ch	Für Lernende in der Grundbildung und für Berufsbildner/Lehrbetriebe <ul style="list-style-type: none"> • Information und Beratung rund um die bzw. bei Schwierigkeiten während der Lehre • Anlaufstelle in Krisen-/Konfliktsituationen zwischen Lernenden und Lehrbetrieb • Vermittlung von Fachpersonen und weiteren Unterstützungsangeboten
Allgemeine Berufsschule Zürich (ABZ) Tel. 044 446 9 446	Für Lernende der eigenen Klassen sowie für deren Berufsbildner <ul style="list-style-type: none"> • Anlaufstelle bei Fragen zum Unterrichtsstoff, zu Prüfungen, zu Vorbereitungsmöglichkeiten oder zu Vorfällen während des entsprechenden Unterrichts
<ul style="list-style-type: none"> • BK-, ABU- und Sport-Lehrperson vorname.nachname@a-b-z.ch • FiB-BegleiterIn vorname.nachname@a-b-z.ch (Name z.B. via Klassenlehrperson) 	Für Lernende der 2-jährigen Grundbildungen (EBA) sowie für deren Berufsbildner <ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Unterstützung der Lernenden bei Lern-, Konzentrations- und Leistungsschwierigkeiten • Unterstützung in Krisensituationen bzw. Vermittlung von Fachpersonen
JOBcaddie (Schweiz. gemeinnützige Gesellschaft; SGG) Tel. 044 241 77 44 www.jobcaddie.ch	Für Lernende und für Berufseinsteiger <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Begleitung bei Schwierigkeiten in Lehre oder Berufseinstieg • Anlaufstelle in Krisen-/Konfliktsituationen während der Lehre • Vermittlung von MentorInnen für Lernende und Berufseinsteiger
Lehrbetriebsverbund Stiftung Chance Tel. 044 384 86 86 www.chance.ch/lehrbetriebsverbund.htm	Für (neue oder erfahrene) Lehrbetriebe <ul style="list-style-type: none"> • Beratung sowie Einstiegs- und Aufbauhilfe für neue Lehrbetriebe • Übernahme von Lehrbetriebsaufgaben/-funktion • Coaching und Unterstützung der Lernenden
Jugendberatung der Stadt Zürich Tel. 044 444 50 50 www.stadt-zuerich.ch/jugendberatung	Für Jugendliche, für Berufsbildner und für weitere Fachpersonen <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung in Krisensituationen • Kurse für Fachpersonen

Bildungsdirektion Kanton Zürich
Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Berufliche Grundbildungen im Gastgewerbe **Support- und Informationsangebote für die Betriebe**

Spezifisches die Branche Gastgewerbe betreffend

Branchenspezifische Informationen zu den Berufen und Ausbildungen

Berufs- und Anforderungsprofile, Reglemente, Infos betr. Ausbildungsbeiträgen, Stipendien etc. im Bereich des Gastgewerbes

- www.berufe-gastgewerbe.ch
- www.gastrozuerich.ch
- www.zhv.ch

Filme zu diversen Berufen und Ausbildungen (inkl. Gastgewerbe)

- www.sf.tv/sendungen/myschool/listen/list_miniclips.php?abisz=a/b/c/d
- www.berufsberatung.ch

Rekrutierung und Selektion von Lernenden im Gastgewerbe

Branchenspezifische Informationen und konkrete Instrumente wie zB. Leitfaden zur Selektion, berufsspezifische Flyer inkl. Beurteilungsraster betr. Schnupperlehre, Beurteilungsbogen betr. Bewerbung, Schnuppertagebuch etc.

- www.berufe-gastgewerbe.ch

Branchenspezifische, verbindliche Ausbildungsunterlagen

Bildungsverordnung, Bildungsplan, Modell-Lehrgang, Rahmenlehrplan, Wegleitung üK und QV

- www.berufe-gastgewerbe.ch
- www.hotelgastro.ch

Schulische Lehr- bzw. Stoffpläne betreffend der Grundbildungen im Gastgewerbe

- www.a-b-z.ch (→ Link: Ausbildung)

Informationen, Kursinhalte und Terminpläne betreffend überbetriebliche Kurse (üK)

- www.hgf.ch

Vorbereitung QV Lehrabschluss

Musterprüfungen, Informationen und Termine rund um LAP

- www.lap.zh.ch/internet/bi/mba/lap/de/berufe/restangest.html
- www.hotelgastro.ch

Spezifisches die 2-jährige berufliche Grundbildung betreffend

Spezifische Informationen zu den 2-jährigen beruflichen Grundbildungen EBA

Informationsmaterialien, Merkblätter, Leitfaden FiB, Vorlagen Kompetenznachweis, etc.

- www.eba.berufsbildung.ch

Unterstützung bei Krisen bzw. Konflikten während der Grundbildung

- FiB-Lehrperson an der Berufsschule (www.a-b-z.ch)
- Zusätzlich: siehe unten (--> „Allgemeines die berufliche Grundbildung betreffend“)

Informationen betreffend Lehrbetriebsverbund zur Unterstützung in allen Aufgaben als Ausbildungsbetrieb in der 2-jährigen Grundbildung

„Einstiegshilfe für neue Lehrbetriebe“, Übernahme der Lehrbetriebsfunktion, Koordination von Ausbildungs-Rochaden etc.

- www.chance.ch/lehrbetriebsverbund.htm

Allgemeines die berufliche Grundbildung betreffend

Allgemeine Informationen und Instrumente rund um die Vorbereitung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von beruflichen Grundbildungen

Informationsmaterialien, Merkblätter, gesetzl. Vorgaben, Übersicht über das Bildungssystem der Schweiz sowie Arbeitsinstrumente für Lehrbetriebe, Berufsbildner/-innen und Lernende (Checklisten zu verschiedenen Themen, Vertragsvorlagen, Formulare und Verzeichnisse etc.)

- www.berufsbildung.ch
- www.hb.berufsbildung.ch (= Handbuch betriebliche Grundbildung)
- www.qbb.berufsbildung.ch (= QualiCarte: Instrument zur Selbsteinschätzung der Ausbildungsvoraussetzungen im Betrieb)
- www.mba.zh.ch (→ Link: Berufliche Grundbildung)
- www.mba.zh.ch/mba.cfm?ue1=2&ue2=7&ue3=100&action=uebersicht&category=7 (= Projekte und Fachstellen des MBA im Bereich der beruflichen Grundbildung; zB. Fachstelle Suchtprävention; Fachstelle Brückenangebote; Fachstelle Förderung & Integration)

Informationen und Instrumente zur Unterstützung der Betriebe hinsichtlich der Vorbereitung und Entwicklung der Ausbildung von Lernenden

- www.hb.berufsbildung.ch

Unterstützung bei Krisen bzw. Konflikten während der Grundbildung

- 2-jährige Grundbildungen: FiB-Lehrperson an der Berufsschule (www.a-b-z.ch)
- Zuständiger Berufsinspektor MBA (www.mba.zh.ch)

Informationen zu allen Berufen und verschiedenen Ausbildungswegen

- www.berufsberatung.ch (→ Link: Berufliche Grundbildung)